

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação em Artes

Emanuelle de Oliveira Silva

ARTE TELEMÁTICA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PRESERVAÇÃO DIGITAL
Um estudo da obra *Desertesejo*, de Gilbertto Prado, no acervo do Itaú Cultural

Belo Horizonte
2022

Emanuelle de Oliveira Silva

ARTE TELEMÁTICA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PRESERVAÇÃO DIGITAL
Um estudo da obra *Desertesejo*, de Gilberto Prado, no acervo do Itaú Cultural

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção de título de mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música

Linha de pesquisa: Dimensões teóricas e práticas da produção artística

Orientador (a): Pablo Alexandre Gobira de Souza Ricardo

Bolsista FAPEMIG

Belo Horizonte
2022

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. Pablo Gobira, pelos anos de orientação, não somente acadêmica, como também na minha formação enquanto pessoa, por todas as oportunidades e confiança em meu percurso, pela integração ao Lab|Front, me impulsionando no caminho no qual viria a me encaixar e me encontrar.

Ao Prof. Dr. Gilberto Prado por toda a paciência e disponibilidade em participar do processo de escrita desta dissertação desde o começo.

Ao meu padrasto Rogério Faria (*in memoriam*) e minha madrinha Elisabeth Lemos (*in memoriam*) cuja luz continua a brilhar e iluminar todos os dias e que adorariam compartilhar este momento.

À minha mãe Elisangela Lemos, cujo amor, dedicação, confiança irrestrita, apoio e amizade são a parte mais importante ontem, hoje e sempre. Eu não consigo pensar em você separado do amor.

À Priscila Rezende Portugal, por compartilhar cada vitória e cada derrota do percurso, pela amizade que se formou e se fortalece pelo caminho.

À Renata Leitte, Sofia Chang, Samuel Johnny e William Silva, pelos anos de amizade, apoio, paciência e companhia, por todas as gargalhadas compartilhadas e momentos difíceis superados.

Às meninas do KDC cujo amor ultrapassa barreiras físicas e geográficas.

Ao meu pai, por todos os sorrisos compartilhados.

À todos os colegas do Lab|Front que compartilharam essa jornada e com quem participei de momentos importantes em minha formação acadêmica.

Aos membros da banca pela disposição a participar e comentar a dissertação aqui apresentada, auxiliando na construção deste texto em sua melhor versão possível.

À FAPEMIG pelo apoio, fomento e bolsa concedida possibilitando a realização e conclusão do meu Mestrado em Artes.

I wanna runaway 날 찾지마
(세븐틴)

RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo entender como é realizada a preservação digital de obras de arte telemáticas, em decorrência de sua especificidade interativa, aqui com foco também nas produções artísticas que se utilizam de sistemas de Inteligência Artificial. A discussão realizada sobre esta especificidade artística, possível na interseção dos campos de arte, ciência e tecnologia, parte das pesquisas de Roy Ascott e outros especialistas no campo (como Gilbertto Prado, Eduardo Kac, Michael Hohl, Scot Deal, entre outros), de maneira a compreender suas características que apresentam problemas para o seu fazer preservacionista. Um estudo realizado na dimensão digital do campo de preservação é feito para possibilitar o entendimento de como tais dificuldades apresentadas por estas obras podem ser, ou não, superadas. Para isso foi realizada uma discussão dos conceitos relevantes a esta dissertação, sendo eles: arte telemática, interatividade, Inteligência Artificial e preservação digital. Além disso, nesta dissertação foi realizado um estudo de caso da obra Desertesejo (2000/2014), do artista Gilbertto Prado, parte da coleção “Arte Cibernética”, do acervo do Instituto Itaú Cultural, para compreender como é realizada, dentro de uma instituição museal, a preservação dessa especificidade aqui abordada.

Palavras-chave: Artes digitais; Preservação digital; Arte telemática; Interatividade; Inteligência artificial.

ABSTRACT

This research aims to understand the processes of digital preservation of telematic artworks, due to its interactive specificity, also focusing on those that make use of Artificial Intelligence systems. The discussion generated on this artistic specificity, possible by the intersection of the fields of art, science and technology, are based on Roy Ascott's research, alongside other specialists in the field (such as Gilberto Prado, Eduardo Kac, Michael Hohl, Scot Deal, amongst others), in order to better understand the characteristics that present problems to its preservation. A study is done on the digital aspect of the preservation field, to enable a better understanding of the difficulties presented by such artworks and whether or not they can be overcome. In order to reach this goal, a discussion was made regarding the concepts that are relevant to this dissertation, those being: telematic art, interactivity, Artificial Intelligence and digital preservation. A case study was also done as part of this research on the artwork Desertesejo (2000/2014), by artist Gilberto Prado, part of the "Cibernetica Art" compilation, of the collection of Instituto Itaú Cultural, in order to comprehend how the preservation of the specificity that this research is focused on is done inside a museum.

Keywords: *Digital arts; Digital preservation; Telematic art; Interactivity; Artificial intelligence.*

LISTA DE IMAGENS

FIGURA 1 - <i>Hole in Space</i> ; Kit Galloway e Sherrie Rabinowitz (1980).....	p.21
FIGURA 2 - <i>Light on the Net</i> ; Masaki Fujihata (1996).....	p.25
FIGURA 3 - <i>Light on the Net</i> ; Masaki Fujihata (1996).....	p.25
FIGURA 4 - <i>Life Writer</i> ; Laurent Mignonneau e Christa Sommerer (2006).....	p.31
FIGURA 5 - <i>Life Writer</i> ; Laurent Mignonneau e Christa Sommerer (2006).....	p.31
FIGURA 6 - <i>Frames de Send/Receive Satellite Network: Phase I</i> ; Keith Sonnier e Liza Béar (1977).....	p.34
FIGURA 7 - <i>Frames de Send/Receive Satellite Network: Phase I</i> ; Keith Sonnier e Liza Béar (1977).....	p.34
FIGURA 8 - <i>Desertesejo</i> ; Gilbertto Prado (2000).....	p.36
FIGURA 9 - <i>Desertesejo</i> ; Gilbertto Prado (2000).....	p.36
FIGURA 10 - <i>La Plissure du Texte</i> ; Roy Ascott (1983).....	p.37
FIGURA 11 - <i>La Plissure du Texte</i> ; Roy Ascott (1983).....	p.37
FIGURA 12 - <i>Bad News</i> ; James Ryan, Ben Samuel e Adam Summerville (2015)....	p.39
FIGURA 13 - <i>Bad News</i> ; James Ryan, Ben Samuel e Adam Summerville (2015)....	p.39
FIGURA 14 - <i>Bad News</i> ; James Ryan, Ben Samuel e Adam Summerville (2015)....	p.39
FIGURA 15 - <i>Artificial Remnants 2.0</i> ; Sofia Crespo e Entangles Others (2021).....	p.45
FIGURA 16 - <i>Terminal Time</i> ; Michael Mateas, Paul Vanouse e Steffi Domike (1999).....	p.49
FIGURA 17 - <i>DATAPACK</i> ; Ernest A. Edmonds e Stroud Cornock (1970).....	p.50
FIGURA 18 - <i>Office Plant #1</i> ; Marc Bohlen e Michael Mateas (1998).....	p.52
FIGURA 19 - <i>Office Plant #1</i> ; Marc Bohlen e Michael Mateas (1998).....	p.52
FIGURA 20 - <i>Office Plant #1</i> ; Marc Bohlen e Michael Mateas (1998).....	p.52
FIGURA 21 - <i>Paris Réseau/ Paris Network</i> ; Karen O'Rourke (2000).....	p.61
QUADRO 1 - Técnicas de Preservação de Dados (2002).....	p.71
FIGURA 22 - <i>Screenshot do website Variable Media Questionnaire</i>	p.85
FIGURA 23 - Estado 'ideal' VMQ.....	p.86
FIGURA 24 - Ciclo de vida da preservação de obras com base em <i>software</i> , Tate Modern.....	p.90
FIGURA 25 - <i>Frame do Desertesejo</i> , Gilbertto Prado (2000).....	p.95
FIGURA 26 - Malha de modelagem da obra <i>Desertesejo</i> , Gilbertto Prado (2000)....	p.97

FIGURA 27 - Mundo monousuário da obra <i>Desertesejo</i> , Gilbertto Prado (2000).....	p.97
FIGURA 28 - Eixo Viridis da obra <i>Desertesejo</i> , Gilbertto Prado (2000).....	p.98
FIGURA 29 - <i>Bots</i> da obra <i>Desertesejo</i> , Gilbertto Prado (2000).....	p.99
FIGURA 30 - Ambiente Caverna do <i>Desertesejo</i> , Gilbertto Prado (2000).....	p.100
FIGURA 31 - <i>Super-Herói Night and Day [Superman Night and Day]</i> , Regina Silveira (1997).....	p.104
FIGURA 32 - Comparação dos ambientes da obra <i>Desertesejo</i> (2000) e <i>Desertesejo</i> (2014).....	p.107
FIGURA 33 - Exibição do <i>Desertesejo</i> (2000/2014) no Museu Nacional do Conjunto Cultural da República - Brasília.....	p.108
FIGURA 34 - Exibição do <i>Desertesejo</i> (2000/2014) no Circuito Alameda, Claustro Bajo - México (2018).....	p.109
FIGURA 35 - Exibição do <i>Desertesejo</i> (2000/2014), no MAC-USP - São Paulo....	p.109

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	p.11
1. CAPÍTULO 1	p.18
ARTES DIGITAIS: INTERATIVAS E INTELIGENTES	
1.1. Telecomunicações artísticas	p.20
1.1.1. Possibilidades interativas	p.29
1.2. O telemático interativo	p.33
1.3. Arte telemática e sistemas inteligentes	p.45
1.3.1. As Inteligências Artificiais	p.45
1.3.2. Interatividade inteligente e telemática.....	p.51
2. CAPÍTULO 2.....	p.59
PRESERVAÇÃO DIGITAL E GENERATIVIDADE	
2.1. Preservação e tecnologia	p.61
2.1.1. Desenvolvimento do fazer preservacionista digital	p.67
2.2. Preservação telemática digital	p.71
2.2.1. Técnicas preservacionistas digitais	p.74
2.3. Preservação do interativo e generativo	p.81
3. CAPÍTULO 3.....	p.96
<i>DESERTESEJO</i> E A PRESERVAÇÃO DIGITAL NO INSTITUTO ITAÚ CULTURAL	
3.1. O <i>Desertesejo</i>	p.98
3.2. As artes cibernéticas do acervo Itaú Cultural.....	p.106
3.3. <i>Desertesejo</i> (2000/2014).....	p.109
3.4. A preservação digital.....	p.114
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	p.121
5. REFERÊNCIAS.....	p.125

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Esta dissertação parte das pesquisas, atividades e ações realizadas enquanto bolsista de iniciação científica do grupo de pesquisa, desenvolvimento e inovação Laboratório de Poéticas Fronteiriças (UEMG/CNPq) durante o período de 2018 a 2020¹. A minha participação nas discussões e projetos realizados dentro do grupo de pesquisa, reforçou a importância da realização de trabalhos acadêmicos na interseção dos campos de arte, ciência e tecnologia.

A pesquisa aqui realizada analisou a preservação de obras de arte de caráter telemático. Obras de arte telemáticas são as que se utilizam de tecnologias de redes de telecomunicações que permitem a conexão entre agentes (biológicos e/ou computacionais) e a exploração do “espaço tecnológico e suas contradições” (PRADO, 2003, p. 24). Dessa forma é possível ver a importância do desenvolvimento tecnológico e seu avanço de maneira exponencial, durante o final do século XX, uma vez que permitiu a realização dessa especificidade artística. O uso de tecnologias diversas na construção de obras digitais — que, devido a seu caráter baseado em trocas e comunicações, já eram múltiplos —, possibilitou um desenvolvimento ainda mais específico dentro do campo. Conseqüentemente, as necessidades para realização de uma preservação desse tipo de obra precisam ser adaptadas em relação às técnicas tradicionais, de maneira a garantir o seu acesso futuro.

Dentre a especificidade de obras telemáticas, o foco desta dissertação diz respeito às produções artísticas que se utilizam de sistemas de Inteligência Artificial (IA) em suas construções. IAs dizem respeito a um programa computacional que “busca *construir* e entender entidades inteligentes” (RUSSEL; NORVIG, 2009, p. 3. Grifo do autor. Tradução nossa), de maneira semelhante a capacidade humana de criar e desenvolver pensamentos e conexões.

Vivemos em um mundo pós-digital (GOBIRA, 2018, p. 89), onde, de maneira ubíqua, as tecnologias vêm se difundindo de forma indissociável em diversas áreas do conhecimento, assim como no campo artístico. O termo guarda-chuva pelo qual essa interseção entre os campos de arte, ciência e tecnologia ficou conhecido é “artes

¹ “Literacia Digital da Arte Digital: a arte produzindo novas realidades na educação básica” com bolsa pelo edital UEMG PApq/2018 e “Novas Realidades: interfaces artísticas e construção de realidades” com bolsa pelo edital UEMG PIBITI/CNPq 05/2019, ambos projetos coordenados pelo professor Pablo Gobira. Esta dissertação também se origina de pesquisa em andamento atualmente (2022) no Lab|Front sob a mesma coordenação e com o apoio da FAPEMIG e CNPq aos quais agradecemos.

digitais”. Estes avanços tecnológicos levaram, atualmente, a "junção do adjetivo ‘digital’ a diversos substantivos. Assim, os jogos tornaram-se jogos digitais, o cinema tornou-se cinema digital, a cultura se torna cultura digital, além da arte também ser adjetivada como digital, especialmente no caso brasileiro” (GOBIRA, 2016, p. 502).

Desta forma tornou-se necessário iniciar discussões em relação a outros aspectos relevantes ao fazer artístico: sua **preservação**. Podemos perceber, desde os *Wunderkammers* (gabinetes de curiosidade) no final do século XVIII, começo do século XIX (RUPP, 2010, p. 10), uma movimentação em relação a preservação de obras, objetos e informações considerados “relevantes histórica ou culturalmente” (GOBIRA; CORRÊA, 2019, p. 165). Essa necessidade preservacionista, aprimorada ao longo dos séculos, levou a criação dos atuais acervos artísticos. Essa prática se tornou de comum realização em museus e instituições culturais ao redor do globo.

Entretanto, as diversas facetas das artes digitais apresentam dificuldades para as ações preservacionistas de instituições culturais, devido a suas respectivas especificidades. O uso de tecnologias digitais em suas poéticas trazem novas questões ao fazer preservacionista, o que, intrinsecamente, acaba o dificultando-o, uma vez que apresentam aspectos que vão além daqueles entendidos como “tradicional” pelo campo.

Quando consideramos essas obras é necessário entender que “a obra de arte digital não é apenas digital; que se mescla de *hardware* e *softwares* industriais e/ou exclusivamente criados para elas” (GOBIRA, 2016, p. 503. Grifo nosso). Na *computer art*², por exemplo, é necessário um programa dentro do(s) computador(es) utilizado(s) na obra, permitindo assim a criação e exibição das imagens nas telas. Desta forma, a dificuldade de preservação pode aumentar ou diminuir, dependendo da especificidade da tecnologia utilizada pela obra analisada, pois precisamos considerar nesta ação tanto seu *hardware* como seu *software* (GOBIRA, 2016).

Ao decorrer desta dissertação será possível perceber as dificuldades apresentadas por suas características tecnológicas digitais, como uma maior atenção ao processamento de informações, a sua exposição, curadoria, entre outras questões que envolvem sua disponibilidade ao público. Isso se torna mais claro ao levarmos em conta a necessidade intrínseca de interação por obras telemáticas e, conseqüentemente, a extrapolação do espaço do museu, que permite, de fato, sua caracterização enquanto

² Nome dado a uma das facetas das artes digitais. Deu seus primeiros passos no Brasil já na década de 1950 (GUADAGNINI, 2007, p.16), através de Waldemar Cordeiro e suas obras.

tecnologia de telecomunicação.

As pesquisas de Roy Ascott, autor renomado internacionalmente por suas discussões na interseção dos campos de arte, ciência e tecnologia, são utilizadas como base bibliográfica desta dissertação. O pesquisador foca sua pesquisa em como a tecnologia é o epicentro da reconstrução da maneira como enxergamos nossa realidade e, conseqüentemente, como interagimos com ela. Ascott discute diretamente as transformações possibilitadas através da multiplicidade dos campos e, principalmente na área de artes, uma reconfiguração e reestruturação de paradigmas através de uma adaptação do tecnológico às relações produtivas e sociais.

Ascott, ainda no começo da década de 1990, aprofundou a noção de arte telemática ao dizer que o telemático é uma “rede de comunicações mediadas por computadores e entre indivíduos e instituições geograficamente dispersas e entre a mente humana e sistemas artificiais de inteligência e percepção” (ASCOTT, 2003, p. 232. Tradução nossa). Dessa forma, a arte telemática é aquela que rompe barreiras físicas devido a sistemas tecnológicos diversos. Sua pesquisa, desenvolvida ainda no século XX, já explorava a necessidade do uso de IA para multiplicação das possibilidades da arte telemática.

Porém, ao tratarmos de arte telemática (e conseqüentemente sua interatividade) com sistemas de IA, lidamos com um desenvolvimento recente das artes digitais, cuja disposição, construção e significação em nossa sociedade ainda não é inteiramente compreendida. Essas inovações, possibilitadas graças às tecnologias diversas, começam a apontar os possíveis problemas para realizar a adaptação de movimentos e noções tradicionais dentro do campo, já que levam a uma quebra dos “códigos [que] se consolidaram” durante a história da arte (PROENÇA, 2013, p. 15).

Como relatado anteriormente, o telemático permite a construção e desenvolvimento de espaços híbridos, que levam a transposição de ambientes, superação do físico e interconexão. Neste mundo pós-digital, pós-biológico, e hiperconectado, a “função social” que os museus realizam (GOBIRA; SILVA, 2019, p. 67), se transforma de maneira a abranger todas as dimensões da obra. Essa função social proposta pode não ser totalmente cumprida ao analisarmos como, em sua maioria, ainda existe uma defasagem no aprimoramento e capacitação de tais instituições para suportarem determinados tipos de produção artística digital. Vemos, em Gobira e Mozelli, como as características tecnológicas digitais destas obras apresentam dificuldades diversas a tradicionalidade física destas instituições:

É um desafio planejar o *design* de exposições de trabalhos digitais. Algumas adaptações no ambiente físico são necessárias, como fontes elétricas o suficiente, iluminação adequada, acesso à internet, manutenção contínua dos trabalhos, assim como uma mediação apropriada que encoraja ou possibilite formas de interatividade (GOBIRA; MOZELLI, 2018, p. 145. Tradução nossa).

Assim como os problemas decorrentes, citados pelos autores, para a exibição de tais obras, a preservação dessas obras também apresenta dificuldades às instituições museais. Assim como na construção e realização da obra, para possibilitar a preservação de uma criação artística digital, é necessário a realização de uma especificidade digital do fazer preservacionista. A esta especificidade é dado o nome de preservação digital, e a base do fazer preservacionista pesquisada nesta dissertação. A preservação digital é entendida como a ação preservacionista que “envolve investigação e seleção do que será preservado, digitalização (caso a obra não seja originalmente em meio digital) e conservação (a partir da reunião das informações da composição da obra em uso/funcionamento/exposição)” (GOBIRA; CORRÊA, 2019, p. 169).

Quando tratamos de preservação das artes digitais precisamos lembrar que “o ambiente tecnológico onde a arte digital vive está sempre mudando, e essa rápida mudança torna difícil a preservação desse tipo de obra” (INNOCENTI, 2012, p. 71. Tradução nossa). Na especificidade telemática do campo de artes digitais, sua existência apresenta-se, entre outras especificidades, através de sua capacidade de estar constantemente se alterando. Isto é devido sua característica interativa que possibilita atualizações na obra de acordo com as ações feitas nela, com ela, ou através dela, de acordo com as possibilidades de sua programação.

Desta forma, os desafios ao fazer preservacionista se apresentam a sua constante atualização, a fragilidade de suas mídias, a dificuldade de acessibilidade a longo prazo, entre outros, que tornam a preservação destas obras uma ação “de risco” (INNOCENTI, 2012, p. 71). Além disso, apesar da já longa incursão de obras de arte de caráter tecnológico, devido aos problemas e dificuldades aqui apresentados, “podemos afirmar que a preocupação com a preservação da obra de arte digital é recente” (GOBIRA, 2014, p. 2763).

A quebra de paradigmas, novas metodologias e alternância de linguagens que envolve o processo preservacionista das artes digitais (LANDERDAHL; SANTOS, 2017, p. 554), fizeram com que as pesquisas, tanto em nível nacional quanto

internacional, foram levadas a uma certa estagnação. A dificuldade imposta pelas especificidades do campo acabam levando a um “lugar comum” na preservação de artes digitais. Vemos, por exemplo, o foco de instituições na acessibilidade de obras em sua dimensão de *software* (através de seus dados), enquanto sua dimensão expositiva é deixada de lado (GOBIRA, 2016, p. 505).

Esta dissertação entende a necessidade de aprofundamento nestas pesquisas e, de maneira a dar continuidade às discussões no âmbito de preservação das artes digitais, realiza através do texto um levantamento específico para a realização de preservação digital de obras telemáticas. Entende-se tal pesquisa necessária devido, em parte, ao aumento no número de produções e pesquisas realizadas em relação à arte telemática. Suas especificidades, e a forma como apresentam problemas ao fazer preservacionista digital requerem tal pesquisa minuciosa de maneira a evitar possíveis defasagens.

Para isso, realizei neste texto um desenvolvimento aprofundado dos conceitos apresentados nesta introdução de maneira a possibilitar o entendimento de como se dá, atualmente, a preservação de obras de arte de caráter telemático. Após apresentação da pesquisa e discussão dos conceitos, foi realizado também um estudo de caso, utilizando dos conhecimentos adquiridos durante o processo de escrita da dissertação, onde foi analisado a preservação de uma obra de arte telemática presente no acervo do Instituto Itaú Cultural — atualmente, uma das maiores instituições culturais no país, que dispõe de acervo específico para obras de arte com característica digital —, a obra *Desertesejo* (2000/2014), de Gilberto Prado. O Itaú Cultural tem como um de seus princípios “Apoiar artistas e pesquisadores das diversas linguagens”³.

Esta dissertação está dividida em 3 capítulos, além desta introdução e das considerações finais. O primeiro capítulo apresenta as produções realizadas no campo de artes digitais, como surgiram, suas especificidades e, conseqüentemente, as dificuldades que surgem ao nos depararmos com obras que possuem *hardware* e *software* em sua poética. Nele também é apresentada a discussão sobre as obras que estão no centro desta dissertação: as obras de arte telemática, mais especificamente as que se utilizam de Inteligência Artificial em sua poética. O segundo capítulo é dedicado à contextualização do que é a preservação digital, suas técnicas e o estado da arte. Nele realizei uma transposição da preservação digital e suas técnicas de arquivos digitais comuns para as especificidades do campo artístico. Além disso, o capítulo também analisa como podem ser realizadas as preservações de obras que apresentam

³ Mais informações disponíveis em: <https://www.itaucultural.org.br/quem-somos>

características interativas e generativas. No terceiro capítulo, utilizei os conhecimentos apreendidos ao decorrer da dissertação para analisar, através de um estudo de caso, a obra *Desertesejo* (2000/2014), de autoria do Prof. Dr. Gilberto Prado. A obra é, atualmente, a única obra de arte telemática presente no acervo do Instituto Itaú Cultural. O capítulo mostrará a análise das técnicas preservacionistas realizadas pelo instituto permitindo atingir o objetivo desta dissertação.

CAPÍTULO 1

Artes digitais:
interativas e inteligentes

CAPÍTULO 1

Artes digitais: interativas e inteligentes

Neste primeiro capítulo abro as discussões em relação às obras dentro do campo de artes digitais que pautam a pesquisa desta dissertação: as obras telemáticas interativas. Para entender como foi possível a produção destas obras, o foco deste capítulo é dado ao desenvolvimento do campo das artes digitais, que possibilitaram a viabilidade da construção e utilização de mecanismos tecnológicos digitais diversos em obras telemáticas.

É necessário então realizar uma breve descrição de como o campo de artes digitais é compreendido de modo a contextualizar historicamente o leitor, tornando possível o entendimento das características do tema em foco. A expressão “artes digitais” se refere a um termo guarda-chuva, e não a classificação de uma técnica artística específica. Ela diz respeito a

[...] uma área na qual a obra de arte é criada a partir da sua relação com a ciência e tecnologia após o surgimento do computador no século XX. No entanto, a literatura que busca delimitar as artes digitais não é consensual. Convém, por isso, tratar as artes digitais como **um campo que compreende várias expressões**. (GOBIRA, 2022, p. 47. Grifo nosso)

Vemos no verbete apresentado como é possível traçar um paralelo entre o termo “artes digitais” a produções artísticas como pintura e escultura, que englobam em si materiais e técnicas diversas como possibilidade para sua realização. Ainda no tema do que podemos entender como artes digitais, vemos em Débora Aita Gasparetto:

Em relação ao termo arte digital é relevante compreendê-lo como arte-ciência-tecnologia, enquanto produção que envolve comportamentos de computabilidade, interatividade, imersão, tempo real, em obras-projetos-trabalhos que conectam outros campos de conhecimento, em pesquisas envolvendo biotecnologia, nanotecnologia, física, computação, matemática, engenharias, mecânica, robótica, entre outras áreas, interfaceadas pelas mídias digitais. (GASPARETTO, 2016, p. 15)

Como descrito pela autora no trecho apresentado, as artes digitais, e consequentemente a discussão apresentada neste trabalho, parte da interseção dos campos de arte, ciência e tecnologia. São produções que se tornam possíveis no mundo pós-digital em que vivemos. Um mundo onde temos uma

[...] conformação em que o digital não é compreendido como “progresso”, permitindo que se desierarquize as relações tecnológicas. O pós-digital é possível ao pensarmos na instauração de uma nova ordenação tecnológica “transtemporal” como a paisagem para Milton Santos em que os objetos do passado recente (tempos anteriores à tecnologia digital da qual estamos tratando) podem se relacionar com ela sem prejuízos ou preconceitos nesse uso. (GOBIRA, 2018, p. 89)

Partindo deste entendimento das possibilidades de reconfiguração social e dos múltiplos desenvolvimentos possíveis dentro das artes digitais, surge o foco dado nesta pesquisa: a incorporação de tecnologias de telecomunicação por parte de artistas pesquisadores em suas produções.

1.1. Telecomunicações artísticas

O uso do termo “telemático” aqui apresentado segue, principalmente, a pesquisa realizada por Roy Ascott, artista visual e pesquisador britânico que tem como foco de seus estudos, desde a década de 1960, a cibernética e a telemática. Ascott entende e propaga a capacidade interativa de obras de arte que se utilizam de sistemas de computadores em sua construção, sendo um dos principais divulgadores na Europa desse tipo de obra (SANTAELLA, 2010, p. 170). Ascott foi um dos pioneiros na produção de arte interativa através de sistemas de telecomunicação (SANTAELLA, 2010, p. 170).

Uma das primeiras vezes em que se utiliza do termo “telemático” é em seu texto *Art and Telematics: towards a network consciousness*, em 1984 (ASCOTT, 2003, p. 185). Nele o autor apresenta sua pesquisa sobre uma “interligação criativa global” (ASCOTT, 2003, p. 186. Tradução nossa), realizada graças às produções do campo artístico. Ascott escreve no começo da década de 1980, e explica o termo “telemático” como uma possibilidade de interconexão que se utiliza de sistemas tecnológicos (a época ainda em desenvolvimento e de difícil acesso) de maneira que superasse limites geográficos.

Dessa forma, podemos inferir que arte telemática se relaciona a produções artísticas que se utilizam de mecanismos e ferramentas tecnológicas que possibilitem uma superação de limites físicos, esta interligação **global** pesquisada por Ascott. É através dessa conexão entre lugares que pode tornar-se viável o intercâmbio de informações entre obras e aparatos tecnológicos diversos.

Ao nos debruçarmos sobre os trabalhos de Roy Ascott, podemos ver em seus ensaios, artigos e relatos, ainda no começo de sua carreira enquanto pesquisador, a procura pelo telemático:

De maneira mais ampla, na minha mente, o conceito de uma conexão criativa global, uma *matrix* de arte cibernética, era clara, mas levariam quinze anos após minha digestão inicial da importância de sistemas integrativos para que eu encontrasse a tecnologia que poderia efetuar essas transformações culturais as quais eu esperava ansiosamente. (ASCOTT, 2003, p. 186-187. Tradução nossa).

No trecho apresentado, Ascott demonstra sua busca, ainda na década de 1980, precedendo o advento de *smartphones* e da possibilidade de acesso a computadores em casa, sobre transformações culturais viáveis através de tecnologias integrativas. Ele relata uma espera de mais de uma década até que o desenvolvimento tecnológico alcançasse as ideias e proposições que estudava dentro da arte cibernética. Essa “conexão criativa global”, proposta pelo autor, diz respeito à utilização de tecnologias que aumentam o acesso a informações e também melhoram de maneira exponencial a conexão entre indivíduos. Essa interação, especificamente através de obras de arte, seria mediada pelos sistemas tecnológicos integrativos.

Figura 1 - *Hole in Space*; Kit Galloway e Sherrie Rabinowitz (1980).

Fonte: Arquivo de Kit Galloway e Sherrie Rabinowitz.

Disponível em: <<http://www.medienkunstnetz.de/works/hole-in-space/>>. Acesso em: <28/01/2022>

Vemos na escultura comunicativa pública *Hole in Space* (FIGURA 1), um bom exemplo dessa capacidade conectiva das obras telemáticas. Em novembro de 1980, com uma duração de 3 dias, os artistas Kit Galloway e Sherrie Rabinowitz possibilitaram, através de conexão por satélite, câmeras e microfones, que transeuntes, ao passarem na frente do Lincoln Center for the Performing Arts, na cidade de Nova Iorque nos EUA, pudessem ver, ouvir e interagir com o público que fazia seu percurso pela loja de departamento The Broadway em Los Angeles, também nos EUA, e vice-versa. As duas cidades encontram-se em lados opostos do país, o que proporcionou, na época, a surpresa e curiosidade da população. Os artistas, dessa maneira, criaram um “buraco no espaço” ao permitir a interação direta entre pessoas nas duas localidades.

A conectividade, nesse tipo de interação, é conhecida como Interação Humano-Computador (IHC). Ela é pesquisada desde o início da ciência da computação. Dessa forma, a proposta da arte telemática trata da interação entre humanos, mediada por tecnologias computacionais, independente de barreiras físicas, e também da interação entre sistemas computadorizados. Para Ascott, essa interconexão, em decorrência da mediação tecnológica necessária, permitiria “um tipo de convivência planetária e criatividade que nenhuma outra forma de comunicação foi capaz de realizar” (ASCOTT, 2003, p. 188. Tradução nossa), o que vemos se concretizar algumas décadas após a escrita desse texto, em 1984.

Gilberto Prado, pesquisador e artista brasileiro, trata a maneira como as telecomunicações se integram de forma indissociável dos sistemas de transmissão de informações enquanto “máquinas de comunicação” (PRADO, 2003, p. 20). Os artistas, ao se utilizarem deste tipo de tecnologia em suas poéticas, auxiliam a criar “uma visão sensível e crítica com a ajuda dessas novas possibilidades e ao mesmo tempo favorecer e estimular a circulação do imaginário social e coletivo” (PRADO, 2003, p. 24). Prado, em seu livro *Arte Telemática: dos intercâmbios pontuais aos ambientes virtuais multiusuário* (2003), relata como a integração de tecnologias diversas ao fazer artístico possibilitou desenvolvimentos no campo. Da mesma forma, a utilização dessas tecnologias de comunicação em obras permite uma interconexão, troca e desenvolvimento profundo que possibilita uma liberdade que não poderia acontecer antes do desdobramento de produções artísticas “em rede” (PRADO, 2003, p. 24-25).

“Arte telemática”, expressão aqui utilizada, foi criada por Simon Nora e tinha como objetivo descrever “a nova tecnologia eletrônica derivada da convergência de computadores e sistemas de telecomunicação” (ASCOTT, 2003, p. 212. Tradução

nossa). Após as suas pesquisas iniciais, e sua longa espera por desenvolvimento tecnológico, Ascott prevê, ainda na década de 1980, o surgimento de um grande interesse no que diz respeito ao telemático. Interesse esse partindo, principalmente, por

[...] parte das instituições que controlam nossa sociedade. Atualmente, a maior parte de sistemas de compartilhamento de tempo se encontram nas mãos de corporações multinacionais e nas mãos das forças armadas, de toda forma, mas existe um consenso de que, no decorrer dos próximos dez anos, redes telemáticas irão se espalhar pelo mundo todo, o crescimento de banco de dados será exponencial, e o processamento de informações terá *status* de prioridade na grande maioria dos países. (ASCOTT, 2003, p. 193. Tradução nossa).

Ascott faz esse relato com base em seus entendimentos no campo artístico, visto que, como apontado pelo autor e também por Prado, podemos perceber como a adaptação tecnológica por parte de artistas é algo recorrente. Apesar da tecnologia telemática não ter sido desenvolvida especificamente para o campo artístico, ao ser nele utilizado as suas possibilidades se multiplicam. Dessa forma, Ascott pôde prever o *hype*⁴ pelo qual as obras telemáticas passariam. Consequentemente, considerando esse aumento de interesse, o próximo passo seria um maior investimento nessas tecnologias, e assim o entendimento de que diversas produções e desenvolvimentos viriam a ocorrer uma vez que “à medida que elas se tornam mais acessíveis e o artista as utiliza, seu ‘poder de ação’ é renovado por essas máquinas” (PRADO, 2003, p. 24).

A espera relatada por Ascott, e de certa forma por Prado, se deve ao fato de que, até o início da década de 1980, as artes telemáticas tinham um “caráter marginal” (CARVALHO, 2012, p. 20). Esse estranhamento se deve a novidade imposta pelas tecnologias de telecomunicação e sua falta de experimentação técnica e poética no campo artístico. Ciente desse cenário onde o início das experimentações em artes telemáticas se encontravam, os pesquisadores conseguem chegar a uma conclusão bastante aproximada do desenvolvimento, aceitação e incorporação cultural do seu foco de estudo. Ainda, de acordo com Ascott,

O telemático não gera apenas uma nova ordem do raciocínio artístico, mas demanda uma nova forma de crítica e análises. A teoria desse modelo de arte terá seus aspectos técnicos, filosóficos e comunicacionais amarrados a uma estrutura cibernética mais larga [...]. (ASCOTT, 2003, p. 194. Tradução nossa).

⁴ O conceito de *hype* aqui utilizado parte de Gobira e Mozelli e diz respeito a “uma palavra inglesa que sugere a promoção extrema de uma ideia, pessoa ou produto, como se estivesse entrando em moda” (GOBIRA, MOZELLI, 2016, p. 4).

Essa expansão da estrutura cibernética através do telemático apontada pelo autor foi feita tendo em mente que os “esforços telemáticos quase sempre contém elementos de improvisação, e sua produção acontece através do desenvolvimento de clusters de artistas conectados pela internet” (DEAL, 2011, p. 1. Tradução nossa). A internet, um desenvolvimento do campo de telecomunicações, ao permitir uma conexão melhor e mais acessível reitera a importância da característica interativa do telemático.

Figuras 2 e 3 - *Light on the Net*; Masaki Fujihata (1996).

Fonte: Arquivo de Masaki Fujihata.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4Lj_VtfZa5E>. Acesso em: <28/01/2022>

Exibido no Gifu Softopia Center, em Tóquio, Japão, a instalação (FIGURAS 2 e 3) do artista Masaki Fujihata permitia que usuários, ao acessarem o *website* por ele disponibilizado, pudessem, de suas casas, acender ou apagar qualquer uma de suas 49 lâmpadas. *Light on the Net* apresentou, ainda na década de 1990, através da internet, uma possibilidade de telepresença por parte de agentes humanos independente de sua

localidade no mundo, com um *feedback* automático, ao exibir a(s) lâmpada(s) acesa(s) ou apagada(s) conforme o comando dado pelo usuário visitando um *website*.

Conforme o entendimento de Ascott, que conseqüentemente auxiliou o desenvolvimento das pesquisas no campo, a arte telemática é aquela que permite uma “interação de muitos-para-muitos em vez de uma comunicação de um-para-um” (HOHL, 2006, p. 99. Tradução nossa). O telemático supera assim a “simplicidade” da telecomunicação, potencializando e ampliando sua capacidade comunicativa.

A sua multiplicidade⁵ é outra faceta que também pode ser entendida como um dos caracteres inovadores que os pesquisadores da área relataram por algumas décadas do século XX. Scott Deal, professor e artista estadunidense, fez um levantamento dos artistas que trabalham com o fazer telemático, chegando a conclusão que:

Apesar de existirem criadores telemáticos dentro do mundo online, a maioria reside em cenários universitários. Nos Estados Unidos, universidades como o Instituto Politécnico de Rensselaer, a Universidade de San Diego Califórnia, a Universidade de Stanford, a Universidade de Nova Iorque, a Universidade de Utah, a Universidade da Flórida e a Universidade Urbana-Champaign de Illinois tem programas ativos [de trabalhos artísticos telemáticos]. Na Europa, o Grupo Marcel, com base na França e Inglaterra, vem desenvolvendo uma rede de pesquisadores da *net* com foco artístico. Na Ásia, artistas associados a universidades na Singapura, em Shanghai, Pequim e Daejeon (Coreia do Sul), para nomear alguns, também iniciaram esforços performáticos telemáticos. (DEAL, 2011, p. 1. Tradução nossa).

Deal escreveu em 2011 sobre a produção telemática e a configuração de sua pesquisa ao redor do globo, algumas décadas de distância do início das pesquisas em arte telemática. Ainda assim, os centros de pesquisa em artes telemáticas parecem difusos ao redor do globo, um cenário similar ao acontecido na década de 1980. Entretanto, devido ao desenvolvimento tecnológico exponencial pelo qual passamos (principalmente após o início do século XXI), a comunicação e conectividade entre tais grupos de pesquisa pode ser feito de maneira simples e não custosa. Vemos assim que seria impossível, ao tratarmos de uma produção em rede, que seu desenvolvimento não seja **feito em rede**. Com um tráfego de informações, técnicas, conhecimentos e tecnologias em nível global, a construção do fazer telemático em nada se separa da proposta de sua existência.

O interesse apresentado em nível global pela produção do telemático é um resultado da adaptação social às tecnologias, à necessidade de aspectos de

⁵ O termo apresentado aqui se refere à capacidade de possibilitar diversas pessoas a se tornarem criadores de uma obra de arte ao agirem diretamente sobre sua produção.

telecomunicações e às interfaces artísticas do telemático em áreas diversas. Esse interesse também surge devido à curiosidade no que diz respeito às implicações e possíveis desenvolvimentos da produção telemática, com importantes pesquisadores apontando suas multiplicidades.

Marshall McLuhan descreve as tele-tecnologias como uma “extensão do nosso sistema nervoso” uma vez que podemos ver e escutar pessoas ou eventos acontecendo na outra parte do mundo como se estivéssemos presentes no espaço físico imediato, uma suspensão da descrença intencional ao qual sucumbimos. Somado ao transporte moderno, o trem e o avião, estas tecnologias não somente tornaram o mundo “menor” no que diz respeito à informação e pessoas se movendo de lugar a lugar mais rapidamente, um efeito que Marshall McLuhan descreve como “vila global”, mas também é percebido como aceleração da cultura. (HOHL, 2006, p. 100. Tradução nossa).

Vemos no trecho acima a descrição de Hohl sobre a pesquisa feita por McLuhan, um educador e teórico britânico, que em suas discussões sobre comunicação acabou perpassando sobre as possibilidades das tele-tecnologias. Além de ser reconhecido por sua teoria sobre o meio e a mensagem, conforme relatado no trecho, ele foi conhecido por imaginar a tecnologia que viria a se tornar o que conhecemos hoje como internet. O desenvolvimento da internet, como aqui já citado, auxiliou na conexão e produção em rede que, conseqüentemente, propulsionou ainda mais a produção artística telemática.

A internet, e outras tecnologias de telecomunicação necessárias para a realização da arte telemática, conforme vemos em Ascott, vieram após o início das pesquisas poéticas em uma arte comunicacional. Foi necessário essa espera para que a tecnologia se desenvolvesse a ponto de conseguir atuar da forma como seria exigida para realizar, de maneira empírica, tais pesquisas. A internet possibilitou e enraizou não somente as telecomunicações em diversas esferas do conhecimento humano, mas também ampliou as possibilidades que os desenvolvimentos em arte telemática propunham. A comunicação realizada entre *clusters* de pesquisa foi um resultado das pesquisas englobadas inicialmente na produção de obras de arte telemática.

A construção de projetos de tal especificidade, de acordo com Deal, depende fortemente da internet (DEAL, 2011, p. 1). A facilidade de sua capacidade de integrar pessoas e lugares através da rede é entendida enquanto um dos pilares do telemático. Podemos entender assim que essa integração é, de certa forma, facilitada pela internet, devido às possibilidades apresentadas através da rede de conexão global entre computadores e aparelhos eletrônicos diversos. A utilização em rede de computadores

na arte telemática, com a potencialização de sua capacidade criativa, viabiliza a construção do ciberespaço. Este antes era entendido como um local “onde estamos ao usarmos as tecnologias telemáticas ou como o lugar por onde atravessamos para realizar uma presença telemática” (GOBIRA, 2018, p. 86), entretanto, após um melhor entendimento — possibilitado graças às pesquisas no campo e em relação a maneira como enxergamos a realidade —, o ciberespaço passou a ser compreendido enquanto indissociável do que entendemos por “real”. Ele se apresenta em um contexto onde “a sociedade lida com as tecnologias em um grau em que os espaços ‘físicos’ ou ‘não físicos’ não divergem como antes” (GOBIRA, 2018, p. 86). O telemático (a cultura telemática, a arte telemática) traz assim a possibilidade de uma **comunicação ativa** (HOHL, 2006, p. 96).

Entretanto, é certo que sua possibilidade de produzir “Espaços Virtuais Colaborativos” (HOHL, 2006, p. 101. Tradução nossa) auxilia, em nível global, a um maior desenvolvimento da produção e pesquisa em arte telemática. Esse desenvolvimento enraíza a alteração da percepção sobre modos de comunicação e entendimento de espaços. Tal alteração diz respeito a uma reformulação da compreensão do espaço físico em que habitamos e é uma das maiores potencialidades do telemático. De acordo com Ascott vemos a superação de paradigmas em decorrência das possibilidades desta tecnologia.

No discurso telemático, significados não são afirmados e consumidos em uma linearidade de mão única, mas negociados, distribuídos, transformados e colocados em camadas através de intercâmbios múltiplos onde o papel autoritário é descentralizado e espalhado pelo espaço e tempo. (ASCOTT, 2003, p. 196. Tradução nossa).

Vemos dessa forma que a arte telemática, ao possibilitar uma aproximação em pontos e tempos diferentes devido a sua tecnologia, acaba reestruturando a configuração dessas dimensões. Assim como diversas produções artísticas durante a história humana, a arte telemática auxilia na problematização e reconfiguração de estruturas sociais em decorrência de suas interfaces.

A substancialidade da arte telemática, como dito por Ascott, não se encontra amarrada somente à possibilidade de alterar as perspectivas espaciais da sociedade, mas dialoga com as produções atuais, as produções futuras e as produções passadas. Isso porque através da maneira que utiliza as tecnologias para atuar ativamente na construção, e reconstrução, de diversos paradigmas e conhecimentos sociais, ela

[...] produzirá uma reavaliação e nova interpretação de antigas formas de fazer arte, uma vez que pode ser argumentado que significações nunca foram criadas, de fato, por expedições de mão-única, e nem que novas ideias de imagens se originam através de mentes solitárias. (ASCOTT, 2003, p. 194. Tradução nossa).

Essa nova interpretação avistada por Ascott significa que a arte telemática, ao continuar se desenvolvendo, permite por uma nova lente através da qual podemos enxergar e analisar obras de arte consideradas tradicionais, uma vez que estas, em seu processo de produção e em sua poética, não surgiram de uma só fonte. As obras de arte necessitam, em sua produção e sua poética, do compartilhamento, seja de ideias, influências ou até mesmo mão de obra. É nesse aspecto que as obras telemáticas florescem, uma vez que as “redes telemáticas podem possibilitar um extenso local eletrônico para encontros culturais, um tabuleiro não-localizado para diálogos e trocas íntimas e inclusivas” (ASCOTT, 2003, p. 197. Tradução nossa).

Dessa forma, podemos afirmar que uma das potencialidades e focos necessários quando discutimos arte telemática é sua capacidade interativa, indissociável de sua existência.

1.1.1. Possibilidades interativas

A capacidade interativa não é algo exclusivo do fazer artístico telemático. Entretanto, para entender sua funcionalidade dentro desse tipo de produção, precisamos demonstrar algumas das características que levam obras de arte a serem consideradas interativas.

Arte vira **interativa** quando a participação da audiência é uma parte integral do trabalho. O comportamento da audiência pode levar o próprio trabalho a se alterar. Ao fazer uma arte interativa, o artista vai além de considerações em relação a como o trabalho vai parecer visualmente, ou sonoramente, ao observador. A maneira como interage com a audiência é também parte crucial de sua essência. (EDMONDS, 2011, p. 18. Grifo do autor. Tradução nossa).

Ernest Edmonds, autor do trecho acima, é um artista britânico, pioneiro não somente no que diz respeito à arte interativa, mas a diversas facetas da arte tecnológica. Como podemos perceber, o autor considera a necessidade da integração da característica interativa a poética da obra e, conseqüentemente, como ela se apresenta e se transforma em relação às ações tomadas nessas interações.

Edmonds, Turner e Candy ressaltam em sua pesquisa quatro tipos centrais de interatividade nas artes. Um deles denominado como interatividade estática, onde a obra não se altera devido a uma falta de interação, e os outros três tipos denominados por sua interatividade dinâmica: dinâmica-passiva, dinâmica-interativa e dinâmica-interativa de característica variante (EDMONDS; TURNER; CANDY; 2004, p. 113-114).

As obras dinâmica-passiva são realizadas em ambientes controlados com mudanças previsíveis enquanto as outras duas categorias utilizam o mecanismo nelas embutido para alterar seu estado e possibilitar que tais alterações possam ser controladas por um agente, que aqui chamaremos de **interator** (EDMONDS; TURNER; CANDY; 2004, p. 114). Roy Ascott é um dos pesquisadores citados no estudo de Edmonds, Turner e Candy, sobre sistemas de arte interativos, no que diz respeito à análise do papel da audiência em obras interativas (EDMONDS; TURNER; CANDY; 2004, p. 113). Isso faz sentido seguindo o que aqui foi levantado das pesquisas de Ascott e a importância que davam para a utilização de tecnologias de telecomunicação em obras de arte para possibilitar conexão, intercâmbio de informações e mudanças. Podemos, com isso e com as descrições feitas sobre o tipo de interatividades em obras de arte, classificar as obras telemáticas enquanto interativas dentro da categoria dinâmica-interativa ou dinâmica-interativa variante.

A diferença entre a interatividade nessas categorias se dá através da adição de um agente extra, seja ele humano ou algum programa (*software*) desenvolvido, que adiciona uma camada de **imprevisibilidade** às respostas da obra, partindo das ações do interator. Ou seja, enquanto nas obras de categoria **dinâmica-interativa** a imprevisibilidade está somente nas ações do interator, na categoria **dinâmica-interativa variante** a resposta a uma mesma ação (*input*) muda de acordo com a programação de seu agente externo, dando também um aspecto de imprevisibilidade à obra (*output*). A necessidade de um mecanismo nas obras de arte interativa não necessariamente implica a necessidade de utilização de computadores ou redes tecnológicas, mas sim de algum sistema que permita uma capacidade de ação e reação da obra em questão. Ou seja, é necessário um (ou mais) *input(s)* que gere um (ou mais) *output(s)*.

Figuras 4 e 5 - *Life Writer*; Laurent Mignonneau e Christa Sommerer (2006).

Fonte: Arquivo de Laurent Mignonneau e Christa Sommerer.

Disponível em:

<<http://www.interface.ufg.ac.at/christa-laurent/WORKS/artworks/LifeWriter/LifeWriter.html>>. Acesso em: <28/01/2022>

Em sua instalação interativa, *Life Writer* (FIGURAS 4 e 5), Laurent Mignonneau e Christa Sommerer apropriam-se de uma máquina datilográfica, um projetor e um sistema computadorizado, utilizando um algoritmo para possibilitar a interatividade da obra. O interator insere seus inputs no sistema ao digitar letras na máquina em exibição. Essas letras, projetadas em folhas de papel, se transformam em “criaturas” que estão vivas, devido ao processamento do texto escrito pelo interator através do algoritmo da obra. Este utiliza-se da informação dada para criar o código genético dessas criaturas. O *output*, a movimentação, o crescimento, a posição das criaturas, dependem do código genético criado pelo interator, e como o algoritmo irá processá-lo, mostrando uma clara ação e reação dentro do sistema da obra.

É importante ressaltar aqui que não se tem um consenso claro e objetivo em relação a como classificar uma obra enquanto interativa. Como busco aqui realizar uma análise de uma faceta produtiva artística, e não de uma obra em específico, não posso classificar a interatividade em todas as obras telemáticas existentes. Isso porque é necessário levar em consideração as especificidades que transformam as produções e, conseqüentemente, alteram sua classificação.

É necessário atentar-se para os mecanismos e processos, construídos em relação a necessidades específicas em cada obra telemática, para que a classificação possa ser feita. Existem diversas pesquisas realizadas por estudiosos sobre a interatividade em obras de arte tradicionais e em obras de artes digitais, entretanto escolhi trazer aqui, para embasar o leitor, a pesquisa feita por Edmonds, Turner e Candy, julgando-a suficiente dentro da discussão apresentada. Dessa forma, evito a necessidade de ser prolixa com todas as facetas que podem existir em uma obra de arte interativa e de escapar do tema aqui proposto, podendo focar na interatividade em obras de arte telemáticas.

1.2. O telemático interativo

Um dos pontos comuns que se tem entre os pesquisadores aqui já citados, em relação a arte interativa, trata da necessidade de aparelhos periféricos diversos, que podemos chamar de hápticos⁶. Estes aparelhos captam *inputs* — sendo estes múltiplos e atendendo a especificidade da obra, podendo incluir uma captação de ações através de

⁶ Hápticos são aparelhos periféricos que ampliam a capacidade sensorial do usuário, de acordo com o intuito para o qual foram desenvolvidos, durante a utilização de algum sistema tecnológico computacional. Do grego *haptēin*, que significa acelerar.

voz, movimento, temperatura, toque, comandos inseridos manualmente, entre outros, partindo dos agentes interagindo com a obra —, estes são processados pelo sistema dentro da produção artística que é então respondido com seus respectivos *outputs*.

Os aparelhos hápticos auxiliam a enriquecer a experiência tátil dos usuários, consequentemente expandindo sua percepção da poética apresentada pela obra em sua interatividade. A conexão entre interator e obra, através das interações, proporcionam uma experiência de extensão do nosso corpo que, ao utilizarmos de hápticos e termos um *feedback* sensorial, auxilia a irmos além do lugar comum. Dessa forma, podemos afirmar que outro ponto de grande importância para entender e classificar uma obra interativa é a relação que desenvolve com o espaço em que habita.

O conceito de espaço é, pois, de origem tátil, visual e cinética, entendida aqui como uma linguagem do corpo, incluindo gestos, movimentos do corpo, expressões faciais, movimentos oculares e postura. Assim, a percepção do espaço ou ambiente requer a percepção sensível, e a linguagem do corpo, a experiência do corpo é explorada ao se explorar o espaço. (PROENÇA, 2013, p. 39)

Proença escreve o trecho acima em sua dissertação de mestrado: *Instalações Interativas Digitais: os códigos estéticos e a produção artística contemporânea* (2013). Nele o autor explicita a mudança de paradigmas do público e do ambiente, passando de meros observadores a agentes e parte ativa da obra. Quando tratamos da indissociabilidade da dimensão interativa das obras telemáticas, vemos como os aparelhos que permitem a interação do interator com a obra complementam nessa mudança e na reorganização do espaço através da construção feita pela obra. Ascott ressalta a relação que obras telemáticas constroem com o espaço e como o entendemos dentro da capacidade telemática:

O espaço eletrônico dos *outputs* de vídeo em que o texto e a imagem habitam é um novo tipo de espaço, completamente diferente do espaço projeto do filme ou do espaço ilusório da fotografia. É mais etéreo e metafísico do que uma pintura, porém não menos palpável. Ele se aglutina em uma tela de duas dimensões, mas sua profundidade é infinita. [...] Não há necessidade para um começo e um fim do texto. Pode ser criado por uma multiplicidade de participantes, ou transferido privadamente para algum interlocutor em específico. O espaço é um espaço negociável; ele convida a interrogação. (ASCOTT, 2003, p. 199. Tradução nossa. Nosso grifo).

Ascott ao escrever este trecho, ainda na década de 1980, mostra como, apesar da limitada tecnologia da época, já entendia a possibilidade de resignificação do espaço

através da obra. Ao observar a maneira produtiva de diversas obras digitais atuais, vemos como a potencialidade de reconfiguração do espaço através das obras de arte telemática se multiplicou de maneira exponencial desde a escrita do trecho apresentado.

Figuras 6 e 7 - *Frames de Send/Receive Satellite Network: Phase I*; Keith Sonnier e Liza Béar (1977).

Fonte: Arquivo de Keith Sonnier.

Disponível em: <<https://www.keithsonnier.net/sendreceive.html>>. Acesso em: <11/10/2021>

A obra apresentada, *Send/Receive Satellite Network: Phase I* (FIGURAS 6 e 7), de Keith Sonnier e Liza Béar, é referente a uma experimentação em arte telemática interativa. Nela os artistas criticaram a utilização de sistemas de comunicação enquanto um privilégio, na época, se utilizando de sistemas de comunicação por satélite para conectar a costa leste e oeste dos Estados Unidos. Utilizar-se de satélites de maneira

pública não era algo comum na década de 1970. Ao realizarem a obra, os artistas transformaram geograficamente as possibilidades de criação ao aproximarem Nova York de São Francisco em um sistema de comunicação de duas vias. Isso é, eles não só possibilitaram um envio de informações de uma localidade a outra, de maneira quase instantânea, superando limites geográficos, como permitiram uma comunicação entre as duas localidades, criando a obra de acordo com o diálogo e troca tida pelos agentes.

Milton Sogabe, artista e professor no campo de artes digitais, também ressalta a importância do espaço para uma obra interativa mediada por tecnologia. Ele realiza uma diferenciação entre o que chama de objeto interativo e instalação interativa. Na instalação interativa, a interação do público com a obra causa, direta ou indiretamente, mudanças no espaço em que se encontra, enquanto o **objeto interativo** não está condicionado a uma mudança direta no ambiente (SOGABE, 2011, p. 62-63). Vemos assim, novamente, as possibilidades diversas de obras de arte telemática, uma vez que não podemos encaixar sua construção a um determinado tipo de produção.

É possível que, na dimensão empírica, uma obra de arte telemática não atue diretamente no ambiente onde é apresentada. Entretanto, essa obra pode, ainda assim, reformular o espaço através de seu caráter interativo, já que “participar de comunicações telemáticas é estar em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo” (ASCOTT, 2003, p. 200. Tradução nossa).

Até mesmo no caso de escolhermos olhar para uma obra telemática desconsiderando sua atuação ativa na percepção da realidade, e conseqüentemente sua modelação do espaço (ou ciberespaço), podemos ainda assim ver a potencialidade, e necessidade intrínseca, da interatividade em sua construção poética e física. A instância de um objeto interativo é entendido por Edmonds através da necessidade de haver um “sistema artístico” na obra que possibilite assim sua interatividade (EDMONDS, 2011, p. 19).

Sistema, para o autor, é “uma coleção de elementos, ou objetos, que se relacionam um com o outro: uma mudança em um significa uma mudança em outro de acordo com as relações relevantes” (EDMONDS, 2011, p. 19. Tradução nossa). Este sentido de sistema, proposto por Edmonds, conversa diretamente com as redes da cultura telemática sobre a qual Ascott escreve, uma vez que “o observador da ‘obra’ é um participante que, quando acessa o sistema, o transforma” (ASCOTT, 2003, p. 200. Tradução nossa).

Figuras 8 e 9 - *Desertesejo*; Gilberto Prado (2000).

Fonte: Arquivo de Gilberto Prado

Disponível em: <<http://www.gilberttoprado.net/desertesejo.html>>. Acesso em: <11/10/2021>

Em *Desertesejo*⁷ (FIGURAS 8 e 9), Gilberto Prado desenvolveu um ambiente *web* multiusuário. Nele o interator é conduzido a descobrir novos espaços dependendo de suas ações dentro do ambiente da obra, além de deixar indicações das decisões que tomou para outros interatores que venham a interagir no ambiente (PRADO, 2003, p. 85). Dessa forma, o interator atua de maneira permanente sobre o sistema desenvolvido para a obra, com reverberações sobre suas ações no ambiente. O interator então, ao acessar a obra e transformá-la, permite seu entendimento enquanto um sistema artístico e, conseqüentemente, torna-se participante dele.

⁷ A obra *Desertesejo* será utilizada no terceiro capítulo desta dissertação. Sua preservação por parte do Instituto Itaú Cultural será o estudo de caso realizado pela autora.

Percebemos, dessa forma, o motivo pelo qual Ascott considera o observador (o interator) enquanto parte do sistema artístico, uma vez que ele se apresenta, nas obras telemáticas interativas, como parte atuante possibilitando alterações e conexões. Isso fica claro ao lembrarmos de sua origem na telecomunicação. Sua funcionalidade está diretamente ligada a sua utilização. Não existe produção telemática sem a participação ativa de partes ativas (através de atores humanos, maquímicos, entre outros).

Figuras 10 e 11 - *La Plissure du Texte*; Roy Ascott (1983).

Fonte: ARTEX

Disponível em: <<https://alien.mur.at/rax/ARTEX/PLISSURE/plissure.html>>. Acesso em: <11/10/2021>

Podemos entender assim que a diferença na implicação de interatividade das obras telemáticas com outras obras digitais interativas surge através dos agentes do sistema. Vemos como, sem a contribuição coletiva, o desenvolvimento e construção da obra seria impossível. Em *La Plissure du Texte* (FIGURAS 10 e 11), Ascott propõe a

construção de texto através do uso de diversos *telescriptores* em 3 continentes diferentes “privilegiando a potencialidade da construção coletiva em uma escala global” (PRADO, 2003, p. 45). Na obra é possível vermos como o sistema artístico de uma construção telemática utiliza-se de agentes computadorizados que exigem — e aqui se encontra sua origem telemática — o compartilhamento de ideias entre o humano e a máquina (interação humano-computador, IHC). A obra também tem como parte de sua poética a necessidade de mais de um participante na rede de compartilhamento criada.

O verbete “telemático” não se refere somente à convergência de computadores e sistemas de telecomunicação, mas qualifica uma classe inteira de consciência e cultura onde novas modalidades de conhecimento e seus métodos de distribuição são testados e expandidos. Telemático implica interação, negociação e colaboração entre seres humanos e máquinas inteligentes. (ASCOTT, 2003, p. 203. Tradução nossa).

Esta cultura telemática descrita existe em decorrência dos sistemas computadorizados que formam sua rede. Estes, da maneira como vêm sendo desenvolvidos, permitem sua categorização enquanto discussão de ponta. Podemos entendê-los como um dos sistemas mais avançados atualmente em relação a interatividade em obras artísticas, graças a capacidade e velocidade de processamento dos computadores e a sua conexão quase ilimitada, permitida pela *internet*. A multiplicidade de *softwares* que podem ser utilizados com os *hardwares* computadorizados possibilitam a criação de diversas especificidades necessárias para a poética das obras, de acordo com o planejamento de seus artistas. Por exemplo, temos visto recentemente um número expressivo da utilização de sistemas de IA em obras de arte, possibilitando a experiência de uma colaboração computadorizada graças aos *inputs* recebidos por agentes humanos, sendo estes processados enquanto comandos e tendo seus *outputs* específicos.

A obra *Bad News* (FIGURAS 12, 13 e 14), de James Ryan, Ben Samuel e Adam Summerville é uma performance/instalação interativa mediada por um sistema computadorizado, simulando uma história onde o interator precisa desvendar um mistério. As interações são feitas através de *live coding*⁸, por um engenheiro da computação, enquanto seus *outputs* são representados por um ator profissional. Dessa forma, através dos *inputs* realizados pelos engenheiros, inserindo novas informações na programação, *Bad News* apresenta uma extrapolação do local comum do uso de sistemas computadorizados em obras. Os *outputs* apresentados pelo sistema são “traduzidas” em ações físicas através de atos performáticos, extrapolando a dimensão informacional de sua construção. Essas performances-*outputs* tem a duração de aproximadamente 45 minutos, onde a história que surge a partir das ações dos interatores com o sistema é representada por atores.

A velocidade de resposta e a “flexibilidade” no controle, partindo dos interatores, depende integralmente da capacidade do sistema computadorizado usado na obra (EDMONDS, 2011, p. 20). Considerando que as possibilidades empíricas da cultura telemática estão diretamente ligadas às tecnologias de telecomunicação, e que este é um dos ramos tecnológicos mais desenvolvidos — devido justamente a necessidade humana por conexão e superação de fronteiras físicas —, podemos presumir que as tecnologias necessárias para produzir as obras telemáticas são de mais fácil acesso a maior parte da população.

Também é necessário levar em conta uma certa simplicidade em relação ao uso de tecnologias telemáticas em obras. Isso porque, como demonstrado por Ascott, existe uma multiplicidade de desenvolvimentos de telecomunicação, podendo ser adaptados de acordo com a necessidade pedida pela obra sendo desenvolvida.

Essa praticidade de acesso e adaptação a tais tecnologias possibilita uma maior influência do telemático em nossa percepção e construção de realidade. Dessa maneira, “Quando todo o planeta interage com uma tecnologia tão difundida quanto a telemática, então uma mudança de paradigmas global pode ser esperado” (ASCOTT, 2003, p. 203. Tradução nossa). São essas mudanças de paradigma, causadas pela multiplicação do uso de tecnologias telemáticas, que permite ir além das categorizações de obras interativas por parte dessas produções.

⁸ Expressão em inglês para codificação ao vivo. Durante um *live coding* o programador desenvolve o programa/sistema ao vivo.

Especialmente nos dias atuais, o uso da internet possibilita conexões, interações e, conseqüentemente, resultados cuja quantidade é incalculável. A arte telemática necessita de tais tecnologias como também, ao utilizar-se delas, cria um terreno fértil para desenvolvimentos diversos. Isso acontece pois “essas novas ferramentas auxiliam e estimulam a circulação da imaginação social e coletiva” (PRADO, 2004, p. 300. Tradução nossa). Podemos perceber como a pesquisa em arte telemática interativa é potencializadora quando vemos o desenvolvimento de obras como o aqui já citado *Send/Receive Satellite Network: Phase I*. Nela os artistas utilizam-se de conexões via satélites ainda na década de 1970, quando tal tecnologia ainda não era de fácil uso ou de fácil acesso. Vemos também outras experimentações com tecnologia de comunicação através de redes de computadores que pré-datam a nossa atual internet, como: *Interplay: Computer Culture/Interactive Communications*⁹ (1979), coordenado por Bill Barlett; *Artists' Use of Telecommunications: Live International Video and Nodio Link*¹⁰ (1980), organizado por Bill Bartlett, Sharon Grace e Carl Loeffler; e *Terminal Consciousness*¹¹ (1980), de Roy Ascott, entre outros.

Uma maneira pela qual podemos entender as interações na arte telemática é percebendo que a conexão direta entre diferentes agentes — o compartilhamento imediato de mensagens, códigos, sinais, entre outros, pela rede —, permite uma **colaboração** no fazer artístico telemático. Ascott vê claramente essa faceta da arte telemática através de sua característica interativa. A produção, interligada e indissociável de sua capacidade comunicativa entre os agentes, pode levar a um debate sobre a posição do interator na composição da obra, enquanto co-autor, ou não .

A sua classificação enquanto sendo ou não somente uma participação passiva ou ativa na construção da obra não é o foco desta pesquisa. Basta aqui entendermos a sua colaboração no sistema telemático apresentado e analisarmos como agem sobre ele, uma vez que “a obra existe, ainda que não esteja em execução, como a música existe, mesmo que não esteja sendo tocada naquele momento” (ROCHA, 2018, p. 107).

Sendo assim, essa experimentação colaborativa, por parte do interator, é onde se constitui a interatividade da obra: ele se apresenta enquanto **elemento** do sistema

⁹ *Interplay* foi possível através de redes de IPSA entre pesquisadores e artistas na Europa, América do Norte e Austrália (PRADO, 2003, p. 44).

¹⁰ *Artists' Use of Telecommunications* foi realizado através de ligações por computadores e *slow scans* de diversos artistas entre América do Norte, Europa e Ásia, partindo do Museu de Arte Moderna de São Francisco (PRADO, 2003, p. 44).

¹¹ *Terminal Consciousness* foi “o primeiro projeto de computer conferencing utilizando sistema interativo informatizado” (PRADO, 2003, p. 44), realizado entre a Inglaterra e os Estados Unidos através do uso de textos.

construído ao acioná-la através de seus *inputs* (ROCHA, 2018). Rocha vê a ação do interator como uma subjetivação da interação entre humano e máquina. Dessa maneira,

[...] se o modelo de interação humano-computador prioriza questões cognitivas, a partir da inserção da visada semiótica, é na relação entre poética e estética que a abordagem da arte interativa se coloca, retomando os polos de emissão e recepção não como estanques nos atos de emitir e receber, mas de elaborar enunciados e sentidos. (ROCHA, 2018, p. 109).

Vemos no trecho apresentado como a experimentação da interatividade de uma obra se constrói através da elaboração de sentidos para as transformações realizadas dentro do sistema artístico construído: um desenvolvimento subjetivo. Tendo isso em mente, é importante lembrar a necessidade intrínseca das obras telemáticas de envio/recebimento de informações entre os agentes de seu sistema através de interações.

Eduardo Kac, artista brasileiro renomado, faz notas em relação a esse aspecto, que surge com a apropriação de tecnologias comunicacionais diversas no campo artístico e, dessa forma, relevante a discussão aqui levantada. De acordo com Kac, a utilização das tecnologias de telecomunicação nas artes cria um

[...] processo de significação que é dinâmico, desestabilizado, e multi-vocacional; dentro de um processo de significação que não é baseado na oposição de artista/audiência, mas nas diferenças e identidades que compartilham. Mensagens não são “trabalhos”, mas parte de um contexto comunicacional mais largo que pode ser mudado, alterado e manipulado por praticamente qualquer pessoa. (KAC, 2005, p. 6-7. Tradução nossa).

Vemos como Kac constrói a importância da análise das produções através destes sistemas. O autor, em suas obras, trabalha com agentes biológicos e máquinas diversas, produzindo discursos em relação à capacidade interativa no campo artístico. Dessa maneira podemos perceber que, através de suas obras, esses artistas que se valem do telemático em suas construções, centralizam o **foco** da poética em todo processo de construção da obra (KAC, 2005, p. 7). Dessa maneira a importância da interação dos agentes no sistema da obra mostra-se claro ao levarmos em conta a indissociabilidade de sua presença na construção da obra. O interator atua modificando, atualizando ou contextualizando.

Indo além do foco dado ao que entendemos aqui como interação, esta pesquisa também escolheu focar em um aspecto da construção de obras telemáticas que também atuam diretamente sobre sua poética: a utilização de sistemas de IA.

1.3. Arte telemática e sistemas inteligentes

A especificidade da pesquisa aqui apresentada leva em consideração sistemas de computadores que atuam diretamente na obra. Neste caso, não somente as ações tomadas por agentes humanos agindo com e sobre o sistema, agentes computacionais também realizam interações internas, independentes às realizadas pelos interatores. Para isso é necessário entender o que são e como funcionam os sistemas de IA em produções artísticas telemáticas.

1.3.1. As Inteligências Artificiais

O campo de Inteligência Artificial foi desenvolvido, em parte, com a intenção de criar e pesquisar as possibilidades provindas de “entidades inteligentes”, motivado pela curiosidade de assimilar melhor a capacidade humana de “pensar, entender, prever e manipular um mundo vastamente maior e mais complexo que sua própria existência” (RUSSEL; NORVIG, 2009, p. 3. Tradução nossa). IAs, e seus sistemas, foram, de certa forma, desenvolvidos com o objetivo de permitir a uma máquina (a entidade artificial em questão) desenvolver “pensamentos”, independente de um comando prévio do usuário — uma espécie de norma em grande parte de aparelhos que se utilizam de sistemas baseados em interações entre agentes.

As IAs surgiram enquanto ferramentas do campo de ciência da computação. Com o passar dos anos, e graças a seus aprimoramentos técnicos, elas passaram a ser utilizadas em construções artísticas, assim como outras tecnologias ao longo dos anos. Suas aplicações passaram a ser refinadas de acordo com a necessidade do sistema onde são utilizadas, de forma que, no campo artístico, puderam ser construídas de acordo com a especificidade desejada pelo(s) idealizador(es) de uma obra.

Vemos, nos últimos anos da década de 2010, uma atenção maior voltada para o uso de IAs em jogos digitais, obras artísticas, websites, entre outros. Apesar do aparecimento relativamente recente de seu uso, o desenvolvimento dessa tecnologia não é algo novo. As IAs se apresentam enquanto uma das tecnologias de ponta atualmente disponíveis em diversas áreas, entretanto possuímos registros sobre seu uso datando ainda da primeira metade do século XX, com seu jargão sendo cunhado em 1956 (RUSSEL; NORVIG, 2009, p. 3). Isso porque o conceito de “inteligência” sempre fascinou pesquisadores, matemáticos, filósofos, entre outros. O desenvolvimento de

uma inteligência artificial foi possível devido ao surgimento da engenharia da computação, na década de 1940. Isso porque os sistemas computadorizados foram “unanimemente reconhecidos como o artefato com a melhor chance de demonstrar inteligência” (RUSSEL; NORVIG, 2009, p. 14. Tradução nossa).

A evolução da ideia que levou a busca pela criação de **sistemas de IA**¹² foi se solidificando enquanto possibilidade, tanto para os pesquisadores do campo, quanto para a sociedade em geral, através dos anos, antes mesmo de que a tecnologia produzida pudesse, de fato, alcançar o que estava no plano das ideias (MCCORDUCK, 2004). Vimos algo semelhante em Ascott quando o autor descreve o tempo que foi necessário esperar para que as tecnologias conseguissem realizar as propostas artísticas que tinha. Surgindo do desejo por automação desde eras antigas, foi após a criação dos computadores modernos e tecnologias digitais, surgidos com o final da Segunda Guerra Mundial (MCCORDUCK, 2004, p. 61), que as IAs, como agora as conhecemos, encontraram terreno fértil para serem pesquisadas e produzidas em versões ainda iniciais.

Para alcançar as possibilidades que vemos mostradas por IAs atualmente, foi necessário a convergência de pesquisadores, matemáticos, engenheiros e intelectuais de diversas áreas, realizando pesquisas localizadas, através dos anos, que quando juntas se tornaram passíveis de produzir tais sistemas. Consequentemente, essa descentralização de pesquisas levou a existência de diversas descrições e entendimentos sobre o que é e como atua um sistema de IA (MCCARTHY, 2004).

Com a sua construção, através das décadas, e com o desenvolvimento tecnológico, social e econômico mundial, o que antes “pertencia” aos campos da ciência da computação, matemática e engenharias mostrou seu potencial em outras áreas. Foi devido a sua capacidade de processamento, automação e produtividade que as IAs ganharam um espaço insubstituível na indústria, no governo, e em vários outros setores sociais. Isso se deve ao fato de que tais sistemas aparentemente não possuem um limite fixo de realizar tarefas diversas e de processar ações e informações como todos os outros mecanismos e sistemas aos quais tivemos acesso até o momento, em uma velocidade exponencialmente maior para cumprir as funções desejadas.

¹² De maneira resumida podemos considerar que o objetivo que levou ao desenvolvimento de tal tecnologia foi o relacionamento possibilitado entre máquina e humano e a “capacidade de pensamento humano” das máquinas.

Novas definições e paradigmas da produção de arte digital vem sendo formados em decorrência da utilização de sistemas diversos de IA em sua poética, agindo de maneira ativa na construção das obras. Algumas dessas obras passaram a ser chamadas de “*Neural Art*” e “*AI Art*” e vêm sendo incorporadas ao sistema de arte tradicional. Elas passam a ser vendidas em galerias juntamente com produções artísticas plásticas, como pinturas, esculturas, fotografias, entre outras (DANIELE; SONG, 2019, p. 155).

A criação de sistemas de IA pode ocorrer no campo de artes digitais de diversas maneiras, entretanto, dou foco especial aqui a todas as potencialidades que tal tecnologia pode alcançar quando acoplada a obras telemáticas de caráter interativo. Apesar de existirem, como aqui já citado, obras de arte cuja poética se sustenta somente nas especificidades possibilitadas pelos sistemas de IA, a utilização destes em obras de arte diversas pode auxiliar a potencializar a poética de tais obras. Por exemplo: quando capacitadas com sistemas de IA, obras telemáticas interativas passam a se enquadrar como produções dinâmica-interativas variantes. Isso porque os sistemas de IA, dependendo de sua programação, conferem um caráter imprevisível aos *outputs* em resposta aos *inputs* dados pelos agentes.

Figura 15 - *Artificial Remnants 2.0*; Sofia Crespo e Entangles Others (2021).

Fonte: NVidia

Disponível em: <<https://www.nvidia.com/en-us/research/ai-art-gallery/artists/sofia-crespo/>>. Acesso em: <11/10/2021>

Artistas como Sofia Crespo em parceria com o estúdio Entangled Others, por exemplo, conseguem desenvolver projetos onde exploram a criação de vida artificial,

como em sua obra *Artificial Remnants 2.0* (FIGURA 15), através de mecanismos de IA, como GANs (*Generative Adversarial Networks*, Redes Adversárias Generativas em português). Quando tratamos de IA no campo artístico,

A variedade de atividades e iniciativas de pesquisas relacionadas a “IA e Arte” podem geralmente ser divididas em duas categorias: 1) IA utilizada no processo de análise de obras de arte que já existem; ou 2) IA utilizada no processo de produzir novas obras de arte. [...] Recentemente vem acontecendo um aumento de interesse entre artistas, tecnólogos e pesquisadores no que diz respeito a explorar o potencial criativo de tecnologias de IA. A utilização de IA no processo de produção de artes visuais foi significativamente acelerado com o advento de Redes Adversárias Generativas (*Generative Adversarial Networks* - GAN). (CETINIC; SHE, 2021, p. 1. Tradução nossa).

Vemos, partindo do trecho apresentado, que o interesse da utilização de IAs em obras de arte auxiliou no desenvolvimento de técnicas que buscam possibilitar uma melhor aprimoração em processos tecnológicos em obras que utilizam dessas tecnologias digitais. Na obra de Crespo, os artistas utilizam modelos em 3D de insetos diversos, associado a informações sobre seu ciclo de vida. Tendo essas informações preliminares, a artista pode construir uma base de dados para ser utilizada em seu projeto. Essa base de dados é acessada pela aplicação de IA que, com base nos modelos, texturas e informações dos insetos reais, “traz a vida” novas criaturas, com novas formas, novas texturas e novos comportamentos, de acordo com o processamento das informações nela “alimentadas”.

Para entender melhor como as IAs podem trazer novas abordagens para o desenvolvimento de produções artísticas, irei aprofundar-me na análise das especificidades apresentadas por essa tecnologia. Dessa maneira, poderemos entender sua participação em obras de arte telemática.

Estamos discutindo nesta pesquisa o que Cetinic e She descrevem como a segunda categoria de pesquisas sobre IA e arte: sua inserção enquanto ferramenta de construção da obra. No caso específico das artes telemáticas vemos seu aparecimento partindo do interesse dos pesquisadores no campo de produções telemáticas em adicionar uma nova camada a capacidade interativa de tal produção.

GANs, assim como Redes Neurais Recursivas (*Recursive Neural Network* – RNN), são arquiteturas desenvolvidas que possibilitam “modelos generativos que podem ser considerados, até certo ponto, como ‘criativos’ e ‘autônomos’ porque, uma vez que devidamente treinados, ele podem potencialmente produzir novidades com

pouquíssima intervenção humana” (DANIELE; SONG, 2019, p. 158. Tradução nossa). Ou seja, IAs apresentam, intrínseco a seu sistema sua característica **generativa**, onde, através de sua análise dos dados de *input* no sistema onde se encontram, são capazes de aprender e **criar outputs** únicos com o “aprendizado” que tiveram. Existem diversas arquiteturas de processamento e desenvolvimento dentro do campo de IA, mas para esta dissertação um entendimento em geral de sua funcionalidade nas obras seja o suficiente.

Vemos em Barreto que uma das possibilidades das IAs em sistemas artísticos é de forma a promover um contexto de criatividade, sendo que esta:

[...] pode ser simulada através de uma série de algoritmos sendo alguns deles aplicáveis ou possivelmente encontrados nas técnicas de IA. Uma outra abordagem possível pode ser a identificação da criatividade em sistemas inteligentes cujo objetivo não era, necessariamente, a simulação da criatividade. (BARRETO, 2016, p. 23)

Vemos assim, conforme levantado anteriormente, como a utilização de IA em produções artísticas pode potencializar o sistema desenvolvido na obra, além do que o autor conseguiria através de *softwares* tradicionais. Isso porque as IAs são capazes de realizar processamentos em uma velocidade maior e em maior quantidade do que um agente humano conseguiria programar em uma aplicação. Dessa forma, podemos entender que sua potencialidade aumenta exponencialmente se colocada dentro de uma rede, como em GANs, onde consegue aprimorar ainda mais seu processamento.

É possível também que o artista — sendo ele programador ou utilizando-se de programadores —, desenvolva seu próprio sistema para a obra de arte que pretende criar. Uma das otimizações em relação ao uso de sistemas de IA em redes telemáticas — com a finalidade de realizar produções artísticas — é a superação de paradigmas até mesmo para as próprias IAs. Isso porque sua utilização em obras de arte vai além das preocupações já estabelecidas nos campos de ciências exatas que as estudam, ou seja, sua estruturação técnica e programação. Pesquisadores de IA, ao passarem a trabalhar com esses sistemas no campo artístico percebem que a

Arte construída com bases de IA não é um subcampo de IA, e também não é afiliada com nenhuma escola técnica dentro de IA, ou uma aplicação de IA. Ao invés disso é uma postura ou ponto de vista a parte do qual a IA é reconstruída. (MATEAS, 2001, p. 149. Tradução nossa).

Essa reconstrução apontada no trecho acima é o que Mateas chama de “IA Expressiva”, onde o foco passa da busca pela “inteligência” da máquina para uma

pesquisa onde “sistema de IA se transforma em um artefato construído por autores para comunicar uma constelação de ideias e experiências para uma audiência” (MATEAS, 2001, p. 150. Tradução nossa). Podemos perceber a capacidade transformadora da arte em desenvolvimentos tecnológicos através de sua apropriação. Essa mudança apresentada pelo advento de IAs Expressivas engloba seu uso na mesma intenção de produção das artes telemáticas, com seu foco na capacidade comunicativa do sistema apresentado.

Dessa maneira, a potencialização presente através da utilização de IAs em produções artísticas telemáticas não tem seu foco na replicação ou na busca pela inteligência “pura” da máquina. O que mais nos chama atenção em relação a esse uso é sua capacidade de produzir

[...] **artefatos culturais**. O foco não é em construir algo que seja inteligente independente de qualquer observador ou seu contexto cultural. Ao invés disso, o foco é construir um artefato que parece inteligente, que participa em um contexto cultural específico em uma maneira que é entendida como inteligente. (MATEAS, 2001, p. 150. Grifo do autor. Tradução nossa).

Entendemos assim, de acordo com Mateas, em decorrência da troca de foco na construção e no desenvolvimento de IAs, quando aplicadas a obras artísticas, a preocupação com sua contextualização cultural. Remetemo-nos novamente às propostas de Ascott e demais pesquisadores do campo telemático na superação de limites geográficos através da conexão entre agentes e informações. A utilização de IAs nessas produções caracteriza uma construção inteligente para o idealizador e os agentes da obra que recebem *outputs* generacionais específicos e relativos a seus *inputs*.

1.3.2. Interatividade inteligente e telemática

Tendo em mente a possibilidade de inserção de sistemas de IA em obras de arte, podemos agora focar em sua utilização específica em produções telemáticas interativas. As diversas possibilidades de *inputs* a serem realizados por um **interator** frente a uma obra de arte telemática interativa — e conseqüentemente as formas como tais *inputs* serão processado pela rede artística programada na obra —, quando uma obra utiliza-se de um sistema de IA, faz com que suas possibilidades de *outputs* multipliquem-se. Isso se deve ao fato de que a máquina (valendo-se de sistemas de IA) processa e aprende,

através das interações, de uma forma que extrapola qualquer programação que poderia ser feita em uma rede computacional “tradicional” pelo seu artista criador.

Essa característica reforça a posição de Ascott em relação a produções artísticas quando diz que a

Arte não reside no objeto sozinho, nem tem um significado fixo ou estável dentro dos limites físicos do trabalho do artista. Arte é todo o processo, todo o sistema. Se, no passado, nós pensamos de outra forma — por exemplo, de que arte é um objeto, ou que a obra “carrega” um significado definitivo “criado” pelo artista e recebido pelo observador [...]. (ASCOTT, 2003, p. 215. Tradução nossa).

O título do texto onde o trecho apresentado se encontra é “*Art and Education in the Telematic Culture*”, em português: Arte e Educação na Cultura Telemática. A maneira como Ascott analisa o que é a arte (o que compõe a obra artística) possui terreno fértil na utilização de sistemas de IA nas obras telemáticas interativas. Isso porque é uma construção inteiramente processual e conectiva, entre agentes humanos e computadorizados que desenvolvem e potencializam a obra em conjunto.

Figura 16 - *Terminal Time*; Michael Mateas, Paul Vanouse e Steffi Domike (1999).

Fonte: Arquivos da obra *Terminal Time*.

Disponível em: <<https://www.terminaltime.com/>>. Acesso em: <11/10/2021>

Na obra *Terminal Time* (FIGURA 16), de Michael Mateas, Paul Vanouse e Steffi Domike, os interatores são a audiência de uma sala de cinema. De acordo com medições

feitas pela máquina em relação a reação da plateia a determinadas cenas, e por perguntas que faz a eles, são desenvolvidas "histórias-documentários ideologicamente enviesados" (MATEAS, 2001, p. 147. Tradução nossa). Vemos, claramente, como a significação da obra, sua construção e contextualização, se dá de acordo com a interação entre os membros da audiência e a máquina. Vemos, dessa maneira, o que Ascott afirma sobre o processo do fazer artístico passar por agentes diversos e por múltiplos processamentos, extrapolando qualquer significado ou objetivo inicial, com a obra se construindo a cada momento, **reafirmando** a importância desse sistema artístico.

O telemático pode ser entendido como uma ferramenta de possibilidade de interconexão, de maneira que o aspecto da conectividade é uma parte intrínseca e indissociável de sua existência. Uma conectividade não somente entre os agentes, mas **com** a rede — com as tecnologias utilizadas em seus processos. A utilização de sistemas de IA em obras telemáticas permite nos aprofundarmos ainda mais no que Ascott, Kac, Prado e outros pesquisadores dialogam. Isso porque seu uso possibilita uma conexão com o agente atuando na obra, transformando este em um caminho de duas mãos.

Figura 17 - DATAPACK; Ernest A. Edmonds e Stroud Cornock (1970).

Fonte: Center of Excellence in Digital Art (COMPART)

Disponível em: <<http://dada.compart-bremen.de/item/artwork/1350>>. Acesso em: <11/10/2021>

Na obra *DATAPACK* (FIGURA 17), Ernest Edmonds e Stroud Cornock criaram um sistema artístico através de uma instalação com computadores próximo a Tate Gallery em Londres. Nesse sistema os autores criam 3 fases com as quais os interatores podem participar: o contato com o *display* da obra onde recebem instruções, o uso do computador e o terminal de onde recebem o *output* de sua interação na forma de um desenho realizado através de linhas diferentes formando volumes, ou “esculturas” de espaços de ar (CORNOCK; EDMONDS, 1973, p. 15).

Esse sistema artístico é um jogo elaborado e, talvez, curioso, onde o espectador casual é convidado a participar. A ele é, de fato, oferecido a ideia de uma escultura mas, em vez de tomar posse imediata de um artefato determinado (escultura) como o resíduo de um ato expressivo por parte de um indivíduo (artista), ele é convidado a contribuir (informação) com um processo onde uma seleção resulta em ser distribuído parcelas de espaço de ar dentro de um ambiente em específico. (CORNOCK; EDMONDS, 1973, p. 15. Tradução nossa)¹³.

Vemos nesta descrição a necessidade, por parte do sistema, da interação dos participantes. As esculturas são criadas a partir do momento em que os espectadores se tornam interatores: com a análise dos seus *inputs*, suas interações, ao sistema da obra. Os autores escolheram o *output* deste sistema como espaços de ar para dar ênfase à importância da construção, do processo generativo da obra, e não ao seu resultado estético (CORNOCK; EDMONDS, 1973, p. 15). Este é um exemplo ainda rudimentar do uso de IA em uma obra, mas já conseguimos analisar a importância processual, conectiva e a superação de paradigmas que aqui antes notamos, com base nos estudos dos pesquisadores citados.

Em decorrência do advento dessa produção artística telemática interativa, junto aos sistemas de IA, temos a possibilidade de que esse agente digital processe, analise e responda nossas interações, ressignificando a maneira como previamente interagimos com sistemas tecnológicos. Dessa maneira, o diálogo e a produção, ou seja, o fazer da obra, são potencializados.

¹³ “This art system is an elaborate and, perhaps, curious game in which the casual spectator is invited to participate. He is, in effect, offered the idea of a sculpture but, rather than taking immediate possession of a determined artifact (sculpture) as the residue of an expressive act on the part of an individual (artist), he is asked to contribute (information) to a process whereby a selection results in his being allotted parcels of air space within a particular environment.” (CORNOCK; EDMONDS, 1973, p. 15)

Figuras 18, 19 e 20 - *Office Plant #1*; Marc Bohlen e Michael Mateas (1998).

Fonte: MATEAS, 2002.

A obra apresentada (FIGURAS 18, 19 e 20) chama-se *Office Plant #1* (OP#1). Ela “é uma exploração de um objeto tecnológico adaptado para a ecologia do escritório, utilizando-se do mesmo nicho social e emocional que uma planta” (MATEAS, 2001, p. 147. Tradução nossa). Esta instalação apresenta uma “planta tecnológica” desenvolvida para viver em ambientes como prédios e escritórios.

OP#1 foi modelada pelos artistas para se assemelhar a uma planta comum. Sua característica não biológica permite que seja conectada a rede de computadores do local onde habita. Essa conexão é necessária para possibilitar que OP#1 tenha acesso, por exemplo, aos e-mails recebidos pelos usuários da rede. Uma vez com tal acesso, ela se utiliza de técnicas de classificação de texto para monitorar as mensagens, utilizando-se de um sistema de IA para separá-las em categorias diferentes — de acordo com seu conteúdo e reagindo, através de sons e movimentos, a eles (MATEAS, 2001, p. 147). Para determinar seus *outputs* a OP#1 se utiliza de um *Fuzzy Cognitive Map* (FCM), uma “estrutura semelhante a uma rede neural onde nódulos correspondentes a comportamentos são conectados uns aos outros através de *loops* de respostas negativas e positivas” (MATEAS, 2001, p. 147. Tradução nossa).

OP#1 foi desenvolvida ainda na década de 1990, partindo da colaboração de Michael Mateas, pesquisador, professor e artista, e Marc Bohlen, pesquisador no campo de robótica e artista. O sistema idealizado para essa produção foi criado em sua especificidade para promover a poética desejada ao trabalho. A interação na obra se dava partindo dos *inputs* dos interatores que conectam a obra em seu ambiente (em sua rede), e através de interatores pela rede mundial de computadores, a internet. São *outputs* gerados a distância, hiperconectados e de múltiplas possibilidades.

Desde então a tecnologia disponível para IA, e seu acesso, se multiplicaram facilitando seu uso e diminuindo o custo de produção. O aumento do uso de aplicações com IAs, que vemos em redes sociais, aplicativos, sistemas *online* de instituições, entre outros, também significam mais possibilidades para o campo artístico:

Modelos de IA estão se desenvolvendo rapidamente e seus resultados estão surpreendendo os especialistas todos os dias. Os resultados inquietantes das GANs atuais provavelmente não eram possíveis de serem imaginadas 4 anos atrás. Então, não podemos presumir que estes modelos vão parar de evoluir. Em *AI Art*, nos estamos referindo não somente ao realismo dos *outputs*, mas principalmente sobre como a própria arquitetura será capaz de emular nossos sistemas cognitivos ou prever nosso senso de beleza. (DANIELE; SONG, 2019, p. 158. Tradução nossa).

Estamos agora vivendo em uma época onde a espera pelo desenvolvimento de tecnologias diversas para a realização de produções artísticas (ao menos no que diz respeito a obras telemáticas interativas) não leva mais tanto tempo quanto, por exemplo, para Roy Ascott. Temos agora a possibilidade de desenvolver interfaces que **compreendam** as necessidades artísticas da obra. A utilização da frase “cultura mediada por computadores” pode, no futuro próximo, ter atribuído um significado ainda mais profundo para a cultura telemática e, especificamente, para a arte telemática.

Como vimos em exemplos aqui exibidos, é possível imaginarmos uma obra telemática interativa, onde o *input* seja dado por um, ou mais, interatores e que então essa ação seja processada, através de um sistema (como o GAN ou o FCM) com um foco em seu modelo geracional. O *input* do interator é, dessa forma, processado e tem seu *output* dado de maneira generativa, produzido dentro da rede desenvolvida para a obra, ou se conectando à rede externa. Quanto mais interatores atuam em conjunto com a obra, mais o sistema criado se desenvolve, podendo realizar processos comparativos através de sistemas de *deep learning* e/ou *machine learning*, atuando sobre a construção do *output* de maneira cada vez mais precisa, aprimorada e diferenciada.

Deep Learning (Aprendizado Profundo, em português) diz respeito a métodos de aprendizado por parte de sistemas computadorizados, realizados através de *inputs* brutos e abstratos que servem para treinar a máquina a compreendê-los (LECUN; BENGIO; HINTON, 2015, p. 436). Por sua vez, *Machine Learning* (Aprendizado por Máquina, em português) trata de um processo computacional onde o *input* é dado com um objetivo específico em mente, alterados repetidas vezes para criar uma “experiência” e um aprimoramento da capacidade de “leitura” da máquina (EL NAQA; MURPHY, 2015, p. 4). Esse processo é entendido como um treinamento do sistema computacional. A produção, resultado desses sistemas diversos, supera até mesmo as projeções de seu idealizador, devido à imprevisibilidade de sua característica generativa.

A arte telemática, em si, é calcada em sua capacidade de mutação, sendo ela constante e indissociável do *input* dos interatores. Os resultados dessas obras, assim como os processos, passam por diversas interações, deixando em aberto vários caminhos para sua construção e apresentação estética. Toda nova obra tem a possibilidade de, não somente, apresentar segmentos diferentes (algo possível a todas as esferas da produção artística), mas utilizar-se de técnicas e processos que se reconstroem e aprimoram todos os dias.

Dessa forma, mostra-se necessário entender melhor como é possível realizar então a preservação de obras de arte telemáticas, tendo em mente sua dimensão em *hardware* e *software*. Além disso, precisa-se considerar também, na(s) ação(ões) preservacionista(s), a característica generativa de algumas construções artísticas. Para isso, é necessário atentar-se para como os *inputs* e *outputs* de sua interatividade intrínseca fazem parte de poética e, conseqüentemente, também precisam ser preservados. Essas são obras cuja integridade é constantemente **alterada** pelos agentes de sua rede. Sendo assim é necessário, primeiramente, entender o que é e como é feita a preservação digital de obras de artes digitais.

CAPÍTULO 2

Preservação digital e generatividade

CAPÍTULO 2

Preservação digital e generatividade

Este capítulo realiza uma pesquisa sobre a preservação digital, seus métodos e aplicações, especificamente sua utilização em obras de arte digital. A discussão a ser apresentada torna possível uma análise do campo em relação à sua utilização na conservação de obras de arte telemáticas. Dessa forma ficará claro como a utilização da especificidade digital do campo de preservação pode ser feita em obras com características de interatividade e generatividade, os pontos focais do estudo aqui apresentado.

Para isso, realizo uma análise do campo, desde seus desenvolvimentos iniciais até as ferramentas, métodos e modelos utilizados atualmente que possibilitem ações preservacionistas. Partirei da preservação digital em dados digitais para conseguir situar o leitor em como as aplicações do campo são feitas de modo a poder então discutir sua utilização no campo artístico, com o objetivo também de entender as possibilidades de preservação de ações interativas e generativas das obras de arte aqui discutidas.

É possível perceber, após os conceitos vistos no primeiro capítulo, que o fazer preservacionista precisa se adaptar e entender as especificidades técnicas e poéticas de cada obra, visto que não existe uma padronização em sua criação e, conseqüentemente, em sua preservação. A integridade das obras telemáticas leva em consideração sua dimensão informacional. Tal questão mostra-se importante pois:

O caminho da preservação apresentado até o momento mostra que a dimensão sensível parece estar sendo suplantada pelo enfoque na quantificação da obra como dados (informacionais/computacionais). Porém, esquece-se que esses dados sobre a obra de arte carregam uma concentração do seu aspecto técnico-descritivo, uma das potências do sensível. (GOBIRA, 2016, p. 505)

Vemos, em Gobira, que a existência de dimensões diversas em obras artísticas podem levar à suplantação de uma por outra em sua preservação o que, inevitavelmente, pode afetar a poética da obra. Quando tratamos deste tipo de construção artística é necessário levar em conta suas dimensões (física e não-física) de modo a possibilitar o que Gobira chama de **preservação plena** ou **integral** (GOBIRA, 2016, p. 505). Uma preservação integral da obra de arte digital, de acordo com o autor, possibilitam uma

perspectiva diferente para ação preservacionista — apesar das dificuldades (que serão comentadas mais adiante neste capítulo).

Preservar o mais plenamente a obra de arte digital (incluso suas partes industriais) permite inclusive que se veja — mesmo com a distância temporal — o que a obra é como um fenômeno sensível e experimentado pela percepção. Um fenômeno impactado pelas várias constituições híbridas da própria arte (criação/exposição) e que permitiram um avanço da composição da obra de arte dando a ela uma vida transitória (como arte, como dados informacionais/computacionais, como indústria) e permitindo-a transitar livremente como arte, e como design, como mídia, como meio de comunicação entre as pessoas. (GOBIRA, 2016, p. 10)

A preservação plena, como visto no trecho acima, precisa levar em consideração como tratar as diferentes características da obra. Dessa forma, a preservação digital mostra-se como a melhor opção para lidar com as especificidades das obras de arte telemática aqui discutidas. Isso porque esta dimensão preservacionista diz respeito ao:

[...] conjunto de actividades ou processos responsáveis por garantir o acesso continuado a longo-prazo à informação e restante património cultural existente em formatos digitais. A preservação digital consiste na capacidade de garantir que a informação digital permanece acessível e com qualidades de autenticidade suficientes para que possa ser interpretada no futuro recorrendo a uma plataforma tecnológica diferente da utilizada no momento da sua criação. (FERREIRA, 2006, p. 20)

A permanência de acessibilidade à informação digital, ou neste caso, a obra de arte digital, lida diretamente com o desenvolvimento tecnológico pelo qual passamos. Em decorrência deste aprimoramento, o campo de preservação pode também usufruir de tais desenvolvimento, possibilitando o surgimento de sua dimensão digital. Sua importância nessa pesquisa se dá devido a seu foco na dimensão digital das informações, podendo assim ser utilizada para obras de arte telemáticas interativas, conseguindo dialogar-se melhor com as dificuldades que tais obras apresentam ao campo de preservação.

2.1. Preservação e tecnologia

Quando discutimos sobre preservação artística nos remetemos a ações realizadas dentro de museus e instituições museais e culturais. Isso se deve ao fato de estes serem entendidos como lugares de “preservação da memória da criação humana e do meio cultural e natural que envolve o homem” (ROQUE, 2019, p. 8).

De forma geral, a durabilidade a longo prazo de obras de arte é uma questão problemática para o campo artístico. As ações preservacionistas se apresentam enquanto possibilidade de manter sua integralidade e acesso ao longo do tempo. Um dos diferenciais, entre a preservação e a preservação digital, é uma busca em disponibilizar ao público a obra da maneira como o artista tinha o intuito que ela fosse apresentada, independente das mudanças sofridas durante o tempo (CARRIER, 1985). Apesar disso, início aqui a discussão expondo as características gerais do campo de preservação que são relevantes na preservação digital.

De acordo com a UNESCO:

Preservação digital consiste no processo que tem o objetivo de garantir o acesso contínuo a materiais digitais. Para realizá-lo envolve encontrar maneiras de representar o que era originalmente apresentado aos usuários através do uso de uma combinação de ferramentas de software e hardware atuando sobre os dados. Para alcançar esse objetivo, é necessário que objetos digitais sejam entendidos e gerenciados em quatro níveis: como um fenômeno físico; como codificação lógica; como objetos conceituais que possuem significado para seres humanos; e como conjuntos de elementos essenciais que devem ser preservados de maneira a oferecer usuários futuros a essência do objeto. (UNESCO, 2004, p. 34. Grifo dos autores. Tradução nossa).

Com base nos critérios apresentados no trecho acima, vemos que obras de arte digital possuem sua dimensão não-física (seus dados digitais) possíveis de passarem por metodologias de preservação digital. Quando falamos de preservação no campo artístico, precisamos levar também outras questões em consideração.

As dificuldades em relação à preservação artística aparecem ao longo da história, visto que:

Uma vez que os argumentos para preservar o valor de tempo ou o valor estético são inconclusivos, uma maneira produtiva de continuar a discussão é perguntar o que está envolvido na preservação do valor artístico. Uma vez que seguimos as discussões tão bem conhecidas de Gombrich sobre como a percepção de cores é sempre relativa, nós podemos ficar céticos em relação à possibilidade de preservar um valor artístico. Preservar as cores originais de uma pintura é, em si, difícil. (CARRIER, 1985, p. 293. Tradução nossa).

O trecho aqui citado está diretamente relacionado com a ideia de preservação integral da obra de arte, ou seja, a preservação de sua integralidade. Enquanto em obras tradicionais, sua preservação integral diz respeito a somente uma dimensão, em obras do campo de artes digitais percebemos

[...] que a característica técnica – até então extremamente dominante, sobretudo, nos estudos da preservação – não pode sobrepor à característica estética oriunda da obra de arte. As características estéticas da obra de arte digital têm sido no mínimo deixadas de lado quando se pensa em preservação, especialmente quando se opta por preservar: descrições das obras; fotografias e vídeos das/sobre as obras; o código de algumas obras. E negligencia-se: a preservação da interação (do usuário/interator com a obra) tal como a obra foi exposta; os erros (*glitches*) que houveram (e haverá!) quando da exposição; dentre outros inúmeros elementos que compõem já reconhecidamente essa obra de arte digital que não se limita apenas ao “funcionar” de uma máquina ou à estabilidade de um código. (GOBIRA, 2016, p. 506)

A escolha por preservar os dados e registros dessas obras — como fotos e vídeos —, preterindo-os a dimensão física da obra é devido a esta dificuldade intrínseca de preservar a interatividade na qual se constrói. As escolhas e discussões em relação a métodos preservacionistas são responsabilidades dos museus, que necessitam “questionar que identidade deve ser construída e que memória deve ser preservada” (ROQUE, 2019, p. 10).

Obviamente, produções diferentes de artes digitais apresentam especificidades únicas que precisam ser tratadas durante a ação preservacionista. Ao discutirmos obras telemáticas tratamos, intrinsecamente, de instalações. Este tipo de apresentação da obra lida diretamente com o **espaço** onde ela se encontra, necessitando fazer uso do ambiente de forma diferente a outras obras visto que sua construção e interação dá-se também através do local de exposição. Dessa forma, museus e instituições museais precisam adaptar seu espaço a estas obras.

Magali Sehn, conservadora/restauradora no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP) de 1989 a 2001, relata algumas dificuldades em relação à exposição de instalações, dentro do próprio museu, ou para empréstimos a outras instituições:

[...] iniciava-se o garimpo de peças e partes que, geralmente, são alocadas em espaços diferenciados pela diversidade e incompatibilidade com os tradicionais métodos de exibição; a etapa seguinte consistia na pesquisa de instruções de montagem; quando os registros eram suficientes, contava-se com a memória dos curadores e montadores que já tinham vivenciado a experiência de montar a obra anteriormente; por último, recorria-se ao artista. Resolvido os primeiros impasses, a problemática seguinte estava na dissolução de conflitos referentes aos riscos durante o processo de montagem de determinadas obras. (SEHN, 2010, p. 27-28)

Vemos o surgimento deste problema citado por Sehn no trecho acima não somente no que se diz respeito a obras telemáticas interativas, como também as demais

produções artísticas que se constroem através de instalações. Os espaços museais são, em sua maioria, construções arquitetônicas que não permitem muitas adaptações de suas estruturas. Dessa forma, a contemplação de obras de arte que existem “somente” em uma dimensão física é mais prática do que obras que passam por um constante processo generativo no ambiente físico ou em sua dimensão não-física.

Apesar do problema que Sehn relata, em relação ao registro dessas obras, ter sido melhorado desde a década de 1990 (em decorrência da maior facilidade de acesso a câmeras fotográficas devido ao aumento de produção e a diminuição de seu custo), a questão da incompatibilidade do espaço e necessidade de adaptação ainda não foi resolvida inteiramente. Quando tratamos aqui de obras telemáticas interativas, precisamos levar em consideração as redes por elas criadas, incluindo não somente sua interação com o ambiente em que habita, mas também necessitando da participação ativa de agentes externos.

Figura 21 - *Paris Réseau/ Paris Network*; Karen O'Rourke (2000).

Fonte: Arquivo pessoal de Karen O'Rourke

Disponível em: <<https://karenorourke.wordpress.com/books/paris-reseau-paris-network/>>. Acesso em: <19/08/2022>

A foto (FIGURA 21) mostra a capa do CD-ROM *Paris Réseau/Paris Network*, gravado com base no projeto *Paris-Réseaux*, realizadas em 1994, coordenado por Karen O'Rourke com participação dos artistas Christophe Le François, Isabelle Millet, Gilberto Prado, Marie-Paule Cassagne, Marie-Dominique Wicker (PRADO, 2003, p. 68). Nesse projeto, os artistas caminhavam por Paris deixando suas marcas nas ruas da cidade, criando memórias de suas passagens que eram gravadas e atualizadas em uma Paris virtual. O projeto utilizava-se da internet enquanto uma extensão digital da cidade onde, ao atuar através de sua interação (seu deslocamento pela cidade) os interatores tinham suas ações transpostas para a extensão digital de Paris, desenhando caminhos, marcando e perpassando suas jornadas. Durante sua realização a obra se encontrava em constante atualização e seus registros foram então editados e disponibilizados em formato de CD pelo CERAP (Centro de Estudos de Pesquisas em Artes Plásticas).

Vemos nesta obra um exemplo de produção que se utiliza tanto do espaço em que está inserido, assim como das interações realizadas em sua rede por parte de seus proponentes, agindo também sobre sua dimensão não-empírica: a expansão de Paris através de sua existência na *web*. Essa foi uma produção artística telemática que se apresentou de maneira generativa, através do diálogo que estabelece entre os agentes diversos atuando sobre ela. Vou utilizá-la aqui como exemplo de obra telemática que apresentaria dificuldades para sua preservação devido às dimensões físicas e não-físicas de seu sistema.

Paris-Réseaux foi desenvolvida em 1994, em Paris, na França, dando continuidade a pesquisas e produções artísticas telemáticas que vinham sendo realizadas desde ao menos a década de 1970. Desta forma, percebemos como o discurso cercando a preservação dessas obras permaneceu por décadas como um assunto delicado devido a suas especificidades para as quais o fazer preservacionista digital ainda não parecia pronto a ser aplicado.

De acordo com Ferreira, preservação digital diz respeito “a actividade responsável por garantir que a comunicação entre um emissor e um receptor é possível, não só através do espaço mas também através do tempo” (FERREIRA, 2006, p. 24). Entendemos que, no meio artístico, não se faz presente a existência de emissores e receptores, uma vez que obras não podem ser consideradas, por exemplo, como mensagens. Principalmente ao tratarmos aqui de obras telemáticas e a necessidade de comunicação/interação entre agentes diversos (humano-humano, humano-máquina,

máquina-máquina, entre outros). Entretanto, vemos no trecho a ideia de comunicação da obra em relação ao tempo.

Desenvolvimentos tecnológicos permitiram a criação de mecanismos e métodos para conseguir reter as informações digitais (dados, imagens, sons, entre outros), como *softwares* e *hardwares*. Esses mecanismos e métodos utilizados atualmente na preservação digital auxiliam a garantir a segurança e longevidade desses dados conforme a tecnologia disponível foi sendo aprimorada:

A noção de preservação digital, apesar de já ser compreendida em vários campos, é comumente referida a dados e informações que são reunidos como documentos por serem considerados relevantes histórica ou culturalmente, sustentando a configuração de patrimônio(s) acervístico(s). (GOBIRA; CORRÊA, 2019, p. 165)

Como visto em Gobira e Corrêa, a preservação digital pertence a diversos campos, sendo que existe a necessidade de preservação da dimensão digital. Dessa forma, a multidisciplinaridade, característica da preservação digital, permite a utilização de informações e desenvolvimentos de outras áreas também no campo artístico. Essa possibilidade se apresenta como uma grande vantagem visto que, assim como a dimensão não-física dos dados digitais, tendo seu processamento através de *softwares*, a condição de *hardware* (necessária para leitura e visualização dessas informações) também está sujeita a obsolescência. Em casos, a obsolescência dos *hardwares* pode levar, conseqüentemente, à “degradação” da instância não-física das produções (LOPES, 2008, p. 2).

Dessa forma, além das preocupações já existentes quando lidamos com obras de arte no campo da preservação, ao tratarmos da preservação digital de artes digitais, existe a necessidade de preocupação em relação a ambas dimensões presentes. Tendo em mente essa especificidade, quando tratamos dos espaços museais, vemos um dos maiores desafios em relação a sua capacidade de propagador e construtor cultural.

Isso se deve ao fato de que as produções, aqui especificamente os sistemas artísticos telemáticos, apresentam a necessidade de superação de conceitos, dialogando e debatendo de maneira direta a necessidade de se conformar a tais espaços. Para contornar esta situação, museus e instituições museais e culturais passaram a inovar espaços expositivos que funcionam com obras de artes digitais, legitimando-as dentro do circuito artístico tradicional (GOBIRA; MOZELLI, 2018, p. 142).

A legitimação das especificidades das artes digitais, sua aceitação dentro dos espaços tradicionais de exibição e manutenção cultural, consequentemente permite que uma atenção especializada possa ser feita para sua preservação. Este movimento era algo esperado, uma vez que “não existem registros humanos que não sejam afetados pelas mídias — dentre eles, o próprio conceito de história já não mais poderá ser o mesmo após a existência de mídias capazes de manipular o tempo” (TELLES, 2019, p. 15).

O advento e desenvolvimento tecnológico permitiu não somente a criação e aprimoramento das produções digitais, mas também uma evolução na dimensão digital do campo de preservação. Esta breve introdução ao conceito de preservação a ser usado nesta pesquisa (e como a sua utilização na análise da arte telemática interativa pode ser feita) será aprofundado ao decorrer deste capítulo.

2.1.1. Desenvolvimento do fazer preservacionista digital

O estudo contínuo dentro do campo parte do entendimento de que a produção em meios digitais, possibilitadas por dispositivos diversos, vêm aumentando rapidamente em decorrência de sua democratização. Por isso vemos, ainda no começo da primeira década do século XXI, pesquisas realizadas sobre a preservação de dados informacionais, uma vez que

[...] o acelerado desenvolvimento dos suportes midiáticos, em especial os digitais, trazem novos desafios no que concerne a sua preservação a longo prazo, dado o desconhecimento do tempo de vida útil que estas mídias podem alcançar em perfeito estado de uso. [...] Os estudos que tratam da problemática da preservação digital ganham relevância por vivermos numa sociedade cuja economia encontra-se pautada no conhecimento e na informação. Somado a isso, percebemos a utilização cada vez maior e em massa das tecnologias digitais na produção e veiculação dos conteúdos informacionais. (CUNHA; LIMA, 2007, p. 2)

Cunha e Lima, no trecho apresentado acima discorrem sobre os desafios impostos à preservação por parte da constante e crescente utilização de tecnologias digitais em arquivos. Apesar dos autores partirem de uma vertente da preservação digital focada na ciência da informação — centralizado em dados digitais diversos e não necessariamente na produção artística digital —, o princípio utilizado não é diferente do que entendemos serem os pilares preservacionistas de instituições museais. Entende-se,

tanto a partir de um aspecto informacional quanto de um aspecto em que se baseiam tais ações museais, que:

[...] preservar os suportes informacionais, seu acesso e uso no meio digital, levanta-se como condição de extrema importância para preservar-se o insumo fundamental do processo de construção do conhecimento, a informação. [...] Há, portanto, a necessidade de garantir que as informações que são produzidas hoje, estejam acessíveis na posteridade, pois configuram-se um rico patrimônio humano, fruto de sua produção cultural, social e ou científica. (CUNHA; LIMA, 2007, p. 2)

Para garantir a acessibilidade constante para posteridade, conforme apontado pelos autores, é necessário tratar diretamente a questão da obsolescência. Dessa forma, as discussões trazidas para o aspecto das artes digitais, superam a dimensão física do problema — como no relato de Sehn sobre as dificuldades de preservação e mediação de instalações e outras produções da arte contemporânea —, e começam a focar no aspecto informacional das obras. Ou seja, como vemos em Gobira, uma atenção maior à "preservação da obra enquanto dados, como documentação ou informação a serem arquivadas" (GOBIRA, 2016, p. 505). Essa atenção para o caráter informacional das obras diz respeito às produções telemáticas interativas, a programação, *softwares* e ao sistema criado em sua rede.

Devido a experiências obtidas em relação à utilização de preservação digital em diversas áreas, os pesquisadores do campo de preservação perceberam problemas comuns no gerenciamento de dados digitais. Apesar de utilizados e aplicados de maneiras diversas, foi possível sinalizar e desenvolver estratégias metodológicas que abrangessem necessidades em comum das informações digitais a serem preservadas. Entre estas, podemos citar aqui:

1) as mídias são suportes transitórios que prestam sua função somente por um período limitado de tempo e que a transferência para novas mídias é absolutamente necessária; 2) o *software* e o *hardware* tornam-se obsoletos em questão de anos, ao invés de décadas, e que embora as versões sucessivas de programas possam ser compatíveis, os fabricantes de *software* normalmente não garantem a compatibilidade por um longo período; e 3) o *software* proprietário é problemático não somente porque é protegido e o código fonte não está disponível mas, também, porque normalmente está documentado de forma inadequada tornando a conversão de dados muito mais complexa. (THOMAZ; SOARES, 2004, p. 2)

Entendemos assim, após a leitura do trecho apresentado, alguns conceitos-chave que precisam ser levados em consideração dentro do campo: compatibilidade e formato, leitura e conversão, e acessibilidade.

- Compatibilidade e formato lidam com a linguagem¹⁴ das informações a seu formato de arquivo.
- Arquivos diferentes — arquivos de texto, de vídeo, de imagem, de som, de aplicativos, entre outros — possuem especificidades diferentes para terem seus dados processados por um computador. Esse processamento pode também ser chamado de leitura dos dados.
- A leitura das informações digitais é intrínseca a sua compatibilidade com um determinado sistema, dessa forma pesquisadores no campo passaram a mostrar uma busca por consensos no campo, uma vez que “quanto ao uso das técnicas e procedimentos, bem como a multiplicidade de formatos justifica o fato de que cada vez mais cresce o número de organismos preocupados com a preservação de acervos digitais, principalmente no que diz respeito à acessibilidade” (CUNHA; LIMA, 2007, p. 7-8).
- Padronizações e conversões de formato das informações digitais permitem uma facilidade na acessibilidade de maneira a “garantir que as informações que são produzidas hoje, estejam acessíveis na posteridade” (CUNHA; LIMA, 2007, p. 2).

Com a delimitação desses conceitos, foi mais fácil para os pesquisadores do campo desenvolverem técnicas e estratégias para realização da preservação digital. A partir de então, sistemas diversos passaram a ser desenvolvidos para garantir a conservação desse grande influxo de dados digitais. Um dos primeiros a serem desenvolvidos, ainda no início da década de 1990, foi o OAIS (*Open Archival Information System* - Sistema de Informação de Arquivamento Aberto). Este foi “um modelo conceptual que visa identificar os componentes funcionais que deverão fazer parte de um sistema de informação dedicado à preservação digital” desenvolvido como

¹⁴ *Softwares* podem ser construídos através de diversas linguagens de programação, como HTML, C++, entre outros, com cada uma apresentando características, direções e funcionalidades diferentes, transformando códigos em interfaces visuais através da máquina.

maneira de regularizar o armazenamento de informações produzidas em missões espaciais (FERREIRA, 2006, p. 27).

Desde então, com o aumento do esforço de pesquisas na área impulsionadas pela identificação da importância da conservação de dados digitais, como aqui já apontado, estratégias foram sendo desenvolvidas como tentativa de solucionar os problemas do campo de preservação digital. Essas estratégias podem ser divididas em duas categorias: estruturais e operacionais (THOMAZ; SOARES, 2004, p. 4).

As **estratégias operacionais** dizem respeito a técnicas preservacionistas que abordarei na próxima seção deste artigo. Já as **estratégias estruturais** tratam da contextualização necessária para permitir o fazer preservacionista digital. Entre elas podemos citar aqui a adoção de padrões — com o objetivo de padronizar e, conseqüentemente, simplificar em nível global através de diversos processos e instituições o fazer preservacionista —, confecção de materiais informacionais — como guias, manuais e informativos, garantindo que ao menos as bases do fazer preservacionista digital sejam alcançadas —, desenvolvimento de infraestruturas, permitindo a longevidade das ações tomadas, e a formação de redes relacionais cooperativas, permitindo a troca de conhecimento, técnicas e descobrimentos no campo (THOMAZ; SOARES, 2004).

Essas estratégias são necessárias enquanto movimentação para implementação e propagação do campo tendo em mente a dificuldade aqui já explicitada. O desenvolvimento da pesquisa na área permite que o preservacionista, ou a instituição, esteja melhor capacitada para tentar adaptar-se à produção em questão. Antes dessa movimentação no campo, em relação às especificidades técnicas de obras digitais, as ações preservacionistas apresentavam dificuldades para

[...] seguir caminhos pré definidos ou regras pré definidas, tendo então que mesclar tecnologias que não foram feitas para serem usadas umas com as outras. Elas são uma mistura de marcas, de *software*, de tecnologia e várias vezes até de estilo. (LURK; ESPENSCHIED; ENGE, 2012, p. 245. Tradução nossa).

Essa mistura relatada pelos autores no trecho leva a uma precarização das técnicas por parte das instituições. Isso surge devido a uma falta de preparação e conhecimento em relação aos métodos de manuseamento das obras. Entendemos então que não existe no campo das artes digitais, e especialmente nas produções telemáticas

interativas, uma padronização nas ferramentas (principalmente nos *softwares*¹⁵) utilizados pelas obras.

Ainda no que diz respeito à preservação de sua dimensão informacional não é possível uma automatização geral, por parte das instituições responsáveis, no processo preservacionista (LURK; ESPENSCHIED; ENGE, 2012, p. 245). Com o desenvolvimento constante de novas linguagens de programação e *softwares*, o surgimento de novos *hardwares*, passamos a ter a possibilidade de mistura, adaptação e utilização de códigos fonte de programa, reutilização de *hardwares* antigos, entre diversas outras ações que passaram a permitir uma facilidade de acesso a áreas além do campo de ciência da informação.

A transdisciplinaridade do uso de ferramentas digitais pode ser claramente vista no campo da preservação, ao lidarmos com a preservação digital. Isso porque a necessidade de manutenção e acesso a determinadas informações para campos como ciência da informação, se diferem das especificidades necessárias para o campo de museologia. Como estamos, neste texto, tratando da preservação digital de artes digitais, é necessário entendermos as especificidades do campo:

O processo de preservação digital das artes em geral e da poesia em particular não ocorre de maneira homogênea tanto devido a sua multiplicidade dos “materiais” e desdobramentos poéticos quanto pelas características diversas da composição dessas obras. Desse modo, a preservação digital envolve a investigação e seleção do que será preservado, digitalização (caso a obra não seja realizada originalmente em meio digital) e conservação (a partir da reunião das informações da composição da obra, e os registros da obra em uso/funcionamento/exposição). Entretanto, a conservação da obra de arte através da digitalização (da obra em si ou das informações sobre ela) não deve ser vista necessariamente como o único recurso conveniente para sua preservação. Isso porque quando consideramos a preservação da obra de arte e a poesia digitais apenas através da reunião da dimensão informativa de sua composição, a eficácia de sua preservação nem sempre é atingida do ponto de vista das dinâmicas das artes: voltar a expor/publicar; promover o acesso ao acervo, trazendo ao público a obra como foi realizada etc. (GOBIRA; CORRÊA, 2019, p. 169-170)

Vemos em Gobira e Corrêa a necessidade de levar em consideração as especificidades do campo artístico para conseguir realizar a preservação digital de obras telemáticas. A característica expositiva das obras, juntamente a sua dimensão

¹⁵ Apesar da adaptação de *hardwares* diversos para a criação de obras telemáticas, peças como processadores, HDs, monitores, placas de memória, entre outros vêm diretamente da indústria, dentro de um número específico de companhias que os produzem. Em comparação, *softwares* possuem uma flexibilidade maior em seu desenvolvimento podendo ser adaptados ou construídos pelo idealizador da obra com a finalidade específica e ações determinadas que deseja garantir a sua produção

não-informacional (suas peças/partes), são características que precisam ser discutidas com cuidado para a aplicação metodológica de sua preservação digital.

2.2. Preservação telemática digital

Quando discutimos preservação digital, é necessário entender suas divergências para a preservação de informações/dados/peças não-digitais.

[...] preservação é “o ato de preservar” e este, por sua vez, significa “livrar de algum mal ou dano”. Assim sendo, podemos inferir que a preservação da informação no contexto analógico significa ‘garantir a integridade física do suporte. Porém, quando se trata de suportes digitais a integridade física não parece suficiente, visto que se fazem necessários dispositivos que tornem acessíveis os conteúdos para o acesso humano (os discos rígidos, cd’s, disquetes, etc). Isto leva a uma necessidade de preservação também dos *software*, bem como dos equipamentos necessários à utilização dos mesmos. Este aspecto das mídias digitais traz novos desafios a preservação da informação. (CUNHA; LIMA, 2007, p. 3)

Com a mudança na materialidade da obra, apontada por Cunha e Lima, passando para meios que possuem uma chance menor de degradação, vemos uma maneira de acomodar esses novos dados, e as linguagens desenvolvidas na rede, garantindo um “acesso a longo prazo a informações digitalmente armazenadas” (LEE *et al.*, 2002, p. 93. Tradução nossa). Esse acesso prolongado, e sua necessidade, levou os processos preservacionistas a passarem por uma atualização (QUADRO 1), que discutiremos mais a frente.

Vemos, na preservação digital da arte telemática, a adaptação dos modelos tradicionais de preservação, assim como uma aplicação de novas técnicas e metodologias específicas à qualidade digital das informações. De modo a poder garantir essa longevidade — considerando o fato de que obras telemáticas tem como base seu caráter tele comunicativo, conseqüentemente gerando um grande número de informações em sua rede —, as instituições que realizam sua preservação foram capazes de perceber a necessidade de institucionalizar certos procedimentos da preservação digital.

De acordo com a UNESCO¹⁶, a preservação digital se refere ao processo de tornar disponível o acesso contínuo a informações e dados digitais diversos. As pesquisas e discussões realizadas em torno da preservação digital no que diz respeito às

¹⁶ Mais informações em: <https://en.unesco.org/themes/information-preservation/digital-heritage/concept-digital-preservation>

artes vêm, muitas vezes, acompanhada da preocupação da preservação do patrimônio cultural digital.

Devido à semelhança estrutural, específica de informações criadas em meio digital, a utilização da preservação digital no campo artístico foi possível em obras que apresentam tal dimensão. Isso porque, devido ao crescimento exponencial deste tipo de produção, diversas instituições passam a entender a importância da preservação digital, investindo mais em seu desenvolvimento e criando novas técnicas e iniciativas (LEE *et al.*, 2002; LURK, ESPENCHIELD, ENGE, 2012; STRICOT, 2012).

Antes de detalhar as possibilidades técnicas existentes para a preservação digital, que podem ser utilizadas nas obras telemáticas, precisamos entender melhor como se dá a integralidade a ser preservada. Como as produções artísticas telemáticas apresentam diferentes dimensões, é necessário levar em consideração como tratar sua “condição ‘digital’” (GOBIRA, 2016, p. 505). Isso porque esta dimensão apresenta ao campo artístico “a necessidade de se pensar a efemeridade na arte contemporânea” (GOBIRA, 2014, p. 2761).

Em seu texto Gobira foca nas produções artísticas digitais e sua efemeridade, em especial instalações e performance. Estes comentários são pertinentes às obras telemáticas interativas visto que, em maioria, seu sistema artístico é construído através de instalações. Desta forma, esta discussão se faz presente, pois:

A escolha de materiais efêmeros e os efeitos de desgaste constituindo essa efemeridade da obra normalmente são caminhos tomados pelos artistas. Na arte digital nem sempre a escolha dos materiais efêmeros é um efeito intencional do artista, pois na maioria dos casos o objetivo é que a obra dure e, principalmente, funcione. (GOBIRA, 2014, p. 2761)

Essa mistura apontada por Gobira, no trecho acima (geralmente referente a utilização conjunta de linguagens de programação e adaptação de *softwares* e *hardwares* diversos nas construções artísticas digitais) realçam a efemeridade dessas obras. Além disso, quando consideramos o uso generativo das obras interativas — intrínseco a sua generatividade — nos deparamos com mais uma dimensão efêmera para levar em conta no ato preservacionista. Como discutido em Gobira e Corrêa, “em muitos casos, a poética da obra somente é preservada se é empreendida uma ‘preservação integral’ [...] que se fundamenta também em outras técnicas que vão além da reunião dos dados sobre e da obra” (2019, p. 170).

Dentre as pesquisas propostas e desenvolvidas por Ascott, o autor constrói a noção de hipercórtex, uma “inteligência global compartilhada” desenvolvida a partir da expansão da caixa craniana devido a adaptação humana a desenvolvimentos tecnológicos diversos (GOBIRA; SILVA; PORTUGAL, 2021). Trago aqui a existência desta discussão para salientar a ligação direta que ele via entre a indústria, os desenvolvimentos tecnológicos (especialmente sua utilização no campo de produção artística) e a mediação que exercia.

Isso porque a hiperconectividade, necessária para o funcionamento do hipercórtex, e base também para produções artísticas telemáticas (que se calcam em sua característica telecomunicativa), ramificam e expandem as possibilidades de compartilhamento de informação, dados e, inclusive, memórias. Podemos entender esse compartilhamento também como uma maneira de armazenamento. Dessa forma, temos aqui mais uma instância onde a utilização interativa, e generativa, de tecnologias necessita por um desenvolvimento e aprimoramento de relações preservacionistas digitais diferenciado de maneira a abranger suas especificidades.

É necessário, desta forma, realizar uma análise aprofundada, da capacidade de conservação técnica e poética, da preservação digital para podermos perceber se é possível de fato a integralidade preservacionista de obras telemáticas interativas.

2.2.1. Técnicas preservacionistas digitais

Quadro 1 - Técnicas de Preservação de Dados (2002).

Fonte: Traduzido de LEE *et al.* (2002)

O Quadro 1 mostra as diferenças na realização de ações preservacionistas de acordo com a especificidade do objeto em questão e, conseqüentemente, as técnicas possíveis de serem utilizadas. Vemos como as mídias tradicionais (papel e filme), foram os primeiros tipos de mídias a serem arquivados, e cuja vida útil é mais longínqua. O quadro mostra como os dados gravados nestas mídias têm a possibilidade de serem transferidos para outros meios que surgiram com o passar dos anos. Em sua maioria, conforme novas mídias foram surgindo, as que as precederam puderam ter seus dados transferidos, mas não o contrário. Em relação às técnicas a serem utilizadas, irei adentrar nelas ao decorrer deste capítulo.

Apesar da multiplicidade de iniciativas e métodos, existem conceitos e etapas da preservação digital que são, de certa forma, consenso entre os pesquisadores e se mostram relevantes para o recorte de pesquisa aqui apresentado. Partindo da proposta desta dissertação, é necessário adentrar nesses conceitos e etapas uma vez que se mostram essenciais para as ações preservacionistas e auxiliam tanto na construção deste texto, quanto na compreensão do campo.

Para poder apontar métodos de preservação, primeiro é necessário estabelecer os critérios que podem pôr em risco os dados digitais. Enquanto a deterioração física, em relação ao tempo, e fatores externos (como o clima e acidentes diversos) podem vir a afetar também obras de arte tradicionais, os aspectos que ameaçam a integridade dos dados são outros. De acordo com estudos feitos no campo da preservação digital, cinco fatores principais podem ser classificados enquanto critérios que necessitam de atenção por parte das instituições que realizam o trabalho preservacionista. São estes o “conteúdo, a imutabilidade, a referência, a proveniência e o contexto” do objeto digital em questão (YEUNG; CARPENDALE; GREENBERG, 2008, p. 1. Tradução nossa).

Quando se trata de arquivos digitais é necessário entender que uma de suas características mais contrastantes (a sua possibilidade de mutabilidade) apresenta uma grande dificuldade para diversas áreas, não somente para a preservação. Estamos aqui falando da possibilidade de perda de dados devido à obsolescência tecnológica, o histórico de alterações no conteúdo original, entre outras vulnerabilidades apresentadas, devido a sua **condição digital**. Apesar de apresentar a possibilidade de vitalidade extraordinária — devido a sua integridade tecnológica —, não podemos relevar todas as áreas que põe em risco a integridade do digital.

Além disso, um outro obstáculo apresentado para o campo da preservação digital, e que precisa ser considerado durante o desenvolvimento de suas técnicas, trata-se dos direitos autorais dos dados. Conhecidos como *Intellectual property rights* (IPR, em português: direito de propriedade intelectual), os direitos de autores, tanto sobre obras¹⁷ digitais, quanto sobre obras digitalizadas, dificulta os procedimentos de instituições que buscam conservá-las, uma vez que, em diversas etapas do processo, é necessário a movimentação (migração) e a realização de cópias de sua informação (EVENS; HAUTTEKEETE, 2011, p. 159).

Este é um problema mais comum para obras digitalizadas, onde a reprodução indiscriminada pode ir contra os direitos autorais. Apesar disso, como aqui já anteriormente apresentado, quando se trata da preservação digital de obras de artes digitais existe um foco específico em seu caráter informacional, em seus dados. Como vimos exemplificado por Sehn em seu relato, era comum uma despreparação em relação à integralidade física da obra (2010). Dessa forma, é de se esperar que sua dimensão informacional (seus dados) também sejam submetidas a essa migração e reprodução .

Como resposta a essa prática, buscando maneiras de garantir uma certa autenticidade para as informações digitais, apresenta-se no campo a utilização de metadados. Metadados são informações acrescentadas aos dados originais de um arquivo online, especificando-o em diferentes categorias, de modo a possibilitar sua procedência, independente de seu histórico¹⁸. Eles são utilizados

[...] tanto para melhorar a acessibilidade e descoberta [dos arquivos digitais]; e para controlar processos de autenticação, criando trilhas de auditoria para garantir que o material não possa ser acessado ou alterado por aqueles que não possuem permissão para realizá-los. (HIGGINS, 2011, p. 79. Tradução nossa).

Vemos, baseado no trecho acima, como instituições podem se utilizar de ferramentas, como os metadados, para garantir a segurança da integridade e proveniência do arquivo, uma vez que devem “permitir acesso ao conteúdo intelectual do objeto (seja por migração ou emulação)¹⁹, encontrar o objeto, administrar o objeto, e

¹⁷ A palavra “obras”, nesta ocasião, não se refere somente a obras de arte, mas a toda e qualquer produção intelectual partindo de um ou mais autores que possa ser digitalizada para sua preservação, como textos e imagens.

¹⁸ A palavra “histórico” diz aqui respeito às movimentações entre *hardwares* ou *softwares* pela qual a obra pode ter passado.

¹⁹ Os termos “migração” e “emulação” serão explicados ainda neste capítulo como técnicas da preservação digital.

permitir outras versões do objeto de serem produzidas” (LEE *et al.*, 2002, p. 104. Tradução nossa). Outra possibilidade, mais recente, para garantir a autenticidade e proveniência de arquivos digitais, de maneira segura e rastreável é feita através do uso de *blockchain*, uma “tecnologia emergente e disruptiva que pode ser a chave para solucionar o problema de autenticidade de materiais digitais” (NIZAMUDDIN; HASAN; SALAH, 2018, p. 3. Tradução nossa). Considerando a multiplicidade do campo, que leva a dificuldade aqui já citada em relação ao uso de diversas tecnologias para produção de artes digitais, os metadados são de responsabilidade da instituição que lida com o arquivo.

A seguir adentro nas técnicas mais comuns de preservação digital e seus conceitos:

- **Emulação** é um conceito conhecido em diversas áreas, incluindo principalmente a área da computação, onde um programa, um *software* é emulado de maneira a permitir sua execução em uma plataforma ou aparelho com a qual antes possuía uma incompatibilidade. No campo da preservação digital o princípio de funcionamento é o mesmo. As técnicas de emulação são utilizadas com o intuito de preservação dos dados ou do arquivo original, fazendo com que a máquina seja capaz de ler a linguagem na qual tenha sido escrito (LEE *et al.*, 2002, p. 95; EVENS, HAUTTEKEETE, 2011, p. 158).
- Uma das técnicas mais comuns de preservação digital é chamada de **migração**, também podendo ser chamada de **conversão** (FERREIRA, 2006, p. 36). A migração consiste na constante transferência, e conseqüente conversão, do arquivo e/ou da tecnologia para sistemas mais novos e atualizados (LEE *et al.*, 2002, p. 96; YEUNG, CARPENDALE, GREENBERG, 2008, p. 2). A migração é um processo de adaptação com o intuito de garantir a sobrevivência a longo prazo do arquivo digital. Existem diversas técnicas de migração para preservação digital (CUNHA, LIMA, 2007; LEE *et al.*, 2002), todas com o objetivo de possibilitar acesso e garantir uma capacidade de autenticação melhor dos dados.
- **Encapsulamento** é outro termo utilizado na computação, especificamente na área de programação, referente ao ato de juntar dados similares e permissão ou

proibição de acesso de terceiras partes a estes dados específicos (ROGERS, 2001, p. 1). No contexto da preservação o significado não se altera muito, ainda dizendo respeito ao agrupamento de partes de um arquivo, porém com o intuito de sua funcionalidade, ou seja, um encapsulamento de todas as partes referentes ao arquivo digital a ser preservado (CUNHA; LIMA, 2007, p. 6). O encapsulamento tem a possibilidade de “superar os problemas de obsolescência tecnológica dos formatos de arquivos ao fazer com que os detalhes de como interpretar o objeto digital sejam parte da informação encapsulada” (LEE *et al.*, 2002, p. 98. Tradução nossa).

- Uma técnica que também pode ser utilizada, sozinha ou em conjunto com as apresentadas acima é a **recriação**. Nela o(s) artista(s) pode(m) recriar uma dimensão, ou a integridade da obra, que tenham sido “descartadas tal como se faz de fato com hardwares e mídias de softwares obsoletos” (GOBIRA, 2016, p. 508). Dessa maneira, devido a prática de descarte que podem vir a ser tomadas durante o processo preservacionista digital, a recriação surge como uma possibilidade para “refazer aquilo que já foi exposto” (GOBIRA, 2016, p. 508).

Além destas ações mais comuns de preservação encontradas no campo, existem diversos outros métodos, desenvolvidos pelas instituições que se propõem a realizar uma preservação digital. Os aqui citados, em si, possuem facetas diversas. Sua padronização é necessária no que diz respeito à sua institucionalização e, conseqüentemente, seu aprimoramento e desenvolvimento. Isso porque,

Não há certeza de quanto tempo dispositivos de *hardware* e *software*, ferramentas com base em *softwares*, e tecnologia (incluindo ferramentas de preservação) atuais ou futuros durarão. Dessa forma, parece provável que ações preservacionistas precisarão de suporte permanente. (LURK; ESPENCHIELD; ENGE, 2012, p. 250. Tradução nossa).

O trecho acima ressalta a dificuldade da efemeridade dessas mídias e como impõe questões pertinentes ao objetivo preservacionista de acesso a longo prazo. Sendo assim, é possível entender porque, dentre as instituições museais, existe uma busca pela padronização dos metadados (em seus diferentes tipos). Essa padronização auxiliaria na facilitação da preservação dos dados digitais, possibilitando a movimentação das informações digitais com o risco a sua proveniência e integridade menor do que seria

caso fosse necessário sua migração. Indo além, existem grupos e modelos de pesquisa sendo desenvolvidos ao redor do globo com o intuito de desenvolver o campo de preservação digital.

Desde pelo menos a década de 1960, na Europa, as discussões vem se aprimorando, em decorrência do desenvolvimento da tecnologia (CUNHA; LIMA, 2007, p. 12), se formalizando enquanto pesquisa, ainda na década de 1990, também nas Américas (HIGGINS, 2011, p. 79). Entre os projetos desenvolvidos por diversas universidades, bibliotecas e instituições museais, posso citar aqui o CEDARS²⁰ e o CAMiLEON Project²¹ baseados no Reino Unido, e o NARA²² (*National Archives and Records Administration*) e o PRISM²³ (*Preservation, Reliability, Interoperability, Security, Metadata*), nos Estados Unidos.

Os projetos aqui citados — além de outros espalhados pela Europa, Austrália e Canadá —, buscam a padronização de propostas de preservação para servir como guia para instituições diversas que trabalham no campo. Um dos modelos de referência mais amplamente utilizado por inúmeras organizações se chama *Open Archival Information System* (OAIS) (CUNHA; LIMA, 2007, p. 7).

O OAIS define parâmetros e categorias a serem seguidos para **simplificar** a ação preservacionista digital, entretanto não possuiu um modelo fixo, dando assim **flexibilidade** às instituições de aplicarem as técnicas em seus projetos de acordo com suas especificidades e preferências. No Brasil há o projeto Tainacan²⁴, desenvolvido “pelo Laboratório de Políticas Públicas Participativas (L3P), do Núcleo de Pesquisas em Gestão, Políticas e Tecnologias de Informação (NGPTI/UFG), da Universidade Federal de Goiás (UFG)” (SILVA; SEGUNDO, 2019, p.3-4), com o objetivo de auxiliar na gestão de acervos digitais. O Tainacan é um software livre que permite às instituições culturais modificarem sua interface de acordo com as necessidades de seu(s) acervo(s)/usuário(s).

O desenvolvimento de projetos, sistemas e técnicas focados na preservação digitais surgiram a partir de sua necessidade, visto o aumento (e conseqüente ubiquidade) da tecnologia em nosso dia a dia. Com o aumento desse uso também no campo artístico, vimos uma movimentação semelhante por parte de instituições com

²⁰ Mais informações em: <http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/projects/cedars/>

²¹ Mais informações em: <https://www.dpconline.org/docs/miscellaneous/events/270-future-r-d-wheatley/file>

²² Mais informações em: <https://www.archives.gov/>

²³ Mais informações em: <https://research.cs.cornell.edu/Prism/PrismWeb/AboutPrism.htm>

²⁴ Mais informações em: <https://tainacan.org/>

ações preservacionistas. O aprimoramento do fazer preservacionista digital possibilitou o surgimento de um ponto de partida para a preservação de produções artísticas de caráter digital e, por isso, pode ser aplicado nas obras de arte telemática.

Assim como ocorre com documentos digitais, a preservação de produções artísticas de caráter digital também apresenta certas dificuldades. Um dos problemas apresentados é que existem infinitas possibilidades de criação de uma obra de arte que se utilize de desenvolvimentos tecnológicos em sua construção poética. Como já analisado neste capítulo, as construções artísticas digitais utilizam-se de diversas tecnologias, em *hardware* e *software*, dificultando uma **padronização** de sua preservação digital.

Muitas vezes tratamos de obras de arte cuja fisicalidade apresenta como parte intrínseca uma dimensão de programação. Existem também obras que apresentam-se inteiramente como *software* — como obras desenvolvidas para serem *websites* ou aplicativos para computador ou celular —, que possuem diferenças a outros tipos de arquivos digitais.

Essas diferenças surgem pois, ao se tratar de uma obra de arte, “estes não são ‘simples’ objetos digitais, mas são de uma natureza artística e, sendo assim, significam algo que não é facilmente comunicável ou traduzível” (WINGET, 2005, p. 1. Tradução nossa). Ainda que a obra em questão se dê através inteiramente de *softwares*, é mesmo assim necessário, por parte do observador, a utilização de *hardware(s)* para possibilitar seu acesso/sua visualização. Quando exposta desta forma, a produção artística passa a ter também uma dimensão física, de maneira a criar-se uma inseparabilidade de sua dimensão empírica e não-empírica. Dessa forma, as

[...] estratégias de preservação que promovem uma troca de tecnologia como maneira de preservar trabalhos artísticos através da atualização contínua e sistemática dos equipamentos levantam diversas questões em relação a autenticidade e historicidade. (STRICOT, 2013, p. 169. Tradução nossa).

As técnicas apresentadas até agora podem ser utilizadas para tratar da dimensão digital da obra telemática e da preservação de sua programação, além de garantir a longevidade expositiva e a autenticidade de sua rede. Entretanto, como vimos no trecho apresentado, precisamos de uma atenção diferenciada à preservação de obras em constante atualização. Quando tratamos do tipo de produção artística aqui em foco é

necessário atentar-se para seu caráter interativo/generativo e a possibilidade, ou não, da preservação de sua integralidade.

Sendo assim, precisamos dar um passo além do que foi apresentado até o momento. Percebemos que os métodos tradicionais de preservação para o campo de artes “não capturam a ‘natureza essencial’ do objeto digital; e na maior parte dos casos, seriam inapropriados” (WINGET, 2005, p. 1. Tradução nossa). Vê-se como necessário a extrapolação das predefinições até aqui descritas e analisadas de maneira a abranger o caráter interativo e generativo das obras telemáticas e como essa propriedade afeta diretamente o fazer preservacionista digital destas produções.

2.3. Preservação do interativo e generativo

Como vimos, todas as técnicas aqui citadas possuem problemas, não podendo ser apresentadas como solução única para o fazer preservacionista digital. Uma das preocupações do fazer preservacionista digital (em diversos campos que se utilizam de suas metodologias) tem a ver com a preservação da arte como **produção**.

Continuaremos a ver, durante este capítulo, como as atualizações de uma obra podem levar a necessidade de preservação de suas dimensões em constante mudança, uma conservação das etapas de sua produção que podem, eventualmente, levar à preservação de uma obra diferente do momento que foi desenvolvida. Em uma breve analogia, como forma de exemplificar o impacto destas atualizações na busca pela preservação integral da obra, posso aqui citar o mito do barco de Theseus.

Discutido por filósofos da antiguidade, como Platão e Plutarch, e mais a frente por Thomas Hobbes, a pergunta parte da preservação do barco de Theseus (PLATÃO, 1952; PLUTARCH, 75; HOBBS, 1655). Com o passar do tempo as vigas de madeira que constroem o barco, sendo afetadas e deteriorando-se devido a fatores diversos, são substituídas uma a uma, por novas vigas. A pergunta feita pelos pensadores surge quando a última viga original é substituída por uma nova: seria este ainda o barco de Theseus, uma vez que todas as vigas originais por ele colocada não mais estariam presentes? Paralelamente, se todas as vigas originais tivessem sido preservadas e então remontadas novamente, qual dos dois barcos agora existentes seria, de fato, o barco de Theseus?

Apesar da distância temporal, e material, do dilema filosófico apresentado, podemos contextualizar as perguntas dentro do que aqui está sendo discutido. Com as

atualizações geradas pelas interações ou generatividade das obras, passamos a pensar na necessidade, ou não, de uma preservação de todas as alterações ao *softwares*. Esta preservação precisa atentar-se à possibilidade de obsolescência, e consequente substituição de componentes em *hardware* da obra.

Estas são questões que apresentam problemas as técnicas tradicionais de preservação digital de dados digitais. Isso porque vemos originalmente o uso da especificidade digital do campo preservacionista em áreas como, por exemplo, arquivologia, museologia, ciência da informação e biblioteconomia. Os métodos de preservação digital dessas áreas possuem especificidades que precisam ser alterados e/ou adaptados para o campo artístico, multidisciplinar e subversivo. Dessa maneira, quando temos instituições museais tratando deste tipo de produção artística percebemos, em relação a sua dimensão preservacionista, como um “problema complexo, multidisciplinar e urgente apresenta um grande desafio a museus, galerias e instituições” (GARCIA; VILAR, 2010, p. 43. Tradução nossa).

Este problema surge devido à necessidade da ação preservacionista de possibilitar a longevidade tanto de *software(s)* quanto de *hardware(s)* presentes na rede criada pela obra telemática. É através dos *hardwares* que, em exposições, os visitantes são capazes de interagir com a obra e, conseqüentemente, construir sua poética através dessa interação.

Um quesito importante, e bastante discutido, da preservação digital, é a capacidade de apresentar a historicidade de sua produção. Para que a obra preservada possa ser considerada autêntica, na preservação de obras artísticas tradicionais, o “objeto precisa estar em seu estado histórico, ou seja, com seus materiais originais” (STRICOT, 2013, p.169. Tradução nossa). Dessa forma, precisamos entender a importância das tecnologias utilizadas como **mediadores** entre o público e a obra de arte em sua dimensão virtual. Como sabemos:

Métodos de preservação digital normalmente se focam em desenvolver documentação para sistemas e programas que funcionam por trás das cortinas, metadados técnicos necessários para recriar objetos digitais, e arquiteturas para organizar e armazenar os objetos de maneira mais segura. Esses métodos não capturam a “essência natural” de um objeto digital; e na maioria dos casos isso seria inadequado. Entretanto, no caso de arte de novas mídias e arte interativa, onde o significado é passado através do *software*, do sistema, dos dados, e das interações com o usuário; métodos de preservação precisam documentar as características essenciais de uma peça, para poder possibilitar um acesso significativo a esses objetos mesmo no futuro próximo. (WINGET, 2005, p. 1. Tradução nossa).

Vemos no trecho apresentado a dificuldade de armazenamento de interações e, ao mesmo tempo, sua necessidade inata no processo preservativo, uma vez que são tais interações que dão significado a obra telemática. Dessa forma, sua preservação, e não somente seu **registro**, se mostra necessário para o acesso futuro da integralidade da obra em questão. É necessário — devido às especificidades trazidas por tais produções artísticas, e às diversas possibilidades de preservação digital de artes digitais —, entender como as ações preservacionistas precisam ser realizadas em relação a sua interatividade e generatividade.

Enquanto quadros, esculturas e desenhos podem ser preservados em condições específicas em acervos (como através de quartos climatizados, sem presença da luz solar e com controle da entrada e saída de ar, auxiliando a manter sua integridade), quando tratamos de obras interativas e/ou generativas, adicionamos uma camada de dificuldade ao fazer preservacionista das instituições. As que trabalham com artes performáticas possuem, como um de seus maiores desafios, a documentação de apresentações artísticas, o sucateamento e a obsolescência de seu acervo (EVENS; HAUTTEKEETE, 2011, p. 161).

A possibilidade de filmar uma arte performática, apesar de viável, não alcançaria de fato o objetivo da ação preservacionista. Gobira e Corrêa adentram este tópico através de Boris Groys e o que ele nomeia como “documentação da arte” (GROYS, 2010, p. 125).

Essa documentação artística é desde os vídeos de uma performance executada, até mesmo um vídeo realizado a partir de uma instalação ou até como uma instalação. Groys acredita que a documentação de arte, por definição, não é arte. Ao trazeremos o seu pensamento para o campo da arte digital, parece que a escolha em se preservar a arte digital como dados, tal como tem sido feita, encerra uma escolha arriscada em prol das dificuldades espaço-orçamentárias citadas. (GOBIRA; CORRÊA, 2016, p. 572)

Conforme analisado em trecho acima, partido das pesquisas de Groys, vemos como, ao conservar o registro, a documentação artística, o foco se volta novamente para a qualidade informacional da obra, afastando-se de suas outras dimensões, tornando-se assim “um arquivamento de informações visuais de produtos/mercadorias em contexto artístico” (GOBIRA, 2016, p. 504). Essa impraticabilidade é vista melhor principalmente se partimos de uma perspectiva das obras telemáticas interativas que se utilizam de sistemas de IA.

Ao utilizar-se de tal mecanismo em sua construção artística, estas obras se transformam, não somente através do *input* do público, como também do seu próprio sistema. Sendo assim, “porque esse trabalho muda em cada performance, gravar qualquer instância seria, no melhor dos casos, uma ação incompleta” (WINGET, 2005, p. 2. Tradução nossa). Não podemos, de fato, considerar obras telemáticas enquanto performances²⁵ mas, a maneira que possibilita mudanças através de seu caráter interativo cria situações únicas e inesperadas nos permite realizar essa comparação.

De modo a conseguir chegar em um método preservacionista para este tipo de produção artística, é necessário analisar os requerimentos de conservação de seu caráter interativo. Dessa forma, se torna possível a criação de uma prática que possa vir a tornar-se um ponto de partida comum na ação preservacionista digital da interatividade (para instituições museais diversas), de maneira semelhante às diretrizes OAIS para preservação de dados digitais diversos.

Desde o final da década de 1990 já existem cursos de treinamento formal na preservação, ou, no caso, conservação de “artes de novas mídias”, na Universidade de Artes de Berna, na Suíça (FALCÃO, 2019, p. 273). Tais treinamentos ainda não lidam com especificidades do campo de artes digitais como os tratados aqui. Por exemplo, ainda não é debatido as especificidades apresentadas por artes interativas e/ou generativas. Apesar disso, com o crescimento exponencial da produção deste tipo de obra, instituições museais passaram a perceber a necessidade tanto de acervos específicos como de técnicas preservacionistas digitais que abranjam as especificidades apresentadas por tais obras.

Quando se trata principalmente da especificidade generativa, dentro da rede criada por uma obra telemática interativa (possibilitada por sistemas de IA), a dificuldade de automatização ou padronização só aumenta. Isso se deve à qualidade única das interações, como aqui já citado, e ao fato de que registrar em vídeo a ação interativa não é o suficiente enquanto ação preservacionista, tendo em mente as diferentes dimensões da obra de arte digital. Dessa forma:

Se você decidir preservar o código básico para uma performance futura, tem um número de problemas que precisam ser levados em consideração. Primeiro, têm-se os dados e programas que geram a obra: os sensores [...], e o programa de IA que adiciona um aspecto transformativo para os dados – tudo precisa se manter intacto. Segundo, você vai precisar tomar algumas decisões

²⁵ Devido a falta de um agente performático ativamente atuante, constituindo um início e fim a obra. A obra telemática interativa está constantemente sendo criada.

em relação a apresentação; o trabalho consegue funcionar em qualquer tipo de computador ou precisa de uma configuração específica? Que tipo de sensores e aparelhos de gravação serão necessários para registrar os dados dos visitantes no espaço da galeria? [...] A montagem específica é importante? Tecnologia de ponta está sendo utilizada para gerar essa obra. O que acontece quando essa tecnologia se torna obsoleta? Sua instituição deveria considerar atualizar a obra? [...] Como você documentará as mudanças? Por último, além dos problemas tecnológicos e de apresentação, existem também aqueles em relação a interação e mudanças, sendo estes construídos dentro do sistema, tendo um papel principal [na obra]. (WINGET, 2005, p. 2. Tradução nossa).

No trecho apresentado a autora levanta posicionamentos em relação a preservação de uma obra performática que se utiliza de um sistema de IA em sua construção. Apesar de não se enquadrar enquanto performance, por motivos aqui anteriormente já levantados, podemos aplicar as noções apresentadas por Winget a obras telemáticas interativas. Essa especificidade de construção artística possui um caráter transformativo para os dados: a cada nova interação a obra se altera e passa a interagir com os futuros agentes de maneira distinta, considerando as novas informações recebidas. A autora também apresenta a necessidade do registro dos visitantes (no caso das obras telemáticas interativas, dos interatores e como agem com o sistema da obra), o espaço de exibição (como vimos anteriormente, um grande número de obras telemáticas são desenvolvidas como instalação) e a obsolescência das tecnologias utilizadas na obra.

Como exemplo temos o projeto *Paris-Réseaux* já apresentado, onde seria necessário avaliar, caso tivessem feito o uso de GPS para localizar o percurso trilhado se estes aparelhos seriam preservados como parte da obra. Caso o projeto continuasse, e os aparelhos utilizados se tornassem obsoletos seria necessário também decidir se as versões originais seriam substituídas. A preservação do computador utilizado para desenvolver a Paris em sua versão *web*, também precisaria ser analisada, assim como os passos a serem tomados caso a tecnologia nele utilizada ficasse obsoleta em relação ao sistema da obra. Além disso, seria necessário pesquisar como preservar o banco de dados e todas as alterações na rede da obra realizadas através das interações dos artistas com a cidade.

Vemos como a preservação de uma obra que, de tantas especificidades a serem levadas em consideração, apresenta diversas dificuldades com as quais o fazer preservacionista precisa lidar. Entretanto, apesar das dificuldades, a necessidade da realização do fazer preservacionista é percebido por diversas instituições.

A Tate Modern²⁶, museu britânico de arte moderna, por exemplo, está entre as instituições que já compreendem a necessidade de pesquisa, principalmente no que denominam de *software-based art* (arte com base em *software*). A Tate já produz relatos sobre como construir um acervo de obras com tais especificidades “levanta algumas novas questões sobre quais aspectos de uma obra podemos preservar e como deveríamos fazê-lo” (FALCÃO, 2019, p. 274. Tradução nossa). De acordo com eles,

[...] pontos importantes na preservação de *software-based art* são a necessidade de que as obras sejam exibíveis, o que no caso das *software-based arts* significa que sejam funcionais. O fato de que precisam estar disponíveis para estudos e pesquisas aponta a necessidade de manter ou ao menos meticulosamente documentar sistemas históricos. Por sistemas queremos dizer a combinação de *hardware*, *software*, dados e especificações de *display*. (FALCÃO, 2019, p. 274. Tradução nossa).

Falcão ressalta neste trecho a necessidade de uma meticulosidade do fazer preservacionista de obras baseadas em *software*, obras onde *hardware* e *software* se apresentam enquanto parte integral e indissociável da produção. Apesar da falta de características interativas ou generativas nos trabalhos relatados na experiência da Tate Modern com seu acervo, podemos ver, novamente, essa importância ressaltada até mesmo em obras de construção técnica mais simples, que possuem dimensões físicas e não-físicas.

Existem estratégias e pesquisas sendo desenvolvidas para lidar com as especificidades desse tipo de produção. Migração e emulação, presentes inclusive no campo da preservação digital artística para as obras interativas/generativas (BECKER *et al.*, 2007, p. 258), ainda se apresentam como as possibilidades mais assertivas, de maneira semelhante às técnicas demonstradas para preservação digital de dados diversos (GARCIA; VILAR, 2010, p. 6). Consequentemente, os problemas presentes na preservação de dados digitais persistem na preservação digital de obras de arte digital.

Apesar disso, podemos encontrar algumas técnicas preservacionistas necessárias para obras **variáveis** (aqui significativo de produções artísticas interativas e generativas). Christiane Paul discorre em seu texto sobre o desenvolvimento de obras de artes digitais no contexto pós-digital e suas dificuldades. Dentre elas, Paul levanta a dificuldade de sua preservação, e afirma que: “A arte digital está envolvida em uma luta contínua com a obsolescência tecnológica acelerada que serve às estratégias de geração de lucro da indústria de tecnologia” (2019, p. 55).

²⁶ Ver: <https://www.tate.org.uk/>

A autora entende que “As decisões sobre a abordagem mais apropriada a um trabalho devem ser tomadas caso a caso após um estudo aprofundado do trabalho e, de modo ideal, após algumas conversas com o artista” (PAUL, 2019, p. 56). Vemos assim a importância da análise e comunicação por parte da instituição museal com o artista. Diante da importância dessa comunicação, questionários foram desenvolvidos de maneira a auxiliar ambas partes no fazer preservacionista. O questionário mais utilizado foi desenvolvido em parceria por grandes instituições, como o *Guggenheim Museum* em Nova York (BECKER *et al.*, 2007, p. 259; WINGET, 2005, p. 2). Estes questionários são modelos que têm como objetivo premeditar possíveis cenários onde uma reinterpretação seja necessária. Eles apresentam-se como ponto de partida, possibilitando às instituições realizarem alterações de acordo com a especificidade da obra e as técnicas preservacionistas a serem aplicadas (PAUL, 2019, p. 57). Garcia e Vilar entendem a reinterpretação como uma possível técnica preservacionista de artes digitais variáveis. De acordo com os autores, ela pode ser considerada:

[...] a estratégia de preservação mais poderosa, mas ao mesmo tempo, uma que apresenta o maior risco. Consiste na reinterpretação da obra toda vez que é recriada. A reinterpretação pode requerer a escrita de um código para uma plataforma completamente diferente, seguindo um conjunto de instruções específicas *in situ* em relação a instalação ou renovação de uma obra em uma mídia contemporânea que tenha o valor metafórico de uma mídia obsoleta. Essa técnica é extremamente perigosa sem o consentimento e aprovação do artista, mas pode ser o único modo de garantir a recriação de uma instalação, ou reestruturação da obra. (GARCIA; VILAR, 2010, p. 7. Tradução nossa).

O que os autores nomeiam de reinterpretação, de acordo com alguns estudos aqui já apresentados, pode ser entendido como uma escolha, por parte das instituições, entre realizar uma emulação ou migração da obra. A escolha é feita baseada no consentimento dado pelo artista. Tendo em vista a importância dada por parte de instituições diversas a estes questionários com os artistas de obras digitais, trago aqui o chamado *Variable Media Questionnaire* (VMQ, em português: Questionário de mídia variável).

Figura 22 - Screenshot do website *Variable Media Questionnaire*.

Disponível em: < <http://variablemediaquestionnaire.net/>>. Acesso em: <26/01/2022>

O projeto possui seu próprio *website*²⁷ (FIGURA 22) onde é disponibilizado uma versão de teste para os visitantes. A interface encontra-se em sua 3ª versão e tem como objetivo simular a área de trabalho de um *desktop*. O visitante tem a opção de inserir uma obra de arte e suas especificidades técnicas de maneira que o sistema altere as perguntas de acordo com sua especificidade. As perguntas do questionário são desenvolvidas com base em 8 tópicos distintos (FIGURA 23).

Figura 23 - Estado 'ideal' VMQ.

Fonte: IPPOLITO, 2003, p. 47.

Disponível em: <<https://www.variablemedia.net/pdf/Ippolito.pdf>> . Acesso em: <26/01/2022>

²⁷ Ver mais em: <http://variablemediaquestionnaire.net/>

Os tópicos, de acordo com o que é dado pelo autor como o estado ideal do VMQ (2003, p. 47) são:

- rede da obra: se ela pode ser exibida, origem de sua fonte de dados, protocolos usados pelo seu sistema, sua linguagem;
- código da obra: informações sobre seus dados técnicos como resolução, cor, tamanho, fonte, etc.;
- duplicação: sobre o *hardware* e *software* presente na obra e sua possibilidade de ser duplicado, a autorização de seus desenvolvedores para alterações, e o destino de possíveis 'cópias' desenvolvidas;
- reprodução: em relação a fisicalidade da obra, as permissões disponíveis a instituição para realizar processos digitalizadores, caso necessário, seu estado físico, entre outros;
- interatividade: a possibilidade de interação com usuários e como é sua manutenção;
- performance: caso a obra seja composta por uma performance é necessário saber suas especificidades, como duração, localização, audiência, formato, modos de interação, entre outros;
- instalação: caso a obra seja uma instalação é necessário saber suas especificidades, como sua composição, se possui elementos sonoros, a segurança necessária, o espaço necessário, entre outros;
- conteúdos: a construção da obra, necessidades de sua estrutura física e se permite alterações a sua integridade física.

A interface em si não é intuitiva, apresentando diversas dificuldades de navegação e apresenta uma falta de tutorial para auxiliar o usuário, e sem um documento de como seria a base deste questionário. Além dessa dificuldade em relação ao VQM, de maneira geral esses questionários acabam se mostrando de pouca efetividade para as instituições, devido a imprevisibilidades que possam vir a ocorrer e a dificuldade, por parte dos artistas, de conseguir responder a certas perguntas sobre as obras em um cenário hipotético (WINGET, 2005, p. 2). Esta instabilidade faz com que as ações necessárias para a preservação possam **atuar diretamente** na obra e em sua dimensão poética e estética.

É o que vemos em Gobira (2014) quando o ator nos traz a discussão sobre a efemeridade das artes digitais. De acordo com o autor, vemos que “a marca do efêmero é a sujeição do objeto artístico – ou de partes dele – aos efeitos do tempo” (GOBIRA, 2014, p. 2761). Os artistas, ainda que não intencionalmente, utilizam-se de materiais tecnológicos efêmeros em suas construções poéticas, fazendo com que suas obras sejam submetidas a possíveis empecilhos conforme o desenvolvimento de *hardwares* e *softwares* vai ocorrendo através dos anos. A obsolescência tecnológica é o foco na preservação da dimensão informacional das obras. Isso acaba levando também a um descontentamento com a qualidade preservacionista e a falta de sua integralidade, por parte dos artistas, relatando que “o que está sendo exibido é somente um registro da obra, e não ela de fato” (WINGET, 2005, p. 2. Tradução nossa).

Morgane Stricot, restauradora e conservadora do centro de patrimônio cultural da Escola Superior de Arte de Avignon²⁸ (ESAA), na França, faz um relato de sua experiência trabalhando com a preservação de uma obra de arte interativa para o ZKM Center for Art and Media²⁹, em Karlsruhe, na Alemanha. Em relação a essa experiência, Stricot faz alguns levantamentos no que diz respeito à preservação de *hardware* e *software* nesse tipo de obra. De acordo com ela,

Para garantir a sustentabilidade de obras de artes digitais nós precisamos considerá-las como baseadas em mídias variáveis. Claramente precisamos de artefatos físicos, como um computador, para possibilitar o funcionamento do *software* da obra, mas não estamos presos a nenhum tipo específico de computador de acordo com a natureza reproduzível do digital. Estamos certamente presos ao ambiente específico onde o *software* funciona. Esse ambiente específico pode mudar ou desaparecer, de acordo com o desenvolvimento tecnológico, então vamos atualizar ou adaptar o *software* para que seja acessível. [...] não é sobre a tecnologia [que utiliza]; é sobre o evento que resulta da interação entre o visitante e o sistema computacional que segue propriedades e instruções específicas [...]. (STRICOT, 2013, p. 169. Tradução nossa).

Vemos ressaltado, no trecho apresentado, como não existe, de fato, uma característica específica de *hardware* para possibilitar a realização da obra, mas sim ao ambiente específico necessário para que ela ocorra. Entretanto, se desconsiderarmos a dimensão empírica das obras, através da qual as interações foram possibilitadas, seria necessário uma alteração em sua ação preservacionista, correndo o risco da preservação somente de seu registro e não da integridade da obra. Isso porque estaríamos, desta

²⁸ Mais informações em: <http://esaavignon.eu/>

²⁹ Mais informações em: <https://zkm.de/en>

maneira, considerando unicamente o código base, o *software* da obra, e não o conjunto de suas partes além de suas interações. Dessa forma é necessário pensar sobre a possibilidade de uma preservação integral que se construa a partir das ações interativas presentes na obra.

A Tate Modern, por outro lado, já entende a necessidade de preservação de ambas dimensões da obra, citando dois objetivos principais enquanto estratégias de preservação: “preservar a experiência de uma obra e sua história técnica” (FALCÃO, 2019, p. 278. Tradução nossa). Ao fazer a constante atualização técnica de uma obra, em especial uma obra interativa/generativa, põe-se em risco todo o aspecto histórico presente na dimensão de seu *hardware*. Entretanto, como vemos em Gobira, a preservação da arte é também preservação da indústria (2016, p. 509), e a discussão de historicidade passaria então a se atrelar à dimensão industrial das obras, o que não é o objetivo de discussão proposto nesta dissertação.

Tendo este entendimento, podemos retornar às experiências da Tate com preservação de obras de arte variáveis, que se utilizam de sistemas de IA (FIGURA 24). Eles apontam quatro etapas principais em seu processo preservacionista: “aquisição, exibição (e os processos de manutenção ligados [a esta etapa]), armazenamento e intervenção” (FALCÃO, 2019, p. 277. Tradução nossa).

O trabalho de preservação já se inicia na fase de aquisição, onde, realizada com uma curadoria específica, os responsáveis pela preservação já conseguem identificar elementos importantes e especificidades necessárias para a exibição da produção. Com a ajuda de especialistas técnicos e os curadores, a Tate avalia os pontos fracos e fortes da obra, juntamente com a avaliação do perfil de risco, onde inclui-se a dimensão da conservação técnica e preservação. Dependendo do resultado da análise inicial, a Tate inicia uma conversa com o artista, relatando ideias e condições para viabilizar a vida útil de sua produção (FALCÃO, 2019, p. 277).

Figura 24 - Ciclo de vida da preservação de obras com base em *software*, Tate Modern.

Fonte: Traduzido de FALCÃO, 2019, p. 277.

Apesar das dificuldades apresentadas para uma preservação integral de obras que estejam em constante atualização, a Tate ressalta a necessidade da tentativa de sua realização. Em seu relato é reforçado a associação entre a necessidade de intervenção, e a possibilidade, não somente de se alcançar uma preservação, mas para ensejar sua exibição (FALCÃO, 2019, p. 278).

Como é esperado, as dificuldades apresentadas por esse processo se fazem presentes no relato da Tate. Mais a frente, quando focando na descrição das estratégias preservacionistas acionadas, a autora volta a ressaltar a importância da historicidade, apesar de deixar claro a facilidade de reposição apresentada pelo caráter tecnológico de obras de artes digitais:

Em relação a tecnologia eletrônica e sua necessidade inerente por mudança, essa história pode facilmente ser perdida, especialmente se as informações não forem capturadas em tempo hábil, e isso é um aspecto de grande importância para os conservadores na Tate. (FALCÃO, 2019, p. 279. Tradução nossa).

De fato, as propriedades da tecnologia digital exigem sua constante atualização, devido a sua condição mutável. Produções artísticas, cuja poética é construída a partir de tecnologias digitais, estão, *a priori*, condicionadas à necessidade de transformação, ainda que não sejam obras interativas ou generativas. Como conciliar na ação preservacionista o caráter mutável dessas obras, sua exigência inerente por atualizações (seja em sua dimensão de *hardware* ou *software*), prezando pela integralidade de sua construção inicial, como entendida pelo artista, e com a manutenção das experiências criadas a partir do sistema? Para a Tate, onde o trabalho preservacionista já se inicia na aquisição, a metodologia é clara:

Uma parte essencial do processo aquisitivo é a descrição, análise e documentação dos sistemas disponibilizados pelo artista. Esses, em diversas

ocasiões, são computadores com todo o *software* instalado e pronto para sua exibição em uma galeria. (FALCÃO, 2019, p. 281. Tradução nossa)

A documentação de todas as partes do processo, todas as mudanças e alterações pela qual a obra passa, é de caráter essencial para a Tate. Eles realizam o *backup* do arquivo original para possibilitar a análise de possíveis erros sem a necessidade de agir diretamente sobre a obra (FALCÃO, 2019, p. 281). Em relação ao *hardware*, todas as peças são arquivadas pelo museu, conforme fariam com uma obra tradicional.

Tendo isso em mente, é necessário, para a pesquisa aqui apresentada, pensar em como seria realizado a preservação de uma obra em constante atualização. Nas obras telemáticas interativas que se utilizam de sistemas de IA, não existe, de fato, a possibilidade de se analisar erros em relação aos desenvolvimentos provenientes das interações, devido a seu caráter generativo. Essas constantes atualizações, realizadas ao longo da exibição da obra, mostram-se problemas no que diz respeito à preservação da integridade da obra. Para os museus apresentarem um trabalho de ponta em relação ao fazer preservacionista dessas obras torna-se necessária uma pesquisa extensa dentro do campo.

Essa pesquisa, em constante desenvolvimento, pode (ou não) buscar modelos de padronização para facilitar a integralidade da obra a ser preservada, e decidir como (e se é possível/necessário) preservar a experiência interativa das produções artísticas. Veremos a reverberação de uma das pesquisas realizadas por uma instituição museal sobre a preservação de obras de arte telemática no próximo capítulo. Nele será realizado um estudo de caso com a obra *Desertesejo* (2000/2014), de Gilberto Prado, no acervo do Instituto Itaú Cultural, onde apresentarei as possibilidades de preservação de uma obra que apresenta característica interativa e generativa em sua poética.

CAPÍTULO 3

Desertesejo e a preservação digital
no Instituto Itaú Cultural

CAPÍTULO 3

***Desertesejo* e a preservação digital no Instituto Itaú Cultural**

Neste último capítulo tem-se o estudo de caso da preservação de uma obra de arte telemática, com caráter generativo, em uma instituição museal no Brasil: o Instituto Itaú Cultural. A escolha da obra *Desertesejo* (2000/2014), e sua preservação, para a análise aqui realizada veio em decorrência da banca de qualificação, graças às colocações feitas pelos leitores, e também aos pontos relevantes que se encaixavam ao objetivo desta dissertação, mostrando a instituição, e seu acervo, enquanto lugar ideal para realização do estudo de caso.

Devido a especificidade das obras cuja preservação aqui é analisada, percebeu-se uma limitação em relação a existência de obras de arte telemática dentro do cenário artístico brasileiro, especificamente no que diz respeito à presença em museus e instituições museais. A participação do artista e professor Gilberto Prado na banca auxiliou a apontar um caminho a seguir para realização do estudo aqui a ser apresentado graças a sua própria experiência tendo uma obra enquanto parte do acervo do Instituto Itaú Cultural — este que já havia previamente sido decidido como a instituição cujo processo preservacionista seria analisado .

Através das colocações de Prado durante a banca de qualificação foi possível descobrir que a única obra de arte digital (que possui as características “telemática” e “generativa”) presente no Instituto é sua obra *Desertesejo* (2000/2014). A obra em questão — parte da coleção Arte Cibernética, da instituição —, apesar de existir enquanto *plugin* para *website* não mais pode ser acessado *online*, o que anteriormente foi possível graças a sua hospedagem no *site* do Instituto Itaú Cultural.

Desta forma, mostrou-se aparente o direcionamento a ser seguido para realizar a análise das ações preservacionistas realizadas em relação a esta obra específica. Sendo assim, o capítulo aqui presente utiliza-se da obra *Desertesejo* enquanto estudo de caso para analisar como está sendo feito, atualmente, a preservação de obras de arte telemática, aqui especificamente em foco seu caráter interativo e generativo. Para isso irei adentrar-me em mais especificidades da obra através das informações encontradas durante a pesquisa bibliográfica, assim como as informações disponibilizadas pelo Itaú Cultural sobre ela e sua preservação.

Frente a formalização desta decisão foi possível, enquanto um dos resultados desta dissertação, um processo de levantamento de dados através de entrevistas

semiestruturadas com atores relacionados à obra e à instituição. Primeiramente, devido a disponibilidade e contato com o artista, foi realizada uma entrevista com Gilberto Prado, e, em seguida, visto a possibilidade gerada através deste contato inicial, foi possível realizar também uma entrevista com o ex-gestor do Itaú Cultural, Marcos Cuzziol. Cuzziol acompanhou o processo de incorporação da obra a coleção Arte Cibernética, bem como promoveu recentemente (2014), com a colaboração do artista, uma "restauração" da obra. Essas entrevistas geraram relatos que serão utilizados no decorrer deste capítulo, eles partem da interpretação da autora e não condizem necessariamente com citações diretas e/ou falas integrais dos entrevistados.

O capítulo se divide em 4 partes, sendo a primeira uma descrição mais aprofundada da obra e seu desenvolvimento durante o ano de 1999. A segunda parte aborda o acervo do Instituto Itaú Cultural uma vez que foi partindo de suas ações que foi possível a realização da “restauração” da obra, realizada durante 2014, e que será descrita na terceira parte deste capítulo. Por fim, a quarta parte fará uma análise dos métodos preservacionistas utilizados pelo Instituto para a preservação da obra “restaurada”.

3.1. O *Desertesejo*

Consideremos a menção feita anteriormente sobre a obra *Desertesejo* como uma rápida introdução, uma vez que, neste capítulo, será analisada em profundidade.

Figura 25 - *Frame do Desertesejo*, Gilberto Prado (2000).

Fonte: Arquivo de Gilberto Prado
Disponível em: <<https://vimeo.com/25873114>>. Acesso em: <25/07/2021>

Desertesejo é um ambiente virtual *online* que permite “múltiplos usuários localizados em diferentes partes do planeta interagir em tempo real. Esses ambientes de modo geral buscam uma experiência imersiva incorporando imagens 3D realísticas e som estéreo” (PRADO, 2003, p. 82). Um *software* acessado via *web*, desenvolvido pelo artista após uma pesquisa feita sobre as possibilidades tecnológicas de telepresença e sua utilização em obras de arte (PRADO, 2003, p. 84). Podemos classificar a obra enquanto telemática, devido às descrições dadas pelo próprio artista juntamente a suas características técnicas e poéticas, que estão de acordo com a pesquisa feita sobre tais obras ao decorrer desta dissertação.

Com os dizeres “Este projeto explora, de uma maneira poética, a extensão geográfica, as rupturas temporais, a solidão, a constante reinvenção e proliferação de pontos de encontro e partilha” (FIGURA 25), o interator adentra o ambiente da obra sendo, inicialmente, instruído através de texto sobre como é o ambiente e suas possibilidades como agente dentro dele. O projeto foi realizado enquanto parte do programa Rumos³⁰, do Instituto Itaú Cultural, mais especificamente, o Rumos Itaú Cultural Mídias Interativas: 2000. Desenvolvido durante o ano de 1999, *Desertesejo* foi planejado e modelado em 3D, na linguagem VRML, com a interface Blaxxun,

³⁰ Mais informações disponíveis em: <https://www.itaucultural.org.br/conheca-o-rumos>

apresentando um ambiente monousuário e 3 ambientes multiusuários, assim como um chat 3D e avatares, melhorando a imersão dos interatores (PRADO, 2003).

Os avatares em questão, são representações digitais de animais, sendo eles: uma águia, uma cobra e uma onça, cada um se comportando no espaço da obra em maneira semelhante ao que suas contrapartes biológicas fariam. O avatar da águia apresenta uma visão dos “céus” do ambiente, por estar voando. A cobra apresenta uma visão do “chão”, estando rastejando. A onça apresenta uma visão um pouco mais tradicional, em relação à perspectiva de avatares, uma vez que ela caminha. Cada avatar se desloca pelo espaço em uma velocidade diferente.

Em relação aos ambientes e como eles tornam possível a interação dos usuários, e permitem as interações multiusuários, eles se dispõem em 3 eixos:

1. **Ouro** – este é o eixo de entrada, é a zona do silêncio, onde o navegar é solitário.
2. **Viridis** – este eixo é onde você tem o sinal da presença dos outros, mas sem contato direto. A mesma imagem captada via webcam e/ou informações via CGI do usuário remoto serão usadas em três diferentes espaços, em função da localização geográfica do(s) participante(s): transformando a cor dos espaços VRML e eventualmente gerando fusão e transformação de cores em diferentes áreas e situações.
3. **Plumas** – este é o eixo dos sonhos e miragens, dos ambientes multiusuário em contato via avatares e *chat* 3D; é a zona de contato e partilha. (PRADO, 2003, p. 86. Grifos do autor)

Vemos, de acordo com o trecho descritivo dos espaços, como a obra planejou para apresentar ao interator 3 formas diferentes de interação com o ambiente e com outros agentes participantes. Todos os interatores iniciam em uma mesma “sala”, o eixo Ouro, onde, apesar de poderem interagir com o local ao percorrê-lo, eles não têm contato uns com os outros. Em um outro eixo, Viridis, os interatores conseguem perceber no eixo a presença de outros agentes (ainda que não tenham acesso direto a eles), enquanto no eixo Plumas, o acesso entre interatores é direto e perceptivo, através de avatares e do *chat* 3D.

Figura 26 - Malha de modelagem da obra *Desertesejo*, Gilberto Prado (2000).

Fonte: PRADO, 2003, p. 94.

Figura 27 - Mundo monousuário da obra *Desertesejo*, Gilberto Prado (2000).

Fonte: PRADO, 2003, p. 88.

Figura 28 - Eixo Viridis da obra *Desertesejo*, Gilberto Prado (2000).

Fonte: PRADO, 2003, p. 89.

Uma das ações interativas que os usuários podem realizar com o ambiente (exemplos apresentados nas Figuras 27 e 28), indo além de explorá-lo e dialogar com outros usuários no espaço, são o que Gilberto Prado chama de **contadores**. Estes são pequenas representações 3D de pedras que se encontram disponíveis “caindo dos céus” em uma caverna (o primeiro ambiente no qual o usuário se encontra ao adentrar a obra). Ao serem clicadas, levam o interator a algum dos outros ambientes do *Desertesejo*, em posse dessas pedras. Elas são assim, “carregadas” pelo interator no espaço e podem ser depositadas em um outro local de sua escolha, servindo como uma espécie de **marcador de presença**, transformando o ambiente virtual de acordo com sua utilização (PRADO, 2003, p. 87). Esses marcadores, juntamente com a presença visual dos avatares, existindo em conjunto no mesmo ambiente, possibilita que os interatores percebam a presença dos outros usuários no ambiente. Até mesmo quando escolhiam deixar de participar era possível perceber, mesmo com a ausência de seus avatares no espaço, que seus marcadores lá continuavam enquanto prova de sua passagem (PRADO, 2003, p. 83). Podemos então entender *Desertesejo* (2000/2014) enquanto uma **instalação interativa**, de acordo com o que vimos em Sogabe (2011, p. 62-63), ainda que se dê em uma dimensão virtual. Isso porque ao interagir com a obra o interator

altera, de maneira direta, o ambiente do *Desertesejo*, o agente atua sobre o espaço disponível dentro da rede criada por essa produção artística.

O ambiente da obra conta com *bots* (FIGURA 29), ou “entidades sintéticas” (PRADO, 2003, p. 83). Esses *bots* são programações dentro de seu sistema que, diferente dos avatares dos outros interatores, não têm suas decisões realizadas por um agente humano. Eles foram programados com possibilidade de aprendizado baseado no comportamento de outros agentes do sistema da obra. Os *bots* escolhem interagir, ou não, com os avatares dos interatores conforme estes se aproximam deles, possuindo independência para percorrer o ambiente da obra conforme desejem (PRADO, 2003, p. 95). Estas entidades, devido a uma escolha técnica em relação ao limite de tamanho disponível ao ambiente (à época de sua criação), assim como os avatares, são representados através de GIFs³¹, tendo sido “criados alguns elementos alados e terrestres que ficariam nos ambientes em cores, preto-e-brancos e aramados, todos dotados de movimento” (PRADO, 2003, p. 95).

Figura 29 - *Bots* da obra *Desertesejo*, Gilberto Prado (2000).

Fonte: PRADO, 2003, p. 96.

Apesar de não serem nominalmente definidos enquanto sistemas de IA em suas descrições, os *bots* apresentam a automação de um processo, o que os classifica como sistema básico de IA. É a maneira como sua programação se dá, em relação a sua interação com o ambiente e outros agentes da obra — sua randomização —, que

³¹ *Graphics Interchange Format* (formato gráfico intercambiável) é um formato de leitura de imagens animadas.

adiciona ao *Desertesejo* sua característica generativa, uma vez que cada *bot* tem, em sua configuração, a possibilidade de realizar suas ações de maneira independente a interação do ambiente a sua volta.

A aleatoriedade das ações dos *bots* leva, conseqüentemente, a interações únicas com o ambiente. De maneira semelhante, a forma como os interatores agem com a obra também apresenta características únicas de cada agente. Sendo assim, vemos como a obra pode ser categorizada, devido a sua dimensão interativa e a generatividade presente através dos *bots*, como **dinâmica-interativa variante** (EDMONDS; TURNER; CANDY; 2004). Isso se deve ao fato de que os *bots* adicionam uma dimensão de imprevisibilidade também aos *outputs* da obra, devido a sua IA. Dessa forma, considerando as especificidades da obra, sua preservação se mostra como um fortuito estudo de caso para a proposta abordada nesta dissertação.

Figura 30 - Ambiente Caverna do *Desertesejo*, Gilbertto Prado (2000).

Fonte: PRADO, 2003, p. 88.

Após seu desenvolvimento e exibição no projeto Rumos, no ano de 2000, a obra foi exposta — e premiada —, ainda em sua primeira versão, em diversos museus, centros culturais e festivais ao redor do globo até aproximadamente o ano de 2009³². Sua exibição era feita através de computadores que rodavam o *Desertesejo* (2000), bastante pesado para a época, através, não de um aplicativo, mas de um *plugin*

³² A listagem completa dos locais onde *Desertesejo* participou pode ser vista em sua página no site do próprio artista, disponível em: <http://www.gilberttoprado.net/desertesejo.html>

“diretamente no aplicativo de navegação da Internet” (PRADO; CUZZIOL, 2019, p. 117).

A descrição completa da obra dada pelo Itaú Cultural, em relação a sua participação, enquanto selecionado para o projeto Rumos Novas Mídias (em sua especificidade “arte e tecnologia – novas mídias 1998-1999”), é: “Site de realidade virtual em 3D, que explora a linguagem multimídia e permite o acesso de vários visitantes por meio da troca de mensagens”³³. O link para acesso à obra enquanto participante no evento, entretanto, não se encontra mais disponível.

Como de certa forma esperado, ao tratarmos de produções artísticas, não existiu o foco inicial em sua preservação. Conforme podemos perceber, através de um levantamento de artigos, teses, dissertações, entre outros (escritos em relação a obras de arte), vê-se aparentemente mais relevante trazer informações sobre o desenvolvimento da obra, as discussões propostas em sua poética, seu impacto e suas reverberações. Com exceção de pesquisas de **foco** preservacionista, não vemos muitos estudos realizados sobre o tema no campo artístico. Desta maneira, quando tratamos de obras cujo processo foi documentado por algum pesquisador fora da área de preservação, temos dificuldade de encontrar informações disponíveis sobre possíveis metodologias, especificidades e problemas da realização de seu fazer preservacionista. Desta forma, devido a falta de informações disponibilizadas *online*, mais informações foram adquiridas para esta dissertação através do próprio artista, em conversa realizada com a autora desta dissertação³⁴.

De acordo com Prado, a obra foi desenvolvida e exibida nas primeiras vezes através de monitores de computador, com ferramentas como teclado e *mouse*, possibilitando a interação do usuário com a obra. Este tipo de exibição apresentava diversas dificuldades devido à necessidade de *hardwares* diversos e a possibilidade de incompatibilidade dos *softwares*. As primeiras exposições eram realizadas de maneira quase performática, com o artista e sua equipe interagindo com o ambiente enquanto a tela era projetada em proporção 1:1 no espaço para que os visitantes da exposição pudessem ver o que estava acontecendo, ao mesmo tempo em que outros interatores, através de seus próprios computadores conseguiam experienciar a obra de maneira direta.

³³

Disponível

em:

<http://old-portal.icnetworks.org/explore/rumos/artista/?ed=466&artista=548&obra=551>

³⁴ Entrevista com Gilberto Prado concedida à autora, de maneira remota, no dia 07 de julho de 2022.

A obra apresenta sua característica telemática através da utilização da internet, possibilitando a rede de comunicação entre seus agentes. Isso apresentou dificuldades para sua exibição, ao menos dentro do Instituto Itaú Cultural, conforme o autor. A utilização da interação através da internet exigia uma permissão de usuários dentro do servidor da obra, localizado na rede de computadores presentes na instituição, o que poderia mostrar-se como um risco à segurança de seus dados. Isso foi contornado pelo Itaú ao transferir o *Desertesejo* para um servidor separado do que era utilizado para outras operações do Instituto (LANDERDAHL, 2018, p. 3555).

A questão da segurança da rede onde a obra seria exibida não foi uma preocupação durante o desenvolvimento do *Desertesejo* conforme afirmado pelo autor. Podemos ver, dessa forma, como algumas questões vão além das preocupações dos artistas ao produzirem suas obras, devido a uma possível falta de conhecimento prévio de sua necessidade ou importância. Como apontado anteriormente, os problemas que podem surgir para a ação preservacionista de obras de arte digital são, em maioria, imprevisíveis.

A partir do relato do artista também verificamos que não houve uma preocupação com a preservação dos computadores e outros equipamentos utilizados tanto para a construção da obra, quanto em suas exibições.

O processo de construção do ambiente da obra foi longo e necessitou uma equipe atuando em diversas frentes técnicas. Dessa forma, foi descentralizado o que normalmente entendemos enquanto produção artística, onde as etapas de sua construção são bem definidas. Quando tratamos de produções que utilizam de tecnologias digitais em suas poéticas, questões inesperadas podem, e surgem, a todo o momento devido a imprevisibilidade de sua especificidade digital.

A dificuldade de acesso a *hardwares* que compõem a obra apresentou também dificuldades para o artista realizar sua manutenção, enquanto a conservação de sua dimensão em *software* mostrava-se mais viável e prático (GOBIRA, 2016). Foi essa decisão — ainda que não consciente — que possibilitou a longa e frutífera exibição no cenário artístico internacional, do *Desertesejo*: a obra, enquanto dados, era adaptada de acordo com o sistema e as possibilidades de *hardware* disponíveis tecnologicamente no país onde seria exibida. Apesar de ter sido construída em sistema *Windows*, na Europa e em outras localidades, caso a instituição onde seria exibida utilizasse sistema *Macintosh*, o artista e sua equipe conseguiam utilizar-se do *plugin* da obra nas máquinas disponíveis, independente de sua resolução, tamanho e/ou velocidade.

Após a frutífera exposição de sua primeira versão ao redor do globo, no ano de 2014 *Desertesejo* volta a cruzar caminho com o Itaú Cultural ao ser selecionado pelos curadores da exposição *Singularidades/Anotações* para ser uma das obras participantes (PRADO; CUZZIOL, 2019, p. 118). Para possibilitar essa exibição foi necessário o que é denominado por Prado como “restauração” da obra. Para tratarmos deste processo, é necessário primeiro discutirmos sobre a coleção Arte Cibernética, para qual a obra foi doada em 2014, após seu restauro, e que passaria, de maneira permanente, a responsabilidade da preservação do *Desertesejo* ao Instituto Itaú Cultural.

3.2. As artes cibernéticas do acervo Itaú Cultural

Foi possível saber que a obra *Desertesejo* foi adquirida pelo acervo do Instituto Itaú Cultural, durante a banca de qualificação desta dissertação. A informação foi cedida por Gilberto Prado, e confirmada também através de uma pesquisa sobre exposições onde a obra foi exibida como parte da coleção Artes Cibernéticas da instituição. Apesar disso, não estão disponíveis *online* informações sobre a coleção — seu surgimento, sua história, seu objetivo, etc. —, as obras que a compõem, suas fichas técnicas, informações sobre os artistas, ou até mesmo um *website* próprio. Dessa forma, devido possivelmente a falta de recursos e investimento para manutenção de tais informações para acesso ao público — como vemos acontecer em diversas instituições museais —, não será possível tratar essas informações vindas de fontes diretas do Itaú Cultural.

Como parte da pesquisa desta dissertação foi tentado comunicação com o gestor atual do acervo do Instituto para obter mais informações, mas infelizmente devido a dificuldades de contato, não foi possível realizar uma entrevista. Apesar disso, foi possível conseguir algumas informações através de troca de e-mails com a instituição: fui informada de que não existe, atualmente, um curador responsável **especificamente** pela coleção Artes Cibernéticas, onde a obra *Desertesejo* se encontra. De acordo com o Itaú Cultural, o Dr. Marcos Cuzziol³⁵, antigo gestor do acervo também se especializava pelo cuidado com as obras de artes digitais³⁶. Desta maneira, as informações sobre a coleção e a obra *Desertesejo* foram obtidas a partir de relatos do Dr. Marcos Cuzziol, que foi gestor do acervo da instituição de 1998 a 2020.

³⁵ Foi realizado contato e entrevista com o Dr. Marcos Cuzziol, de maneira remota, em 20 de julho de 2022.

³⁶ Informações recebidas através de troca de *e-mails* realizada em julho de 2022.

De acordo com Cuzziol, a coleção se iniciou em 1997 com a obra *Super-Herói Night and Day [Superman Night and Day]* (1997) (FIGURA 31), da artista multimídia Regina Silveira.

Figura 31 - *Super-Herói Night and Day [Superman Night and Day]*, Regina Silveira (1997).

Fonte: Registro fotográfico Gal Oppido/Itaú Cultural
Disponível em:

<<https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra35787/super-heroi-night-and-day-superman-night-and-day>>.

Acesso em: 01 ago. 2022.

A ideia inicial para a coleção surgiu após a primeira exposição de artes digitais realizada pelo Instituto. A equipe do acervo buscava viabilizar uma maneira de explicitar as obras que se utilizam de tecnologia digital em sua construção, com um recorte específico para arte e tecnologia. Foram alguns anos após a entrada de Cuzziol como gestor do acervo que as discussões sobre a necessidade de um recorte específico para tais obras foram analisadas mais a fundo. Durante o ano de 2002 a equipe do acervo, liderada por Cuzziol, passaram a analisar melhor as obras que possuíam uma interatividade gerada em decorrência da tecnologia digital nelas utilizadas. A equipe escolheu o foco da coleção com obras que englobassem o que é entendido por cibernética, onde a poética das obras exigissem algum tipo de interatividade, seja essa

com a participação de interatores diretos ou não, mas com a construção de uma rede de agentes interativos.

O conceito de cibernética foi desenvolvido na década de 1940, por pesquisadores de diversos campos, tornando-o, conseqüentemente, um conceito transdisciplinar que diz respeito a produções realizadas tecnologicamente graças às pesquisas desenvolvidas nos campos de matemática, engenharia, física, entre outros (BEER, 2002). Assim como outros conceitos abordados nesta dissertação, a cibernética teve décadas, ainda no século XX, para solidificar-se e expandir-se, possibilitando sua interseção com o campo artístico, resultando no que entendemos como “arte cibernética”, uma das facetas produtivas dentro do campo de artes digitais. Roy Ascott, em decorrência de sua vasta pesquisa na produção de arte e tecnologia, também abordou a pesquisa e produção em arte cibernética, definindo-a como o tipo de obra onde o foco encontra-se em seu desenvolvimento, em sua produção, e não em seu “resultado” final, uma vez que apresenta a imprevisibilidade como parte central de sua poética, através de sua forma de usar a tecnologia (ASCOTT, 1968, p. 106). Podemos entender, desta forma, o recorte escolhido pela equipe curatorial do acervo para a coleção estando dentro do campo de artes digitais.

Ao analisarmos as especificidades da obra *Desertesejo* — sua característica telemática conseqüentemente interativa —, percebemos como, e porque, o Instituto Itaú Cultural se interessaria em tê-la em sua coleção de Arte Cibernética. Não existem relatos, por parte do instituto, sobre como foi realizada a aquisição da obra para o seu acervo, entretanto podemos inferir que a proximidade do processo de criação da obra juntamente a equipe do Itaú Cultural, auxiliou no reconhecimento de sua potencialidade por parte da equipe do acervo. A repercussão internacional da obra auxiliou a confirmar como as potencialidades que trazia dialogavam diretamente com a proposta do recorte curatorial para a coleção. Independente dos pormenores da aquisição, durante o ano de 2014, a obra *Desertesejo* foi exibida novamente pelo Instituto Itaú Cultural após ter sido “restaurada” pela equipe e adquirida para seu acervo.

3.3. *Desertesejo* (2000/2014)

Frente a necessidade de voltar a expor a obra *Desertesejo* quase 15 anos após sua criação, Gilberto Prado e sua equipe viram-se frente a um problema comum das tecnologias digitais: sua obsolescência técnica. Desenvolvida antes da virada do século

XX para o século XXI, a parte de *software* da obra demandou atenção especial uma vez que o *plugin* utilizado para acesso a obra pela *web* e o chat 3D haviam parado de funcionar (PRADO; CUZZIOL, 2019, p. 118). Em decorrência dessa obsolescência por parte dos *softwares*, de maneira a possibilitar a exibição na exposição Singularidades/Anotações, foi necessário que a obra passasse por um processo que o próprio artista denomina como “restauração”.

Esta restauração durou, aproximadamente, um ano, e foi feita em conjunto com a equipe do Itaú Cultural, sob direção do então gestor Marcos Cuzziol. O processo foi feito de maneira a manter a proposta original desenvolvida pelo artista, atualizando (conforme necessário) as partes da obra, possibilitando novamente a exposição de sua integridade e não somente de registros fotográficos de como havia sido suas exposições prévias (PRADO; CUZZIOL, 2019, p. 119). Gilberto Prado trabalhou diretamente com a equipe de restauração do instituto para garantir a fidedignidade da obra em relação a sua funcionalidade original. Quinze anos não é um período longo de tempo quando tratamos da história da arte, uma vez que temos até os dias atuais, pinturas rupestres e esculturas pré-históricas ainda sendo encontradas e exibidas. Entretanto, quando discutimos obras de artes digitais, meses são o suficiente para fazer com que uma tecnologia deixe de ser de ponta e fique antiquada (ainda que continue inteiramente funcional).

Ao considerarmos a tecnologia disponível no final do século XX — quando ainda eram utilizados aparatos como disquetes e *walkmans* —, em relação a primeira metade da década de 2010 — com a introdução massificada de *smartphones* e *tablets* no mercado —, percebemos como a tecnologia disponível para a realização da obra teve um salto qualitativo exponencial. Aparelhos mais rápidos, *displays* com melhor resolução, melhor conexão e imersividade foram algo com o qual a equipe de restauração passou a ter a possibilidade de utilizar. Isso aconteceu pois, devido a fatores já mencionados anteriormente sobre a dificuldade de preservação da dimensão não informacional de produções artísticas no início do século XXI, os *hardwares* utilizados na obra desde sua primeira exibição não puderam ser preservados. Isso, em grande parte, pode ser atrelado não somente sua existência *online* da obra *Desertesejo* enquanto *plugin* de *website*, mas também em decorrência das várias iterações de sua exibição ao redor do globo em uma época em que aparelhos tecnológicos como computadores possuíam dificuldade de serem transportados — levando a uma necessidade de sua

adaptação conforme tecnologia (*hardwares*) disponível no local onde seria exibida, algo que pudemos atestar na conversa com o artista.

Sendo assim, a possibilidade de locomoção, qualidade de exibição e velocidade disponíveis tanto para os ambientes na obra, quanto para os avatares não mais estavam restritos ao utilizado em sua concepção, em 1999. Apesar disso, de maneira a manter a poética proposta pelo *Desertesejo*, o artista optou por utilizar-se de melhor resolução para os ambientes e, ao mesmo tempo, manter a mesma “letargia” para navegação dos usuários e de seus respectivos avatares. Tal escolha foi devido a proposta da obra de remeter-se ao “‘clima’ de letargia, da lenta velocidade de navegação, como que deslocado no tempo, o peso do ambiente, a solidão da navegação solo, como que em um espaço entre o sonho e a realidade” (PRADO; CUZZIOL, 2019, p. 120). Essa fidedignidade com a proposta original e com o desejo do artista foi possível graças ao contato direto da equipe do Itaú Cultural com Gilberto Prado. Este aspecto comunicacional é importante nas ações preservacionistas tomadas em relação à obra, nas quais este texto irá adentrar a seguir.

Figura 32 - Comparação dos ambientes da obra *Desertesejo* (2000) e *Desertesejo* (2014).

Fonte: PRADO; CUZZIOL, 2019, p. 121.

Além das mudanças em relação a resolução da obra (FIGURA 32) — com a *Desertesejo* (2000) a esquerda e *Desertesejo* (2014) a direita —, e reconstrução dos ambientes, avatares e chat 3D para formatos que funcionavam com *hardwares* e *softwares* atuais — com a substituição do navegador Cosmo Player em VRML para Unity 3D³⁷ —, houve também um desenvolvimento tecnológico em relação a inserção do interator na obra (PRADO; CUZZIOL, 2019, p. 121). Desde 2014 se tornou possível navegar pela obra através de um *joystick*, sem a necessidade de utilização de um *mouse*. Conseqüentemente, não existe mais, neste tipo de utilização, o cursor que antes aparecia na tela. Além disso, em 2016 foi desenvolvido uma versão da obra em RV, possibilitando sua imersão em um nível ainda maior, através da utilização de *headsets*, aqui especificamente, o Oculus Rift (PRADO; CUZZIOL, 2019, p. 121-122). Nas imagens da exibição da obra, desde 2014, é possível vermos a permanência de sua exibição em projeções 1:1, partindo do chão, assim como realizado desde as primeiras exposições no começo da década de 2000.

Figura 33 - Exibição do *Desertesejo* (2000/2014) no Museu Nacional do Conjunto Cultural da República - Brasília.

Fonte: PRADO; CUZZIOL, 2019, p. 119.

³⁷ Unity 3D é uma *engine* de jogos desenvolvida pela Unity Technologies. Mais informações disponíveis em: <https://unity.com/>

Figura 34 - Exibição do *Desertesejo* (2000/2014) no Circuito Alameda, Claustro Bajo - México (2018).

Fonte: PRADO; CUZZIOL, 2019, p. 122.

Figura 35 - Exibição do *Desertesejo* (2000/2014), no MAC-USP - São Paulo.

Fonte: PRADO; CUZZIOL, 2019, p. 123.

Vemos nos registros de algumas exposições do *Desertesejo* (FIGURAS 33, 34 e 35) como se dá a potencialidade da obra em sua projeção mesmo em locais ainda não adaptados para lidar com as especificidades de obras de artes digitais. Os espaços de projeção acoplados com a tecnologia necessária para utilização da versão em RV da obra potencializaria, tanto a participação do interator na rede do *Desertesejo*, como alteraria sua maneira de exibição, trazendo também os visitantes para “dentro” da obra, ainda que não como seus agentes.

Tendo em mente as informações relevantes do processo pelo qual a obra *Desertesejo* (2000/2014) passou com a equipe do acervo do Instituto Itaú Cultural, podemos adentrar agora em como sua preservação é realizada, tendo em mente todas as especificidades técnicas, e alguns problemas (como o de obsolescência), com as quais o Instituto se depara ao tornar-se responsável único por sua preservação após adquiri-la para seu acervo.

3.4. A preservação digital

É necessário ressaltar aqui o intuito desta pesquisa de analisar como a preservação da arte telemática é realizada, o que, em consequência, leva ao estudo de caso sendo apresentado neste capítulo. De acordo com Prado, desde sua criação até sua aquisição pelo acervo do Instituto Itaú Cultural, em 2014, a obra *Desertesejo*, sua manutenção e preservação, não estava sob responsabilidade de nenhuma instituição. Dessa forma, analisaremos somente o processo pelo qual a obra passou para voltar a ser exibida a partir de 2014 e como a sua preservação foi tratada desde então.

Essa escolha para análise é devido ao entendimento de que o autor da obra teria dificuldades e limitações na ação preservacionista de sua produção artística. Essas dificuldades apresentadas para a individualidade do artista podem ser superadas graças a equipe e a preparação de uma instituição museal.

Assim como visto anteriormente neste capítulo, não existem muitas informações disponíveis *online* sobre a metodologia de preservação do Instituto Itaú Cultural. As informações encontradas, partindo de buscas em seu *website*, e no *website* da Enciclopédia Itaú Cultural, são matérias sobre a preservação patrimonial e verbetes que reafirmam a importância dada pela instituição à preservação de obras tradicionais de artistas brasileiros³⁸. Além disso, em respeito a preservação artística no Itaú Cultural, existe um vídeo no canal de YouTube da instituição onde o então diretor, Eduardo Saron, reforça o compromisso do Instituto em realizar uma manutenção e preservação das obras. O relato de Eduardo Saron não abrange as obras de artes digitais, tendo seu foco nas artes plásticas que compõem o acervo.

Devido a impossibilidade atual de acesso, por parte direta do Instituto Itaú Cultural, a especificidade da produção artística aqui pesquisada, as informações

³⁸ Matéria disponível em:
https://www.itaucultural.org.br/institucional/perfildoinvestimento/2020/preservacao_cultura.html

utilizadas foram encontradas no relato apresentado no capítulo “Alguns apontamentos sobre a restauração da obra digital *Desertesejo*”, escrito pelo Prof. Dr. Gilberto Prado e Dr. Marcos Cuzziol. Foram utilizadas também as informações concedidas por Marcos Cuzziol em relação a ações preservacionistas tomadas pela instituição durante seu tempo enquanto gestor do acervo.

Tendo adentrado anteriormente no que é a coleção de Arte Cibernética, do acervo da instituição, é necessário explicitar que, apesar da especificidade das obras participantes da coleção, em seu início não existia uma equipe exclusiva para sua preservação. Entretanto, logo no começo do século XXI, foi entendida a necessidade de construção e treinamento de uma equipe técnica que soubesse lidar com as demandas exigidas pelas dimensões apresentadas nestas obras, algo que nos foi informado pelo gestor. Dessa maneira, quando a obra *Desertesejo* entrou para o acervo para ser tratada e exposta pelo Itaú Cultural, a equipe presente possuía mais de uma década de familiaridade com o fazer preservacionista de artes digitais.

Os primeiros passos, de acordo com Cuzziol, foram conversas longas e prolongadas com o artista e a equipe técnica trabalhando na manutenção da obra para a sua exibição. A equipe do acervo buscou manter um canal aberto de comunicação com Prado e sua equipe. Isso permitiu com que o desenvolvimento das etapas preservacionistas fossem realizadas. De acordo com Cuzziol, o artista e sua equipe possuíam liberdade para analisar propostas vindas da instituição e sugerir mudanças em relação à metodologia utilizada. De acordo com Gilberto Prado em nosso diálogo sobre o processo de preservação, as entrevistas serviram como maneira de ressaltar a parte poética da obra em face a possíveis mudanças técnicas que poderiam afetá-las. Como esperado, provando verídica a pesquisa realizada no último capítulo, é necessário uma análise única de cada obra para realização de sua preservação com a técnica mais pertinente a suas especificidades. Passemos agora então às estratégias operacionais.

De acordo com informações dadas por Cuzziol, quando o Instituto Itaú Cultural ia exibir as obras da coleção de Arte Cibernética, até 2020, eram realizados testes em ambientes controlados onde podiam acessar o estado de funcionalidade da obra e, caso necessário, fazer reparos — como atualizar ou não o(s) *software(s)* da(s) máquina(s) utilizada(s) para possibilitar sua funcionalidade. Foi dessa forma, frente a exibição do *Desertesejo* em uma exposição da instituição em 2014, que a equipe do acervo e a equipe do artista perceberam a falha de funcionamento proveniente do *plugin* utilizado em sua primeira versão. Já inicialmente, tendo em mente os relatos presentes neste

capítulo, vemos uma dissonância com a ideia de preservação integral da obra, uma vez que seu aspecto informacional (GOBIRA; CORRÊA, 2019), foi preterido em relação a existência da obra também em sua dimensão de *hardware* levando a permanência somente de sua dimensão em *software*, quando adquirido pelo Instituto em 2014.

De acordo com relato cedido por Cuzziol, a maior preocupação do Instituto com as obras que utilizam de uma dimensão tecnológica digital em sua poética é em relação à obsolescência dos *softwares*. Vemos, por exemplo, no caso do *Desertesejo*, o *plugin* utilizado desde sua primeira exibição em 2000 parando de funcionar. Isso acarretou na inoperabilidade da obra.

Como visto em Gobira e Corrêa (2019), a preferência pela preservação da dimensão informacional das obras também pode ser vista no Instituto Itaú Cultural. Aparentemente, desde que os dados da obra não estejam condicionados a uma mídia em *hardware* obsoleta — como, por exemplo, sendo armazenados em um disquete de 5” —, o Instituto não vê uma necessidade da preservação desta dimensão da obra, uma vez que, inclusive nestes casos podem realizar uma migração da informação (FERREIRA, 2006, p. 36).

As dificuldades que a obsolescência que *hardwares* apresentam faz com que seja mais prático para instituições, como o Itaú Cultural, focar-se no *software* da obra. Isso porque a dimensão em *hardware* permite substituições que não necessariamente afetariam a poética e a exibição da obra. Isso faz com que o espaço e a mão de obra requeridos para realizar a preservação dos aparelhos utilizados nestas produções artísticas não tenham, necessariamente, uma prioridade no fazer preservacionista. Dessa forma, sua preservação acaba tornando-se passos extras para a instituição, necessitando mais tempo e recursos do que possivelmente disponíveis.

Um aspecto do fazer preservacionista que é intrínseco a discussão de preservação integral é como, ao preservar a dimensão de *hardware* de obras estamos, indissociavelmente, preservando também a indústria. Quando tentamos superar essa dimensão industrial da obra de arte, ainda que de maneira inconsciente, acabamos voltando à preservação informacional da obra, uma vez que passamos a ter a “transformação da obra de arte em informação a ser exposta” (GOBIRA, 2016, p. 504). O problema em relação a preservação integral da obra de arte perpassa assim a discussão sobre a coisificação da documentação de produções artísticas. Apesar do entendimento do papel da indústria, principalmente na produção de obras de artes

digitais, vemos que não há ainda uma resposta por parte das instituições museais neste país.

Cientes da falta da preservação da dimensão de *hardware* para ser analisada — o que em si só já possibilita uma análise da decisão de excluir toda uma dimensão da produção em questão —, podemos apontar a falta de uma preservação integral da obra de arte, conforme pontuada nos capítulos anteriores. Vemos aqui, estritamente, a realização de uma preservação digital onde o *software* da obra é tratada como registro informacional e seu *hardware* enquanto suporte midiático (CUNHA; LIMA, 2007, p. 2). Tal escolha metodológica, ainda que descaracterize parte da obra em sua poética, ainda permite, entretanto, que continuemos aqui uma análise de como é feita a preservação de sua dimensão em *software*, ao ser adquirida pelo Instituto.

O processo preservacionista da obra já é iniciado a partir do que o artista, e a equipe do acervo Itaú Cultural, relatam enquanto “restauração”. A primeira descrição que temos de ação tomada, frente a inatividade apresentada pelo *plugin* original da obra, é de que,

O trabalho de restauro foi intenso, pois todos os ambientes da obra precisaram ser remodelados em 3D, texturas, sons e iluminação recriados, avatares reconstruídos etc. Como consequência, mesmo com a criação de ambientes novos desenvolvidos para programas diferentes, tanto o visual quanto a experiência da obra original foram mantidas e apresentadas ao público na exposição de 2014. (PRADO; CUZZIOL, 2019, p. 119)

O que o trecho apresentado mostra, ao falar de uma remodelação dos ambientes e texturas enquanto forma de superação da obsolescência do *plugin* anteriormente utilizado, que ocorreu, de fato, um trabalho de **emulação** da obra, com a utilização de técnicas de **recriação**. Vemos como este novo *software*, desenvolvido através de Unity 3D, têm como objetivo “reproduzir o comportamento de uma plataforma de *hardware* e/ou *software*, numa outra que à partida seria incompatível” (FERREIRA, 2006, p. 33. Grifo nosso). A compatibilidade do *plugin* nos *browsers* modernos é **recriada** de maneira a permitir seu funcionamento, enquanto o ambiente da obra e seus agentes são remodelados, com base na versão original do sistema da obra, sendo sua renderização feita em uma linguagem diferente de seu VRML original. Isso permite que a obra **emulada** se comporte nos *browsers* modernos como sua primeira versão se comportava nos *browsers* antigos. São ações entendidas enquanto preservação lógica dos dados, uma vez que

O objetivo da emulação é preservar como o objeto digital se parece e se comporta, assim como preservar sua funcionalidade. A essência desta estratégia é copiar o contexto técnico do recurso [digital] permitindo que o objeto original ou a cópia atualizada do objeto original sejam utilizados no futuro. (LEE *et al.*, 2002, p. 95. Tradução nossa).

Os autores, no trecho citado, nos mostram como a utilização dessa técnica permite alcançar um dos objetivos da preservação: seu acesso contínuo ao longo do tempo. Quando aplicamos à obra *Desertesejo*, devido ao método utilizado para essa **emulação** e a **recriação** do *plugin*, visto a incapacidade de acesso ao *software* original da obra, temos uma suplantação da historicidade da obra em sua versão emulada (2014). A dimensão informacional de sua primeira versão ainda se encontra presente em seus metadados no *software* inicial. Este encontra-se arquivado pelo acervo do Instituto Itaú Cultural, mesmo que seu acesso seja impossível devido a obsolescência do *plugin*. Tendo isso em mente, a obra em sua versão emulada apresenta novos dados e metadados que foram integrados ao IPR do *Desertesejo*.

Como se trata de uma obra de arte desenvolvida como sistema, doado pelo próprio artista à instituição, a questão de seu IPR não é relevante, uma vez que sua proveniência não é o foco do seu fazer preservacionista, e sim o seu acesso. Apesar disso, *Desertesejo* ainda apresenta uma qualidade de propriedade intelectual que deve ser levada em consideração, ainda mais partindo do entendimento de que a obra, em teoria, funciona e pode ser acessada *online* por múltiplos usuários que interagem e alteram diretamente o ambiente da obra.

Nesse sentido, enquanto parte de uma ação preservacionista, seria possível utilizar-se de metadados gerais, ainda que na versão **emulada** da obra. Isso mostra-se enquanto um importante aspecto, uma vez que “metadados devem permitir o acesso ao conteúdo intelectual do objeto (seja através de migração ou emulação), encontrar o objeto, administrar o objeto, e permitir que outras versões do objeto sejam produzidas” (LEE *et al.*, 2002, p. 104. Tradução nossa).

O acesso aos metadados da obra é restrito à equipe do acervo do Instituto Itaú Cultural. Apesar disso, podemos entender a alocação da obra em um servidor particular dentro do Instituto enquanto uma ação preservacionista para controle dos acessos realizados a obra por agentes de fora do sistema do Itaú Cultural, assim como arquivar as entradas realizadas através das trocas de mensagens pelo chat 3D que, de acordo com Cuzziol, ficam arquivadas na instituição.

Em relação às interações realizadas dentro da obra, de acordo com relatos de Cuzziol, o Instituto Itaú Cultural mantém salvo em seu servidor o *software* original e as versões atualizadas, sendo essas aproximadamente duas atualizações. Como a obra foi desenvolvida para funcionar de maneira *online*, e tendo em vista as informações adquiridas até o momento, parto aqui do pressuposto de que as interações realizadas permaneceriam conforme fossem acontecendo na obra.

Apesar disso, como aqui já relatado, o acesso *online* ao *Desertesejo* não encontra-se mais disponível, de forma que não é possível realizar uma conferência da permanência das interações dos agentes no sistema. Não há atualmente informações sobre as interações realizadas na obra entre sua primeira exibição e sua emulação, se as interações dos interatores feitas antes da emulação foram, ou não, incorporadas à obra emulada.

Vale ressaltar aqui que *Desertesejo* apresenta-se como três obras, conforme afirmado por Marcos Cuzziol em conversa para elaboração deste estudo. Além da doação da obra para o Instituto Itaú Cultural (1), e de manter uma versão *online* (2), o Prof. Dr. Gilberto Prado doou a obra para o Museu de Arte Contemporânea da USP (3), o MAC³⁹ (LANDERDAHL, 2018, p. 3553). Partindo de conversas por parte da gestão do acervo do Instituto Itaú Cultural com o artista, foi decidido que todas as três versões da obra teriam sua manutenção e preservação sob responsabilidade do Instituto Itaú Cultural, de maneira a manter uma hegemonia da atualização da obra em qualquer uma de suas instâncias.

Dadas as informações disponíveis sobre a obra *Desertesejo*, vemos reforçada a necessidade de implementação de estratégias estruturais e operacionais de maneira a possibilitar a melhor preservação digital, não só de uma obra de arte telemática, mas de obras de arte realizadas no campo de artes digitais. A obra esteve, durante 14 anos, sob responsabilidade de seu autor. Devido a inacessibilidade de recursos para sua manutenção e conservação, algumas questões que viriam a ser pertinentes a ações preservacionistas futuras tiveram de ser ignoradas. Como analisado anteriormente, a preocupação com a dimensão preservacionista das obras não é tida como prioridade para os artistas. Dessa forma, as obras que apresentam caráter tecnológico digital, e não são adquiridas por instituições museais, dificilmente terão um processo preservacionista que será capaz de atender todas suas especificidades.

³⁹ Dado o foco deste estudo de caso no Instituto Itaú Cultural, esta dissertação não irá adentrar nas ações preservacionistas da obra tomadas pelo acervo do MAC.

Tendo em mente que a obra *Desertesejo* passou mais de uma década com acesso limitado a técnicas preservacionistas, entende-se as dificuldades impostas a realização de sua preservação digital de forma a manter seu caráter integral por parte do acervo do Itaú Cultural. De acordo com Cuzziol, *Desertesejo* é a única obra de arte telemática da coleção Arte Cibernética, do acervo do Instituto, coleção essa que conta com poucas obras. Como apontado no decorrer desta dissertação, obras de arte telemática apresentam especificidades que dificultam ainda mais sua preservação o que, sem dúvidas, acaba diferenciando como a equipe do acervo aborda sua preservação.

A obsolescência apresentada por parte do *plugin* da obra, juntamente ao fato de que foi inviável realizar a preservação da dimensão de *hardware* da obra, impossibilitou a realização da técnica de migração a pedido, ou seja, realizar uma migração da obra partindo de sua primeira versão (CUNHA; LIMA, 2007, p. 6). Isso se deve ao fato de que, como o acesso à primeira versão não é mais possível, foi necessário a **emulação** da obra, com a **recriação** de seu *plugin*. É então, a partir da versão emulada de acordo com a necessidade expositiva, que se realiza a migração de *hardwares*. Essa migração é necessária conforme as possibilidades apresentadas pela instituição museal, sendo o *software* do *Desertesejo* exibido em computadores, em projeções ou em RV.

O Instituto Itaú Cultural é uma das maiores instituições privadas do país que se direciona à preservação da cultura nacional e internacional. Percebemos, através de sua experiência com uma obra de arte telemática que apresenta caráter generativo, como, de fato, a realização de uma preservação digital da integridade da obra é um trabalho árduo e em constante atualização. Existe ainda uma necessidade de pesquisa mais ampla e aprofundada nas especificidades interativas e generativas de obras de arte, de maneira a elevar e impulsionar as discussões, possibilitando assim, no futuro, uma maior facilidade no fazer preservacionista dessas produções artísticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta dissertação teve como objetivo entender como é realizada a preservação de obras de arte de caráter telemático, especificamente as que se utilizam de mecanismos de Inteligência Artificial (IA) em suas poéticas. A especificidade apresentada possibilitou um melhor entendimento sobre como ações preservacionistas podem ser tomadas utilizadas em obras de artes digitais que possuem caráter interativo e generativo. Para atingir esse objetivo, foi necessário uma pesquisa bibliográfica sobre obras telemáticas, da utilização de IAs em obras de arte, e da especificidade digital do campo preservacionista. O estudo de caso realizado auxiliou a apreender melhor como as ações preservacionistas estão sendo postas em prática sobre estas obras atualmente em nosso país.

O primeiro capítulo foi dedicado a explicitar como o campo artístico e sua interseção com o campo científico e tecnológico permitiu, desde a primeira metade do século XX, o desenvolvimento de obras de arte telemáticas. Vimos, calcados principalmente nas pesquisas realizadas por Roy Ascott, como as obras telemáticas vislumbraram permitiram um vislumbre do futuro. Os pesquisadores do campo viram, conforme o desenvolvimento tecnológico vertiginoso ocorria, as potencialidades das poéticas telemáticas nos projetos artísticos.

Debruçado em textos de Gilberto Prado, Scott Deal, Eduardo Kac, Marshal McLuhan e outros proeminentes pesquisadores do campo, foi possível entender a indissociação do conceito de telemático, interatividade e espaço. Essa permeabilidade dessa especificidade artística reforçou a ideia motora desta dissertação, salientando a importância, profundidade e relevância dessas obras em nossa realidade social, considerando o mundo pós-digital em que vivemos. Neste primeiro capítulo foi igualmente possível perceber a potencialização das poéticas em obras de artes digitais que se utilizam de mecanismos de IA.

Como uma tecnologia que está se tornando cada dia mais popular, vimos o início das pesquisas e usos realizados no campo artístico. Conseqüentemente, além dos desenvolvimentos de obras artísticas com essa característica, outros aspectos do campo ainda estão sendo explorados mais a fundo. Este aprofundamento torna claro a necessidade de um estudo específico para a preservação de obras de arte que apresentem em sua poética interatividade e generatividade. O foco dado a necessidade do entendimento do fazer preservacionista destas especificidades artísticas nos levam ao segundo capítulo.

No segundo capítulo, foi realizada uma análise do desenvolvimento, ferramentas, técnicas e metodologias da preservação, em específico de sua faceta digital. Essa característica da ação preservacionista foi escolhida, e assim explicada ao longo do capítulo, devido a sua possibilidade de melhor responsividade às questões trazidas na preservação das obras de arte telemática.

Neste capítulo, com base principalmente nos estudos realizados por Pablo Gobira, aprofundamos na preservação integral da obra de arte e sua importância no campo. Vimos as dificuldades presentes em sua realização quando tratamos de obras que possuem em sua poética dimensões de *hardware* e *software*. Foi possível também fazer um levantamento de técnicas específicas da preservação digital que podem ser utilizadas no fazer preservacionista do campo de artes digitais.

Foi apresentado o desenvolvimento no campo de estudos preservacionistas através das décadas, tendo este também sido beneficiado pelo desenvolvimento tecnológico digital pelo qual passamos desde o século XX. O estudo aprofundado permitiu a noção de estratégias preservacionistas que se mostraram importantes ao decorrer do texto para conseguir identificar as possibilidades preservacionistas a serem aplicadas em uma obra, dado seu contexto. Vimos primariamente nesse capítulo como existe uma dificuldade de padronização do fazer preservacionista devido a multiplicidade e especificidade presente em cada obra de artes digitais. Por fim, analisamos também a dificuldade imposta especificamente na característica interativa e generativa das obras aqui estudadas.

No terceiro capítulo foi apresentada a obra *Desertesejo* (2000/2014), de autoria de Gilberto Prado, parte da coleção Arte Cibernética do acervo do Instituto Itaú Cultural. A sua preservação serviu como estudo de caso para compreender melhor as possibilidades e dificuldades apresentadas no fazer preservacionista de uma obra telemática, especificamente no que diz respeito a sua característica interativa e preservativa. Para a realização desta análise foi descrito inicialmente a obra em sua versão inicial, desenvolvida no ano de 1999 e um apanhado de sua história até 2014, quando foi adquirida pelo Instituto. O capítulo também mostrou como a preservação da obra foi feita, especificando técnicas e metodologias tomadas pela equipe do acervo da instituição. Este estudo de caso reforçou as noções apreendidas durante a escrita dos capítulos 1 e 2 desta dissertação.

As dificuldades apresentadas no fazer preservacionista exibiram a necessidade de um maior número de estudos realizados no campo de maneira a possibilitar o

desenvolvimento de novas técnicas e metodologias que possam atender as demandas trazidas por este tipo de obra. Percebemos, durante o texto, a pertinência da discussão e, durante o terceiro capítulo vimos a necessidade de um estudo continuado e específico para as características apresentadas. Isso porque obras telemáticas possuem diversos fatores de difícil preservação em seu sistema, tanto em sua dimensão em *hardware* quanto em *software* que torna o fazer preservacionista digital para sua integridade um trabalho árduo.

Tendo em mente este breve resumo dos capítulos apresentados, apesar de alcançado o objetivo desta dissertação, foram encontrados alguns problemas no decorrer da pesquisa. Principalmente em relação ao acesso de informações e contato direto com o Instituto Itaú Cultural para coletar as informações necessárias para realizar o estudo de caso e, conseqüentemente, sua análise. Vimos que, atualmente, existe uma falta de informações disponíveis *online*, nos *websites* da instituição, para acesso ao público sobre seu plano preservacionista, assim como uma falta de acessibilidade a informações específicas sobre a obra *Desertesejo*. Esse limite de dados disponíveis *online*, assim como problemas na comunicação com o Instituto tornaram necessário o contato, e eventual entrevista, com o artista Gilberto Prado e o antigo gestor do acervo do Itaú Cultural, Marcos Cuzziol. Essas entrevistas possibilitaram a realização do estudo de caso proposto nesta dissertação.

Ao alcançar o objetivo proposto, esta pesquisa possui a possibilidade de servir como base para futuros estudos sobre preservação de obras de artes digitais com especificidades interativas e generativas. Espera-se que, com um número maior de pesquisas no campo da preservação digital de artes digitais, novas técnicas e metodologias possam surgir, facilitando assim o fazer preservacionista e, conseqüentemente, auxiliando na preservação integral de obras de arte. A pesquisa aqui apresentada também deixa aberta a possibilidade de se aprofundar mais sobre o que seria uma preservação integral de interações realizadas em obras de arte, como também a possibilidade de desenvolvimento de um modelo específico a ser seguido e adaptado a obras que possuam características semelhantes às que aqui tratamos.

REFERÊNCIAS

ASCOTT, Roy. *Art, Technology, Consciousness: mind@large*. Intellect Books: Bristol, 2000.

ASCOTT, Roy. *Telematic Embrace: Visionary theories of art, technology, and consciousness*. Ed. Edward A. Shanken. Berkeley: University of California Press, 2003.

ASCOTT, Roy. The Cybernetic Stance: My Process and Purpose. *Leonardo*, Pergamon Press: Oxford, vol. 1, n. 2, 1968, p.105-112.

BARRETTO, Francisco. *Artelligent: Arte, Inteligência Artificial e Criatividade Computacional*. (Tese de Doutorado em Arte), Universidade de Brasília: Brasília, 2016, 150 pp.

BECKER, Christoph; KOLAR, Günther; KÜNG, Josef; RAUBER, Andreas. Preserving Interactive Multimedia Art: A Case Study in Preservation Planning. *In: 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ASIAN DIGITAL LIBRARIES, ICADL 2007*, 2007, Hanoi. *Proceedings [...]*. Berlin: Springer-Verlag, 2007. p. 257-266.

BEER, Stafford. What is cybernetics? *Kybernetes*, Emerald Publishing: Bingley, vol. 31, ed. 2, 2002, p.209-219.

BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. *A Construção Social da Realidade: Tratado de sociologia do conhecimento*, Floriano de Souza Fernandes (Trad.). Petrópolis: Editora Vozes, ed.24, 2004.

CARRIER, David. Art and Its Preservation. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, Philadelphia, v.43, n.3, p.291-300, 1985.

CARROZZINO, Marcello; BERGAMASCO, Massimo. Beyond virtual museums: Experiencing immersive virtual reality in real museums. *Journal of Cultural Heritage*. Volume 11, 1ª Edição, Março de 2010, p.452-458.

CARVALHO, Karin M. *Arte Telemática no Brasil: panorama dos eventos de arte-comunicação nas décadas de 80 e 90*. Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo: São Paulo, 2012.

CETINIC, Eva; SHE, James. *Understanding and Creating Art with AI: review and outlook*. (Pre-print) Cornell University: Nova Iorque, 2021.

CORNOCK, Stroud; EDMONDS, Ernest. The Creative Process Where the Artist Is Amplified or Superseded by the Computer. *Leonardo*, MIT Press: Cambridge, v.6, n.1, 1973, p.11-16.

CUNHA, Jacqueline A.; LIMA, Marcos G. Preservação digital: o estado da arte. In: VIII ENANCIB – ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 2007, Salvador. *Anais [...]*. [S. l.: s. n.], 2007, p. 1-21.

CUZZIOL, Marcos. Entrevista com Dr. Marcos Cuzziol [jul. 2022]. Entrevistadora: Emanuelle Silva. Online. Arquivo em mp4 (2h e 5min.). Entrevista concedida para escrita de dissertação.

DANIELE, Antonio; SONG, Yi-Zhe. AI + Art = Human. In: *Proceedings of the 2019 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society (AIES '19)*. Association for Computing Machinery: New York/USA, p.155-161.

DEAL, Scot. Climate Change as Telematic Art. In: EICKEN, Hajo; LOVECRAFT, Amy (Orgs). *North by 2020: Perspectives on Alaska's Changing Social-Ecological*. University of Alaska Press: Alaska, 2011, p.1-6.

DELVE, Janet; ANDERSON, David; DOBREVA, Milena; BAKER, Drew; BILLENES, Clive, KONSTANTELOS, Leo. (Orgs.). *Preservation of Complex Objects*, vol.2, 2012, p.71-83.

DOMINGUES, Diana. A vida com as interfaces da era pós-biológica: o animal e o humano. In: DOMINGUES, Diana (Org.) *Arte e vida no século XXI: tecnologia, ciência e interatividade*, Editora Unesp: São Paulo, 2003, p.95-114.

EDMONDS, Ernest A. Interactive art. In: CANDY, L.; EDMONDS, E. A. (Orgs.) *Interacting: Art, Research and the Creative Practitioner*, Libri Press: Oxford, 2011, p.18-32.

EDMONDS, Ernest A.; TURNER, Greg; CANDY, Linda. Approaches to interactive art systems. In: *Proceedings of the 2nd International Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques in Australasia and Southeast Asia 2004*: Singapore, 2004, p.113-117.

EL NAQA, Issam; MURPHY, Martin J. What Is Machine Learning?. In: EL NAQA, Issam; LI, Ruijiang; MURPHY, Martin J (Orgs). *Machine Learning in Radiation Oncology: theory and applications*. Nova Iorque: Springer International Publishing, 2015, p.3-11.

EVENS, Tom; HAUTTEKEETE, Laurence. Challenges of digital preservation for cultural heritage institutions. *Journal of Librarianship and Information Science*, [s. l.], v.43, n.3, 2011, p.157–165.

FALCÃO, Patricia. Preservation of Software-based Art at Tate. In: GRAU, Oliver; HOTH, Janina; WANDL-VOGT, Eveline. *Digital Art through the Looking Glass: New strategies for archiving, collecting and preserving in digital humanities*. Viena: Edition Donau-Universität Krems, set. 2019. p. 271-287.

FERREIRA, Miguel. *Introdução à preservação digital: conceitos, estratégias e atuais consensos*. Portugal: Escola de Engenharia da Universidade do Minho, 2006.

FREITAS, Thiago R. *Análise do valor percebido pelos clientes prestadores de serviços de apoio logístico do setor de petróleo e gás no Brasil*. (Dissertação) PUC-Rio: Rio de Janeiro, 2013.

GARCÍA, Lino; VILAR, Pilar M. The challenges of digital art preservation. *E-conservation journal*, Portugal, p. 43-53, 2010.

GASPARETTO, Débora A. *Arte digital no Brasil e as (re) configurações no sistema da arte*. 2016. Tese (Doutorado em Artes Visuais) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Artes, Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Porto Alegre/RS, 2016.

GOBIRA, Pablo. A preservação da obra de arte digital: reflexões críticas sobre sua efemeridade. In: 23º Encontro Nacional da ANPAP, 2014, Belo Horizonte. *Anais do 23º Encontro Nacional da ANPAP*. Belo Horizonte: ANPAP, 2014. v. 1. p. 2757-2771.

GOBIRA, Pablo. Artes Digitais. In: ARAÚJO, Mônica D. V.; FRADE, Isabel C. A. S.; MORAIS, Ludymilla M. (Orgs.) *Termos e ações didáticas sobre cultura escrita digital [recurso eletrônico]: nepced na escola*, Belo Horizonte : UFMG /FaE / Ceale / NEPCED, 2022, p. 47-49.

GOBIRA, Pablo. Museus e paisagens culturais pós-digitais. In: GOBIRA, Pablo. (Org.). *Percursos contemporâneos: realidades da arte, ciência e tecnologia*, ed.1, Belo Horizonte: EdUEMG, 2018, v.1, p. 83-98.

GOBIRA, Pablo. Por uma preservação integral da obra de arte digital: anotações sobre arte tecnológica. *Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação*, v. 14, p. 501-514, 2016.

GOBIRA, Pablo; CORREA, Fernanda. A preservação digital da poesia: uma análise do Arquivo Digital da PO.EX. In: GOBIRA, Pablo (Org.). *A memória do digital e outras questões das artes e museologia*. 1ed. Belo Horizonte: EdUEMG, 2019, v. 1, p. 165-188.

GOBIRA, Pablo; CORREA, Fernanda. Autores-leitores da tradição literária: a literatura digital como ação preservacionista. *TEXTO DIGITAL (UFSC)*, v. 15, p. 181-195, 2019.

GOBIRA, Pablo; CORREA, Fernanda. Como preservar a arte computacional? Ações curatoriais para a criação e a manutenção de acervos. In: I Congresso do Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Imagem, 2016, Belo Horizonte. *Anais...* Belo Horizonte: Ninfa/FAFICH, 2016. v. 1. p. 1-10.

GOBIRA, Pablo; CORREA, Fernanda; ALMEIDA, Karla. Acervos museológicos e a cidade: pensando o acesso ao patrimônio artístico e cultural. *Revista CPC: USP*, v.14, p.267-286, 2019.

GOBIRA, Pablo; MOZELLI, Antônio. As interfaces de realidade virtual no século XXI. *Revista Z Cultural (UFRJ)*, v. 02, p. 1-15, 2016.

GOBIRA, Pablo; MOZELLI, Antônio. Reflections on an Immersive Virtual Reality Exhibition. *MATLIT: Materialities of Literature*, [S.l.], v. 6, n. 3, p. 141-148, aug. 2018.

GOBIRA, Pablo; SILVA, Emanuelle de Oliveira. About reality: Relations between museums and virtual reality. *Virtual Creativity*, v. 9, p. 63-72, 2019.

GOBIRA, Pablo; SILVA, Emanuelle de Oliveira; PORTUGAL, Priscila Rezende. O Hipercórtex e as Condições Atuais da Formação e Preservação Digital da Memória. In: CERVERÓ, Aurora Cuervas; SIMEÃO, Elmira; PALETTA, Francisco Carlos. (Orgs.) *Informação, ciência e sociedade em tempos pós-verdade*. São Paulo: ECA-USP, 2021, p.195-220.

GROYS, Boris. Camaradas do tempo. *Caderno SESC-Videobrasil*, São Paulo, n. 6, p. 119-127, 2010.

GUADAGNINI, Silvia R. *Imersão e Interação nas Instalações Interativas de Três Artistas Brasileiros*: Diana Domingues, Equipe Interdisciplinar SCIArts E Gilberto Prado. Dissertação de Mestrado. CEART/UEDESC: FLORIANÓPOLIS – SC, 2007.

HIGGINS, Sarah. Digital Curation: The Emergence of a New Discipline. *The International Journal of Digital Curation*, Edinburgh, v. 6, n. 2, p. 78-88, 2011.

HOHL, Michael. *This is not here: connectedness, remote experiences and immersive telematic art*. Tese (Doutorado) - Sheffield Hallam University, South Yorkshire/Inglaterra, 2006.

INNOCENTI, Perla. Bridging the gap in digital art preservation: interdisciplinary reflections on authenticity, longevity and potential collaborations. In: KONSTANTELOS, L., DELVE, J., SOLER-ADILLON, Joan. “The intangible material of interactive art: agency, behavior and emergence”. In: ALSINA, Pau; RODRÍGUEZ, Ana G. (Coord.). *Artnodes*, n.16, 2015, p.43-52.

- INNOCENTI, Perla. Bridging the Gap in Digital Art Preservation: Interdisciplinary Reflections on Authenticity, Longevity and Potential Collaborations. *In*: KONSTANTELOS, Leo; DELVE, Janet; BAKER, David; BILLENES, Clive; DOBREVA, Milena. (Orgs.) *Preservation of Complex Objects: Volume 2: Software*, University of Portsmouth: Portsmouth, 2012, p.71-83.
- IPPOLITO, Jon. Accommodating the Unpredictable: The Variable Media Questionnaire. *In*: DEPOCAS, Alain; IPPOLITO, Jon; JONES, Caitlin. (Ed.) *Permanence Through Change: the Variable Media Approach*, Solomon R. Guggenheim Museum: New York, 2003, p. 47-53.
- KAC, Eduardo. *Telepresence & Bio Art: networking humans, rabbits and robots*. Ed. 2, Chicago: University of Michigan Press, 2005.
- LANDERDAHL, Cristina. Desertejo Original (2000) e Atualizada (2010): experiência depois da reconstrução. *In*: *Anais do 27o Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 27o*, 2018, São Paulo. *Anais do 27o Encontro da Anpap*. São Paulo: Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Artes, 2018, p.3549-3559
- LANDERDAHL, Cristina; SANTOS, Nara C. A preservação da arte digital na contemporaneidade. *In*: 16º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia - #16.ART: Artis intelligentia, 2017, Porto. *Atas [...]*, i2ADS – Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade: Porto, 2017, p.553-559.
- LECUN, Yann; BENGIO, Yoshua; HINTON, Geoffrey. Deep learning. *In*: Revista *NATURE*, v.521, maio/2015, p.436-444.
- LEE, Kyong-Ho; SLATTERY, Oliver; LU, Richang; TANG, Xiao; MCCRARY, Victor. The State of the Art and Practice in Digital Preservation. *Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology*, Gaithersburg, Maryland, v. 107, n. 1, p. 93–106, jan./fev. 2002.
- LÉON, Rosalía T.; SOUZA, Jusamara. Questionário online e entrevista a distância como recursos de pesquisa junto a egressos de pós-graduação em educação musical. *In*: XVII ENCONTRO REGIONAL SUL DA ABEM, 2016, Curitiba. *Anais [...]*. [S. l.: s. n.], 2016.
- LOPES, Vitor. *Preservação Digital*. Portugal: Universidade do Minho, Guimarães, 2008. Disponível em:

<http://www.vitorlopes.com/Trabalhos/Preservacao_Digital-Vitor_Lopes.pdf>. Acesso em: <20/10/2021>.

LURK, Tabea; ESPENSCHIED, Dragan; ENGE, Juergen. Emulation in the context of digital art and cultural heritage preservation: Requirements, Approaches and yet so much more to do. *PIK - Praxis Der Informationsverarbeitung Und Kommunikation*, [s. l.], v. 35, n. 4, p. 245–254, 2012.

MATEAS, Michael. Expressive AI: a hybrid art and science practice. In: Revista *LEONARDO*, v.34, n.2, 2001, p.147-153.

MATEAS, Michael. *Interactive Drama, Art and Artificial Intelligence*. Tese (Doutorado). Pittsburgh: Carnegie Mellon University, 2002.

MCCORDUCK, Pamela. *Machines who think : a personal inquiry into the history and prospects of artificial intelligence*. Ed.2, A K Peters, Ltd.: Natick, 2004.

NATIONAL LIBRARY OF AUSTRALIA. UNESCO. 2003. *Guidelines for the preservation of digital heritage*, [S. l.], mar 2003.

NETTO, A. V.; MACHADO, L. S.; OLIVERIA, M. C. F. *Realidade Virtual: Definições, dispositivos e aplicações*. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2002.

NIZAMUDDIN, Nishara; HASAN, Haya R.; SALAH, Khaled. IPFS-Blockchain-Based Authenticity of Online Publications. In: CHEN, Shiping; WANG, Harry; ZHAN, Liang-Jie. *Proceedings International Conference on Blockchain – ICBC 2018*, Services Conference Federation: Seattle, 2018, p.199-212.

PAUL, Christiane. Os museus no passado e no futuro do pós-digital: materiais, mediação, modelos. In: In: GOBIRA, Pablo. (Org.). *Percursos contemporâneos: realidades da arte, ciência e tecnologia*. 1ed.Belo Horizonte: EdUEMG, 2018, v. 1, p. 51-68.

PLATÃO. *Plato, Complete in Twelve Volumes* (The Loeb Classical Library). H. N. FOWLER, H. N.; LAMB, W. R. M.; SHOREY, Paul; BURY R. G. (Trad.) Harvard University Press: Cambridge, re-impressão, 1952.

PLUTARCH. *Theseus*. DRYDEN, John. (Trad), 75. Disponível em: <<http://classics.mit.edu/Plutarch/theseus.html>>. Acesso em: <10/12/2021>

PRADO, Gilberto. *Arte Telemática: dos intercâmbios pontuais aos ambientes virtuais multiusuário*. São Paulo: Itaú Cultural, 2003.

PRADO, Gilberto. Artistic Experiments on Telematic Nets: Recent Experiments in Multi-User Virtual Environments in Brazil. In: Revista *LEONARDO*, v.37, n.4, 2004, p.297–302.

PRADO, Gilberto. Entrevista com Prof. Dr. Gilberto Prado [jul. 2022]. Entrevistadora: Emanuelle Silva. Online. Arquivo em mp4 (2h e 5min.). Entrevista concedida para escrita de dissertação.

PRADO, Gilberto; CUZZIOL, Marcos. Alguns apontamentos sobre a restauração da obra digital Desertesejo. In: GOBIRA, Pablo (Org). *A memória do digital e outras questões das artes e museologia*. 1ed., Belo Horizonte: EdUEMG, 2019, v. 1, p. 115-126.

PROENÇA, Adriana P. *Instalações Interativas Digitais: os códigos estéticos e a produção artística contemporânea*. (Dissertação) Universidade Federal de Uberlândia: Uberlândia, 2013.

ROGERS, William P. Encapsulation is not information hiding. *JavaWorld*, [S. l.], p. 1-3, 15 ago. 2001. Disponível em: <<https://www.infoworld.com/article/2075271/encapsulation-is-not-information-hiding.html>>. Acesso em: 9 ago. 2021.

ROQUE, Maria I. Sob o desígnio de Mnemosine: a preservação da memória em museus de arte. *Acesso Livre*, [s. l.], n. 11, p. 7-34, jan./jun. 2019.

RUPP, Bettina. A formação do Curador e Exemplos Precursores de Curadoria na arte contemporânea. In: RUPP, Bettina. *Curadoria na Arte Contemporânea: considerações sobre precursores, conceitos críticos e campo da arte*. (Dissertação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010.

RUPP, Bettina. *Curadorias na arte contemporânea: Precursores, conceitos e relações com o campo artístico*. Dissertação (Mestrado) Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Ed. 3, New Jersey: Prentice Hall, 2009.

SANTAELLA, Lucia. *Cultura e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura*. São Paulo: PAULUS, ed.4, 2010.

SANTAELLA, Lucia. Da cultura das mídias à cibercultura: o advento do pós-humano. *Revista FAMECOS*, Porto Alegre, n.22, dez/2003, p.23-32.

SEHN, Magalli M. *A preservação de “instalações de arte” com ênfase no contexto brasileiro: discussões teóricas e metodológicas*. Orientador: Donato Ferrari. 2010. 239 p. Tese (Doutorado em Poéticas Visuais) - Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

SERN, Paul. Telematic practice and research discourses: Three practice-based research project case. *In: GARDINER, Hazel; GERE, Charlie. Art Practice in a Digital Culture.* Routledge: Inglaterra, 2010, p.153-163.

SHANKEN, Edward A. From Cybernetics to Telematics: the art, pedagogy, and theory of Roy Ascott. *In: ASCOTT, Roy. Telematic Embrace: Visionary theories of art, technology, and consciousness.* Ed. Edward A. Shanken. Berkeley: University of California Press, 2003, p.1-95.

SILVA, Emanuelle. POSSIBILIDADE de contato com Curador. Mensagem recebida por <e-mail> em 6 jul. 2022.

SILVA, Luciana C.; SEGUNDO, José E. S. Componentes de Representação da Informação em Ambientes de Informação Digital: estudo do sistema de organização do software tainacan. *In: XX ENANCIB – ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 2019, Florianópolis. Anais [...].* [S. l.: s. n.], 2019, p. 1-21.

SOGABE, Milton. Instalações interativas mediadas pela tecnologia digital: análise e produção. *ARS (São Paulo)*, [S. l.], v.9, n.18, p.60-73, 2011. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/ars/article/view/52785>>. Acesso em: 18 jun. 2021.

STRICOT, Morgane. Digital art preservation. *In: DIGITAL HERITAGE INTERNATIONAL CONGRESS (DIGITALHERITAGE), 2013, Marseille, França. Proceedings [...].* [S. l.: s. n.], 2013. p. 169-172.

TALBOT, Margaret. The Myth of Whiteness in Classical Sculpture. *The New Yorker*, [S. l.], p. 1-1, 22 out. 2018. Disponível em: <<https://www.newyorker.com/magazine/2018/10/29/the-myth-of-whiteness-in-classical-sculpture>>. Acesso em: 2 ago. 2021.

TELLES, Marcio. Arqueologia das Mídias como Pós-História das Mídias. *Questões Transversais - Revista de Epistemologias da Comunicação*, São Paulo, v. 8, n. 16, p. 14-21, jul./dez. 2020.

THOMAZ, Katia P.; SOARES, Antonio J. A preservação digital e o modelo de referência Open Archival Information System (OAIS). *DataGramZero - Revista de Ciência da Informação*, UFPB, v.5, n.1, fev. 2004, p.1-17.

WINGET, Megan. Digital Preservation of New Media Art Through Exploration of Established Symbolic Representation Systems. *In: JCDL 2005 INAUGURAL DOCTORAL CONSORTIUM, 2005, Denver, Colorado. Proceedings [...].* Bolder, Colorado: University Corporation for Atmospheric Research, 2005. p. 1-6.

YEUNG, Tim A.; CARPENDALE , Sheelagh; GREENBERG, Saul. Preservation of Art in the Digital Realm. *In*: IPRES2008: THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL PRESERVATION, 2008, Londres, Inglaterra. *Proceedings* [...]. Londres: British Library, 2008. p. 1-8.

YIN, Robert K. *Estudo de Caso: planejamento e métodos*. 2ª. ed. São Paulo: Bookman, 2003.